

Wortspeicherungs- & Wortabrufstörungen

Eine prototypische Übungssammlung
zur logopädischen Therapie

Eine Bachelor-Arbeit von:
Deborah Studinger
Sabrina Müller

Begleitperson:
lic. phil. Susanne Kempe Preti

Eingereicht am:
12.02.2015

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit geht der Frage nach, welche Aspekte einer Wortspeicherungs- und Wortabruftherapie sich anbieten, um betroffenen Kindern den kommunikativen Alltag zu erleichtern. Sie setzt sich sowohl auf theoretischer als auch auf praktischer Ebene mit diesem Thema auseinander. Auf der Basis von Fachliteratur sowie den Therapieansätzen von Siegmüller und Kauschke, Glück sowie Motsch wurde eine prototypische Übungssammlung für Logopädinnen und Logopäden zur Verwendung in der Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen entwickelt. Sie stellt eine Verknüpfung der ausgewählten Ansätze dar und soll Logopädinnen und Logopäden beispielhaft zeigen, wie mit Kindern an deren Wortspeicherungs- sowie Wortabrufproblemen gearbeitet werden kann.

Vorwort: Rahmenbedingungen und Verdankungen

Im Rahmen der Bachelorarbeit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Studienjahr 2014/2015 wurde eine prototypische Übungssammlung für Logopädinnen und Logopäden zur Nutzung in der Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen entwickelt, welche die Ansätze von Siegmüller und Kauschke, Glück sowie Motsch verknüpft.

Dabei durften wir auf die motivationale Unterstützung verschiedener Personen zählen, was wir sehr zu schätzen wissen.

Ein herzliches Dankeschön für die Umsetzung der Pfadfinder-Streifenhörnchen-Handpuppe richten wir an Luzia Studinger.

Besonders bedanken möchten wir uns bei lic. phil. Susanne Kempe Preti, Dozentin mit Schwerpunkt im Bereich Kindersprache, für ihre Unterstützung und die Begleitung durch die Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Fragestellung	1
1.2	Vorgehen	2
2	Semantik-Lexikon	3
2.1	Entwicklungs- und Prozessbereiche	3
2.1.1	Gedächtnis.....	3
2.1.2	Semantik-Lexikon	3
2.1.3	Wortbedeutungen	4
2.1.4	Repräsentationen.....	5
2.1.5	Wortschatz	6
2.1.6	Wortwissen	7
2.1.7	Mentales Lexikon	7
2.1.8	Weltwissen.....	8
2.1.9	Semantische Relationen	8
2.1.10	Wortspeicherung und Wortabruf	9
2.2	Gedächtnis- und Sprachverarbeitungsmodelle	10
2.2.1	Gedächtnismodelle	11
2.2.1.1	Einspeichermodell des Gedächtnisses.....	11
2.2.2	Sprachverarbeitungsmodelle	13
2.2.2.1	Logogen-Modell.....	14
2.2.2.2	Levelt-Modell.....	16
2.3	Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung	18
2.3.1	Begriffsdiskussion	18
2.3.2	Begriffsklärung	19
2.3.3	Ursachen	20
2.3.4	Symptome.....	23
3	Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen	25
3.1	Notwendigkeit	25
3.2	Grundsätzliches	26
3.3	Patholinguistische Therapie nach Siegmüller und Kauschke.....	28
3.3.1	Konzept.....	28
3.3.2	Umsetzung der Patholinguistischen Therapie.....	30

3.3.2.1	Umsetzung bezüglich Wortspeicherung	31
3.3.2.2	Umsetzung bezüglich Wortabruf	32
3.4	Ansätze nach Glück	34
3.4.1	Elaborationstherapie nach Glück	35
3.4.1.1	Konzept	35
3.4.1.2	Umsetzung bezüglich Wortspeicherung	35
3.4.2	Abruftherapie nach Glück	36
3.4.2.1	Konzept	36
3.4.2.2	Umsetzung bezüglich Wortabruf	37
3.4.3	Strategietherapie nach Glück.....	37
3.5	Wortschatzsammler nach Motsch	38
3.5.1	Konzept.....	38
3.5.2	Umsetzung bezüglich Wortspeicherung.....	39
3.6	Fazit zu den Ansätzen	40
4	Prototypische Übungssammlung	42
4.1	Therapeutische Grundüberlegungen	42
4.1.1	Auswahl des Themas und des Wortmaterials	43
4.1.2	Wahl sowie Planung der Situation und des Settings.....	44
4.1.3	Sprechweise des Therapeuten	45
4.1.4	Methodenwahl.....	45
4.1.5	Einbezug des Gesetzes der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski	46
4.1.6	Weitere mögliche Hilfen	47
4.2	Therapeutisch-didaktische Umsetzung	48
5	Diskussion	58
5.1	Beantwortung der Fragestellung	59
5.2	Schlusswort.....	61
6	Quellenverzeichnis.....	62
6.1	Abbildungsverzeichnis	62
6.2	Literaturverzeichnis	62
7	Anhang	I
7.1	Zusammenfassung der Ansätze	I
7.1.1	Zusammenfassung der Patholinguistischen Therapie nach Siegmüller und Kauschke: Einstieg 3.....	I

7.1.2	Zusammenfassung der Patholinguistischen Therapie nach Siegmüller und Kauschke: Einstieg 4.....	I
7.1.3	Zusammenfassung der semantischen Elaborationstherapie nach Glück.....	II
7.1.4	Zusammenfassung der phonologischen Elaborationstherapie nach Glück.....	III
7.1.5	Zusammenfassung der Abruftherapie nach Glück.....	III
7.1.6	Zusammenfassung des Wortschatzsammlers nach Motsch.....	IV
7.2	Verknüpfung der Ansätze	V
7.3	Prototypische Übungssammlung	IX
7.4	Selbständigkeitserklärung	X

1 Einleitung

Im Studium sowie in den Praktika wurden Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen zwar angesprochen, trotzdem umgab nach wie vor ein Schleier aus Fragezeichen und Unwohlsein diese Problematik in Hinblick auf die therapeutische Arbeit. Die Suche nach gezieltem und spezifischem Therapiematerial für Kinder im deutschsprachigen Raum ergab nur karge Beute. Aufgrund dieser Erfahrungen besteht scheinbar Handlungsbedarf. Die Lücke im Bereich Therapiematerial soll mit der Entwicklung einer prototypischen Übungssammlung für Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen geschlossen werden, welche die Inhalte der präsentesten Therapieansätze im deutschsprachigen Raum bezüglich Wortspeicherungs- und Wortabruf verknüpft. Der Einbezug unterschiedlicher Therapieansätze beinhaltet die Ansicht von Motsch, dass nicht alle Kinder vom gleichen Ansatz bzw. der gleichen Therapieordnung optimal profitieren (vgl. Motsch, 2004, S. 81). Diejenigen Inhalte der gewählten Ansätze, welche sich zusammen vereinbaren lassen, sollen in der Therapie somit gemeinsam zum Zug kommen, da dadurch das Kind von allen profitieren kann.

Warum ist die Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen so wichtig? Nach Siegmüller werden Störungen im Wortabruf als schwere Kommunikationseinschränkung empfunden, die dazu führen kann, dass die Bereitschaft zur Kommunikation bei betroffenen Kindern stark abnimmt. Bereits Kinder im Vorschulalter nehmen ihre Schwierigkeiten wahr. Tatsächlich sind Wortspeicherungs- sowie Wortabrufprobleme ein häufiges Störungsbild vor allem auch im Vorschulalter. Dies führt zum Schluss, dass möglichst früh mit einer Therapie begonnen werden muss, damit die Kinder in ihrer Kommunikationsfreude nicht gehemmt werden (vgl. Siegmüller, 2008, S. 6-7/9). Aufgrund dieser Informationen wurde die Übungssammlung für Kindergartenkinder mit Wortspeicherungs- sowie Wortabrufstörungen konzipiert.

Ausgangspunkt einer Sprachtherapie sollte das Kind und sein Entwicklungsstand sein. Die Übungssammlung sollte folglich die Lebenswelt und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen und Möglichkeiten aufzeigen, wie die Kinder mit ihrer Störung erfolgreich umgehen können.

Nicht berücksichtigt wird in dieser Arbeit das diagnostische Vorgehen bei Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen. Auch das Überprüfen der Durchführbarkeit bzw. Effektivität der prototypischen Übungssammlung ist nicht vorgesehen, da es den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit ebenfalls sprengen würde.

1.1 Fragestellung

Die Idee, einen konkreten Beitrag für die Therapie von Kindern mit Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen zu leisten, führte zu folgender Leitfrage:

Welche Aspekte einer Wortspeicherungs- und Wortabruftherapie bieten sich an, um betroffenen Kindern den kommunikativen Alltag zu erleichtern?

In dieser Hauptfragestellung steckten weitere Fragen, die es zu beantworten galt.

- i. Welche Ansätze zur Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen gibt es und lassen sich die Ansätze zur Nutzung in der Therapie verknüpfen?
- ii. Wie kann die konkrete Umsetzung einer solchen Verknüpfung für die Therapie mit Kindergartenkindern gestaltet werden?

Diesen Fragen wurde auf theoretischem Weg nachgegangen. Das gewonnene Wissen wurde durch die Entwicklung der prototypischen Übungssammlung vorgewiesen, welche konkrete Übungen zu den Bereichen Wortspeicherung, Wortabruf, Metasprache und Strategien beinhaltet. Die Übungssammlung ist für Logopädinnen und Logopäden konzipiert. Der Einsatz ist für die individuelle Therapie von Kindergartenkindern gedacht, die eine Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung aufweisen.

1.2 Vorgehen

Das Erarbeiten eines theoretischen Hintergrundes zum Thema Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen sowie deren Therapiemöglichkeiten stellte die Basis dieser Bachelorarbeit dar.

Nach dem Literaturstudium standen Brainstorming, Austausch und die Auswahl sowie das Erstellen prototypischer Übungen für die Sammlung im Zentrum. In die Übungssammlung floss nicht nur theoretisches Wissen mit ein. Vielmehr war das Ziel, drei ausgewählte Therapieansätze – von Siegmüller und Kauschke, Glück sowie Motsch – in die einzelnen Übungen zu integrieren und miteinander zu verknüpfen.

Den Abschluss dieser Arbeit stellten die gewonnenen Erkenntnisse sowie Reflexionen aus dem gesamten Arbeitsprozess dar.

2 Semantik-Lexikon

In diesem Kapitel wird auf die sprachlichen Bereiche eingegangen, welche Einfluss haben auf die Wortspeicherung und den Wortabruf. Zuerst dient ein Einblick in den Verlauf verschiedener Entwicklungs- und Prozessbereiche dazu, ein Verständnis zu bekommen, welche Fähigkeiten und Voraussetzungen für Wortspeicherungs- und Wortabrufleistungen notwendig sind. Danach werden Modelle vom Gedächtnis und der Sprachverarbeitung vorgestellt, um im Anschluss daran konkret auf Störungen in der Wortspeicherung und im Wortabruf einzugehen.

2.1 Entwicklungs- und Prozessbereiche

2.1.1 Gedächtnis

Das Gedächtnis ist laut Kannengieser (2012) kein örtliches Lager, sondern beinhaltet funktionelle Leistungen und „mentale Zustände, die bei bestimmten Erregungszuständen des Gehirns zustande kommen“ (S. 213).

Zwei- bis Vierjährige weisen einen grossen Unterschied auf bezüglich ihrer Wiedererkennung- und Produktionsleistung, da es für sie noch schwierig ist, für sich selbst Abrufreize zu erzeugen. Erst im Kindergarten- und Schulalter steigen diese Gedächtnisfähigkeiten und der Einsatz von Strategien (vgl. Glück, 2010, S. 109). Dieser „zunehmende Einsatz von Speicher- und Abrufstrategien wird seit Mitte der sechziger Jahre als *der* Motor der Gedächtnisentwicklung angesehen“ (Glück, 2010, S. 115).

Die Fähigkeit, auf gespeichertes Wissen verbal zugreifen zu können, entwickelt sich bei vier- bis sechsjährigen Kindern und wird im Kindergartenalter immer flexibler (vgl. Glück, 2010, S. 113).

Das Arbeitsgedächtnis leistet gemäss Glück immer mehr, je älter man wird. Allerdings verschlechtert es sich dann wieder im letzten Lebensdrittel (vgl. Glück, 2010, S. 109). Die Zunahme an Wissen im Langzeitgedächtnis hat laut Glück einen positiven Einfluss auf die Speicherung und den Abruf von Wörtern. Das erweiterte Wissen führt zudem zu einer stärkeren Vernetzung, was die Speicherstärke ebenfalls erhöht und den Abruf sicherer und schneller erfolgen lässt (vgl. Glück, 2010, S. 102/111).

2.1.2 Semantik-Lexikon

Wörter erkennen, speichern und abrufen zu können ist laut Glück eine Kompetenz, welche sich in semantisch-lexikalischen Fähigkeiten einer Person zeigt (vgl. Glück, 2007, S. 2). Für ein einjähriges Kind haben sprachliche Ausdrücke zwar bereits eine äussere Form, aber noch keine Bedeutung. Die Sprachentwicklung beginnt erst dann, wenn es entdeckt, dass Äusserungen eine Bedeutung haben (vgl. Kannengieser, 2012, S. 199). Nachdem ein Kind bemerkt hat, dass Wörter Dinge repräsentieren und das Bedürfnis aufkommt, auch selber über diese Dinge

zu sprechen, eignet es sich das erste Repertoire an Wortformen an, welche wesentliche Informationen bezüglich Morphem- und Silbenstruktur sowie Prosodie enthalten, was für die Produktion bedeutend ist (vgl. Glück, 2010, S. 69; vgl. Kannengieser, 2012, S. 222). Die Dinge haben nun einen Namen. Drei- bis vierjährige Kinder gebrauchen immer mehr Wörter, die ihre Gefühle oder Absichten ausdrücken. Im vierten und fünften Lebensjahr wird Sprache auch zunehmend als Mittel zur Reflexion eingesetzt. Durch das Angebot narrativer Sprache im Kindergarten durch Märchen oder Hörspiele werden Wörter auch zu Trägern von fiktiven, phantastischen sowie sinnbildlichen Inhalten (vgl. Kannengieser, 2012, S. 222-223).

Vor dem Wortschatzerwerb beginnt laut Kannengieser die semantische Entwicklung, die sich beispielsweise durch die Verwendung sozialer Ausdrucksformen wie Winken zeigt und als Teil der kognitiven Entwicklung gesehen wird. Auf dieser semantischen Entwicklung baut die semantische Aneignung von Wörtern auf, welche Punkte beinhaltet wie Wortbedeutungen konstruieren, Wortkonzepte aufbauen und in Beziehung zueinander bringen oder das Lernen syntaktischer Funktionen von Wörtern. Für die Eingliederung von Wörtern ins formale Sprachsystem leistet dann die lexikalische Entwicklung ihren Beitrag, während derer unterschiedliche Prozesse beim Wortlernen bzw. der Wortverarbeitung ablaufen. Einerseits wird das mentale Lexikon durch Wortrepräsentationen aufgebaut und dazu werden Wortformen gelernt sowie Verbindungen zwischen diesen und den zugehörigen semantischen Repräsentationen hergestellt. Andererseits werden bestehende Repräsentationen laufend überarbeitet und verändert (vgl. Kannengieser, 2012, S. 217-218). Folglich beinhaltet der Ausdruck semantisch-lexikalische Entwicklung, so Kannengieser (2012), zum einen „die wachsende semantische Fähigkeit, mithilfe von Wörtern bedeutungsvoll zu kommunizieren, und die Aneignung ... der Wortbedeutungen“ (S. 218) und zum anderen „die Entstehung eines mentalen Lexikons, d.h. eines Wortgedächtnisses“ (S. 218). Während der Entwicklung der Semantik und des Lexikons, was bis ins Erwachsenenalter der Fall ist, sind erwerbsbedingte lexikalische Fehler wie z.B. Fehlbenennungen oder abweichende Wortformen Teil des Erwerbsprozesses (vgl. Kannengieser, 2012, S. 223-224).

2.1.3 Wortbedeutungen

Geht man davon aus, dass ein Kind seine semantische Entwicklung erfolgreich begonnen hat, stellt sich bald die Frage, wie Wortbedeutungen erkannt bzw. gelernt werden. Wenn ein Wort in einer Situation geäußert wird, bieten sich viele Interpretationen an, was nun damit gemeint sein könnte. Dadurch werden die Kinder gezwungen, aus alternativen Bedeutungsmöglichkeiten auszuwählen. Diese Fähigkeit zum Ausschluss bringt ein Kind bereits bei der Geburt mit (vgl. Kannengieser, 2012, S. 219-220). Das Erlernen von Wortbedeutungen geschieht nach Kannengieser sehr wahrscheinlich hypothesenartig, wobei Prinzipien wie „Wörter beziehen sich auf ganze Objekte und nicht auf Teilobjekte“ (Kannengieser, 2012, S. 220) oder „Wörter beziehen sich auf bisher Unbenanntes, und jedes Objekt hat genau einen Namen“ (Kannengieser, 2012, S. 220) aufgegriffen und wieder verworfen werden (vgl. Kannengieser, 2012, S. 219-220). Dadurch, dass der Wortbedeutungserwerb wie bereits angesprochen hypothesenartig geschieht, geht Kan-

nengieser davon aus, dass bereits gespeicherte Wortbedeutungen durch Darbietungen in anderen Kontexten oder durch die Erprobung der Wörter angepasst, überschrieben oder aber auch bestätigt werden. Je grösser der Wortschatz und je weiter die grammatikalische Entwicklung eines Kindes ist, desto eher ist es fähig, neue Wortbedeutungen aus dem sprachlichen Kontext zu erschliessen. Mit zunehmendem Alter spielt auch das Erfragen von Bedeutungen eine grosse Rolle, da daraufhin Umschreibungen und explizite Erklärungen folgen (vgl. Kannengieser, 2012, S. 220-221).

Eine Voraussetzung für das Erlernen von Wortbedeutungen stellt die Referenz dar. Unter Referenz wird die Bezugnahme von einem Wort auf etwas in der Welt verstanden. Diese unmittelbare Verknüpfung von Sprache mit Erfahrungen oder Handlungen zeigt, dass das Angebot von Wörtern in unterschiedlichen Kontexten und somit variabler Referenz erfolgen sollte (vgl. Kannengieser, 2012, S. 201-202).

Kannengieser nimmt an, dass Kinder in ihrer Sprachentwicklung Wortbedeutungen erwerben, für welche sie schon Begriffe gebildet haben (vgl. Kannengieser, 2012, S. 200). Ein Begriff ist der Autorin zufolge „eine Einheit des Denkens“, „eine Vorstellung, ein kognitives Konzept von etwas“ (Kannengieser, 2012, S. 200) und ist somit nicht gleichzusetzen mit dem Begriff „Wort“, der ein sprachliches Element ist und semantische, syntaktische, morphologische und phonologische Aspekte beinhaltet (vgl. Kannengieser, 2012, S. 200; vgl. Glück, 2010, S. 26).

Glück schreibt, dass die Nähe von Wortbedeutungen zueinander von der Anzahl Übereinstimmungen ihrer semantischen Merkmale abhängt (vgl. Glück, 2010, S. 54). Semantische Merkmale sind Speichermerkmale für Wörter. Je mehr gleiche Merkmale zwei Wortbedeutungen aufweisen, desto bedeutungsähnlicher und verwandter sind sie (vgl. Glück, 2010, S. 54; vgl. Kannengieser, 2012, S. 202). Semantische Merkmale werden während des Wortschatzspurts ausdifferenziert (vgl. Kannengieser, 2012, S. 221).

Der Erwerb von Wortbedeutungen ist letzten Endes ein Prozess, während dem ein Kind Informationen aktiv nutzt, um semantische Repräsentationen aufzubauen (vgl. Glück, 2010, S. 45).

2.1.4 Repräsentationen

Repräsentationen werden gemäss Kannengieser als Wissenseinheiten oder mentale Abbildungen bezeichnet (vgl. Kannengieser, 2012, S. 211). Semantische und phonologische Informationen werden laut Glück in unterschiedlichen Repräsentationssystemen und an unterschiedlichen Orten gespeichert. Phonologische Repräsentationen sind demnach in der linkshemisphärischen, perisylvischen Region angesiedelt, semantische Repräsentationen sind auf beiden Grosshirnrinden verteilt, können aber nicht genau lokalisiert werden (vgl. Glück, 2010, S. 37-38). Wenn auf physiologischer Ebene eine bestimmte Neuronenkombination aktiviert wird, entsteht auf kognitiver Ebene eine bestimmte Repräsentation (vgl. Kannengieser, 2012, S. 213). Zu den Wortrepräsentationen werden unter anderem Lemmata sowie Lexeme gezählt. Erstere repräsentieren semantisch-syntaktisches

Wissen, letztere phonologisch-morphologisches Wissen (vgl. Kannengieser, 2012, S. 215).

Der Aufbau von lexikalischen Repräsentationen wird Kannengieser zufolge durch das erworbene sprachliche Wissen erleichtert (vgl. Kannengieser, 2012, S. 224). Phonologische Repräsentationen sind für den Erwerb neuer Wörter notwendig. Die Entwicklung phonologischer Repräsentationen geschieht zusammen mit dem ansteigenden Wortschatz (vgl. Schikora, 2010, S. 58-59). Kinder bauen zuerst semantische Repräsentationen auf und ordnen im natürlichen Lernprozess erst danach die entsprechenden Wortformen zu (vgl. Rupp, 2011, S. 6).

2.1.5 Wortschatz

Wörter werden zuerst rezeptiv und erst dann produktiv erworben (vgl. Rupp, 2011, S. 6). Mit zwölf Monaten beginnt bei Kindern in der Regel die aktive Wortschatzentwicklung mit der Produktion erster Wörter. Zweijährige Kinder verfügen bereits über einen aktiven Wortschatz von fünfzig Wörtern und befinden sich im Wortschatzspurt. Während des Wortschatzspurts werden viele Wörter gelernt und einzelne semantische Felder ausgebaut (vgl. Kannengieser, 2012, S. 221/225). Bis zu diesem Alter ist nach Kannengieser der Zuwachs an Nomen am grössten. Ab zwei Jahren steigt der Anteil an Verben aber deutlich an. Dasselbe gilt für Adverbien und Adjektive. Ab dem Alter von drei Jahren gehören auch Funktionswörter wie Pronomen, Artikel und Präpositionen fest zum Lexikon, wobei Konjunktionen und Relativpronomen erst nachher folgen. Im Kindergartenalter umfasst der aktive Wortschatz schlussendlich ungefähr fünftausend Wörter, der passive doppelt so viele (vgl. Kannengieser, 2012, S. 225/227).

Diese zügige Vergrößerung des Wortschatzes gelingt durch sogenanntes Fast Mapping, wobei unter „Mapping“ die Abbildung eines Wortes im Lexikon zu verstehen ist. Durch die schnelle Aufnahme von Wörtern aus dem Input werden diese relativ oberflächlich aufgegriffen und analysiert, wodurch nur eine vorläufige, ungefähre Bedeutung gespeichert wird, die vom aktuellen Kontext abhängig ist. Die Wortbedeutungen werden folglich undifferenziert und unvollständig repräsentiert. Die aktive und passive Verwendung dieser neuen Wörter führt nun dazu, dass sich die Wortbedeutungen nach und nach präzisieren und immer mehr mit der verwendeten Wortform übereinstimmen (vgl. Kannengieser, 2012, S. 223/227).

Die Wortschatzentwicklung hat die Hauptaufgabe, Wörter in ihrer Grundstruktur – Lemma und Lexem beinhaltend – zu erwerben (vgl. Rupp, 2011, S. 5). Vor dem Schriftspracherwerb gibt es für Kinder keine andere Möglichkeit, als sich die hohe Anzahl von Lexemen über die phonetische Struktur zu merken (vgl. Glück, 2010, S. 32). Während sich im Alter von vier Jahren die Leistungen des phonologischen Arbeitsgedächtnisses auf die Wortschatzentwicklung auswirken, übernimmt diese Rolle im Alter von sechs Jahren die Lesefähigkeit (vgl. Kannengieser, 2012, S. 222). Das phonematische Bewusstsein wird ab dem dritten Lebensjahr entwickelt und durch die Beschäftigung mit der Schriftsprache bedeutend gefördert (vgl. Glück, 2010, S. 69). Siegmüller allerdings ist der Ansicht, dass Kinder die Fähig-

keit der phonologischen Bewusstheit erst etwa im fünften Lebensjahr entwickeln (vgl. Siegmüller, 2008, S. 9).

Um Wortschatz überhaupt aufbauen zu können, ist Glück zufolge der Erwerb von mehrdimensionalem Wortwissen nötig (vgl. Glück, 2007, S. 5).

2.1.6 Wortwissen

Wortwissen besteht, so Kannengieser (2012), „aus der Repräsentation seines Inhalts, der Repräsentation seiner Wortart, der Repräsentation seiner Aussprache, der Repräsentation seiner grammatikalischen Form usw.“ (S. 211). Wörter tragen also semantische, phonologische, morphosyntaktische und syntaktische Eigenschaften in sich. Dieses Wissen, das in jedem Wort enthalten ist, muss aufgebaut, organisiert und im Abruf aktualisiert werden können (vgl. Glück, 2007, S. 2). Dadurch entstehen auch, wie Kannengieser (2012) sagt, „phonologische, graphematische, syntaktische und semantische Verknüpfungen zwischen den Wörtern“ (S. 213). Als zentraler Aspekt von Wortwissen wird wiederum die Wortbedeutung gesehen, da das Wort ohne seinen Inhalt nichts aussagen würde (vgl. Glück, 2010, S. 38).

2.1.7 Mentales Lexikon

Das mentale Lexikon ist eine kognitive Grösse und beinhaltet alle Wörter, über die eine Person verfügt. Es ist netzwerkartig organisiert (vgl. Kannengieser, 2012, S. 198/213). Anders gesagt enthält das mentale Lexikon den mental organisierten und repräsentierten Wortschatz, auf welchen bei der Sprachverarbeitung zugegriffen wird (vgl. Rupp, 2011, S. 9). Ein lexikalischer Eintrag beinhaltet das ganze linguistische Wissen, über das ein Sprecher zu einem Wort verfügt (vgl. Kannengieser, 2012, S. 198).

Nebst der semantischen Entwicklung sind Voraussetzungen für den Erwerb des Lexikons beispielsweise die auditive Diskrimination, das Erkennen prosodischer Information, die Fähigkeit zur Segmentierung des lautsprachlichen Inputs in einzelne Wörter, eine kurzzeitige Speicherung von Lautfolgen während der Verarbeitung sowie die Verknüpfung von phonologischen Repräsentationen mit erkannten Bedeutungen (vgl. Glück, 2010, S. 40; vgl. Kannengieser, 2012, S. 223). Während des Lexikonerwerbs wird der Lexikonumfang erweitert, einzelne Worteinträge werden ausgebaut und vernetzt und es wird eine Ordnung hergestellt (vgl. Kannengieser, 2012, S. 223).

Laut Glück wird in der Forschung diskutiert, ob bei sieben- bis achtjährigen Kindern eine Umorganisation des mentalen Lexikons stattfindet. Während Kinder im Vorschulalter ihr Wortformlexikon nach Wortlänge und Wortakzent strukturieren, wechseln sie im beginnenden Schulalter wahrscheinlich zu einer segmentorientierten Organisationsform, bei der Wortanfang und -ende Orientierung bieten sollen (vgl. Glück, 2007, S. 4; vgl. Glück, 2010, S. 60). Zudem sind die Wortbedeutungen vor dem schulfähigen Alter sehr kontextgebunden, wobei die Bedeutungen im Laufe der Entwicklung immer mehr isoliert betrachtet werden können. Nebst der syntagmatischen Ordnung kommt dann zusätzlich eine paradigmatische Ordnung

dazu, welche mehr die abstrakten Eigenschaften von Wortbedeutungen berücksichtigt, was wichtig ist für einen flexiblen Sprachgebrauch (vgl. Glück, 2010, S. 60).

2.1.8 Weltwissen

Nebst dem mentalen Lexikon stellt auch das Weltwissen eine Ordnungsstruktur von semantischem Wissen dar. Die sogenannten Wissensformate werden Schemata, Skripte oder Frames genannt, welche Realitätsbereiche wie zum Beispiel einen Arztbesuch kognitiv abbilden. Dabei sind Wörter durch einen gemeinsamen Verwendungskontext miteinander verbunden wie beispielsweise Applaus und Eintrittsbillet (vgl. Kannengieser, 2012, S. 217). Das Wissen von Vorschulkindern ist in Form von solchen Skripten organisiert, welche Schemata von Ereignissen repräsentieren. Diese Schemata stellen auch gerade das lexikalische Wissen zur Verfügung, das gebraucht wird zum Erzählen eines Ereignisses. Das Weltwissen fördert zudem das metasprachliche Bewusstsein, welches wiederum förderlich wirkt auf die Gedächtnisleistungen (vgl. Glück, 2010, S. 110/121).

2.1.9 Semantische Relationen

Die Beziehungen der Verknüpfungen im semantischen Netzwerk werden semantische Relationen genannt (vgl. Glück, 2007, S. 3). Die Lexikonstruktur ermöglicht ab dem Alter von drei Jahren Zuordnungen von semantisch relationalen Wörtern (vgl. Kannengieser, 2012, S. 225). Glück zufolge gibt es verschiedene Arten von Verknüpfungen: Umschreibungen, Ober-, Unter- und nebengeordnete Begriffe, Funktionen, örtlicher Kontext, Eigenschaften, Synonyme, Teil-Ganzes-Beziehung, emotionaler Bezug, bildliche oder gestisch-motorische Assoziationen (vgl. Glück, 2007, S. 3). Kannengieser hingegen unterscheidet zwei Hauptgruppen von semantischen Relationen: paradigmatische (Wörter sind untereinander austauschbar, wie z.B. *mild* und *scharf* oder *Kleidung* und *Pullover*) und syntagmatische Relationen (Wörter stehen nebeneinander in ihrer Anwendung, z.B. *Schnee* und *Winter* oder *Licht* und *brennen*) (vgl. Kannengieser, 2012, S. 204).

Relevante paradigmatische Relationen sind Kannengieser zufolge:

- Antonyme wie z.B. heiss - kalt
- Hyperonyme wie z.B. Gefäss - Eimer
- Kohyponyme wie z.B. Eiche - Linde - Buche oder neblig – frostig - sonnig
- Troponyme wie z.B. nippen - schlürfen - saugen
- Meronyme wie z.B. Ärmel – Jacke (vgl. Kannengieser, 2012, S. 204-206).

Syntagmatische Relationen wiederum sind in der nächsten Phase der Wortschatzarbeit zentral, wenn Wörter innerhalb von Phrasen angewendet werden (vgl. Kannengieser, 2012, S. 206).

Semantische Relationen spielen gemäss Glück auf der Wortbedeutungs-Ebene eine wichtige Rolle besonders in Bezug auf die Nomen, welche kategorial unterschieden werden können (vgl. Glück, 2007, S. 7).

Ein weiterer Indikator für eine erfolgreiche semantische Entwicklung ist eben dieser Umgang mit Kategorien. Ab drei Jahren werden Über- und Unterordnungen in den semantischen Feldern (z.B. Bauernhof) finden, wobei mit der Etablierung von Oberbegriffen ebenfalls ein Reorganisationsprozess einhergeht (vgl. Kannengieser, 2012, S. 222). Die Kategorisierung von Wortbedeutungen etabliert das Sprachsystem. Durch die vorangehende Ordnung nach thematischen Kriterien oder alltäglichen Erfahrungen stellt der Erwerb von Oberbegriffen ein wichtiges Ziel dar in der Entwicklung. Typische Vertreter einer Kategorie nennt man Prototypen (vgl. Kannengieser, 2012, S. 203).

2.1.10 Wortspeicherung und Wortabruf

Die Wortproduktion bzw. Wortverarbeitung wird als Teil der Sprachproduktion bzw. Sprachverarbeitung gesehen. Sie beinhalten komplexe Leistungen aus Wortspeicherungs- und Wortabruffunktionen (vgl. Glück, 2010, S. 23; vgl. Kannengieser, 2012, S. 214). Speichern beinhaltet die Verknüpfung von neu gewonnenem Wortwissen mit bereits vorhandenem Wissen sowie das Anwenden von Speicherorganisationsprinzipien im mentalen Lexikon (vgl. Glück, 2007, S. 7). Zum Abruf werden abrufauslösende Hinweise bereitgestellt und ein Aktivierungswettbewerb zum Finden der passenden lexikalischen Einheit aus dem Wortschatz beginnt (vgl. Glück, 2007, S. 7). Zwei- bis dreijährige Kinder benutzen häufig metrische Muster für die Auswahl des richtigen Wortes. Die metrische Struktur ist in diesem Alter demzufolge ein wichtiges Merkmal für den Wortabruf (vgl. Glück, 2010, S. 71).

Gemäss Glück sind drei Phasen nötig, die zu einem automatisierten Wortabruf führen. In der kognitiven Phase wird deklaratives Wissen, das heisst Faktenwissen, bewusst für den Abruf zu Nutze gemacht. In der anschliessenden assoziativen Phase etablieren sich Abrufwege und der Abruf gelingt häufiger. Die letzte Phase stellt ein autonomer Prozess dar. Dadurch, dass der Abruf ohne Bewusstseinsbeteiligung gelingt, können mehr Ressourcen z.B. zugunsten der Aufmerksamkeit frei werden. Diese Automatisierung ist nötig für einen flüssigen Wortabruf und bestimmt also auch den Ressourcenverbrauch (Glück, 2010, S. 145).

Die Abrufgeschwindigkeit und -genauigkeit verbessert sich bis ins Jugendalter, wobei die Genauigkeit die strukturelle Komponente und die Geschwindigkeit die prozessuale Komponente beim Wortabruf darstellt. Dies hat sicher auch damit zu tun, dass der Einsatz von Strategien mit dem Alter kontrollierter und automatisierter verläuft (vgl. Glück, 2007, S. 5; vgl. Glück, 2010, S. 113-115).

Bei der Rezeption fällt der Zugriff auf den semantisch-konzeptuellen Speicher leichter als bei der Produktion, bei welcher die phonologische Form korrekt von der semantisch-konzeptuellen Ebene abgerufen werden muss. Dies liegt darin begründet, dass die aktivierten phonologischen Repräsentationen im Produktionsprozess ärmer an Marken sind und deshalb vollständig und detailliert ausgearbeitet sein müssen, damit die Sprachproduktion gelingt (vgl. Glück, 2010, S. 68).

Für die Funktionsbereiche der Wortspeicherung und des Wortabrufs können laut Glück jedoch keine aufeinander aufbauenden Entwicklungsphasen nachgewiesen werden. Dennoch können entwicklungsabhängige Aspekte Einfluss nehmen auf

die Wortspeicherung oder den Wortabruf. Abbildung 1 wiederholt und ergänzt den bisherigen Überblick über die entwicklungsabhängigen Struktur- und Funktionsbereiche (vgl. Glück, 2010, S. 235).

Entwicklungsabhängige Veränderungen in Struktur- und Funktionsbereichen der Wortfindung	
Entwicklungsbereich	Veränderungen
Umfang des mentalen Lexikons	Früh erworbene Wörter werden sicherer abgerufen. Der Wortabruf verbessert sich mit einem zunehmend elaborierten Lexikon.
Organisationsstruktur des semantischen Lexikons	Die vorwiegend syntagmatische Organisationsstruktur wandelt sich bei Grundschulkindern zu einer paradigmatisch orientierten Struktur.
Struktur der phonologischen Repräsentation	Noch bei sehr jungen Kindern entwickelt sich aus der ganzheitlichen eine segmentorientierte phonologische Repräsentation. Spätestens zum Schriftspracherwerb kommt ein phonematisches Bewusstsein hinzu.
Abrufpräferenz auf phonologischer Ebene	Bis zum Schuleintritt orientiert sich das Kind mehr an der metrischen Gestalt und an betonten Vokalen, später sind die Initiallaute (jetzt auch Konsonanten) und Wortenden dominant.
phonologisches Arbeitsgedächtnis	Die Kapazität und Funktionalität steigert sich mit einem Umschwung bei ca. 7 Jahren (Wortlängeneffekt tritt auf).
Enkodierbedingungen	Die Enkodierspezifität und die damit verbundene Kontextspezifität des Abrufs nehmen bis ins Grundschulalter ab (vgl. Organisation des semantischen Lexikons).
Repräsentationsmodalität	Ab dem Vorschulalter entwickelt sich die Fähigkeit, auf enaktiv gespeichertes Wissen auch verbal zuzugreifen.
Wortabrufgeschwindigkeit und -genauigkeit	Beide Parameter verbessern sich altersgekoppelt bis ins Jugendalter.
Strategieverwendung	Memorieren, Gruppieren und Elaborieren werden, wie auch die Verwendung von Abrufhilfen, zumeist erst im Grundschulalter als effektive Methoden durch die Entwicklung von Metakognition und metalinguistischem Bewusstsein einsetzbar.

Abbildung 2 (Glück, 2010, S. 236): Entwicklungsabhängige Veränderungen in Struktur- und Funktionsbereichen der Wortfindung

2.2 Gedächtnis- und Sprachverarbeitungsmodelle

Grötzbach, Schneider und Wehmeyer gleichgetan wird gerade zu Beginn darauf verwiesen, dass Sprachverarbeitungsmodelle jeweils Abbildungen von aktuellen Forschungsständen darstellen. Die folgenden Ausführungen sollten deshalb als derzeitiges Verständnis von Sprache verstanden werden, denn Modelle werden

laufend angepasst und weiterentwickelt (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 85). Dasselbe gilt für die Gedächtnismodelle, die nach Hanke und Seel ebenso immer wieder überarbeitet werden (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 47). Im Folgenden wird zuerst auf Gedächtnismodelle und anschliessend auf aktuelle Sprachverarbeitungsmodelle eingegangen (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 49).

2.2.1 Gedächtnismodelle

Der Begriff Gedächtnis bezieht sich laut Hanke und Seel (2010) „auf die Fähigkeit, früher erworbene Information zu speichern und abzurufen“ (S. 49). Eine Person kann dadurch mentale Repräsentationen aufbauen, abspeichern und abrufen (vgl. Glück, 2010, S. 95).

Jeder kognitive Prozess braucht Speicher. Das Einspeichern und der Abruf aus diesen Speichern müssen geregelt sein (vgl. Glück, 2010, S. 95). Aktuell gibt es nach Hanke und Seel drei Speicherkonzeptionen des menschlichen Gedächtnisses, welche den Namen Mehrspeichermodell, Einspeichermodell und Zwei-Prozess-Modelle tragen. Diese werden nun kurz vorgestellt, wobei das Einspeichermodell im nächsten Kapitel noch genauer erläutert wird, da es in der Kognitions- und Gedächtnispsychologie favorisiert wird (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 47-48/54).

Das Mehrspeichermodell geht von einer sequenziellen Informationsverarbeitung aus und nimmt drei getrennte Speicher an: das sensorische Register, das Kurz- bzw. Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Man geht bei diesem Modell davon aus, dass die wesentliche Informationsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis stattfindet. Erst am Schluss kommt eine Information ins Langzeitgedächtnis, wo sie anhaltend gespeichert wird (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 47/49-50/54/62). Im Gegenzug dazu betont das Einspeichermodell eine gleichzeitige Informationsverarbeitung (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 47), was laut Glück ein prozessuales Muss ist, da beispielsweise die Suche nach einem Zielwort ansonsten viel zu lange dauern würde (vgl. Glück, 2010, S. 77). Die Vertreter der Zwei-Prozess-Modelle gehen nach Hanke und Seel (2010) davon aus, „dass Gedächtnisleistungen Konstruktionen in Übereinstimmung mit augenblicklichen Bedürfnissen und Wünschen sind“ (S. 48).

2.2.1.1 Einspeichermodell des Gedächtnisses

Beim Einspeichermodell nimmt man an, dass die Informationsverarbeitung durch Aktivierungsmuster geleistet wird und über verschiedene Stufen erfolgt. Diese Stufen entsprechen den getrennten Speichern im Mehrspeichermodell, wobei das Arbeits- und Langzeitgedächtnis aber nicht als getrennte Einheiten verstanden werden. Das Arbeitsgedächtnis stellt zudem nur ein kleiner Teil des Gesamtgedächtnisses dar. Zentral ist, wie die Information im Gedächtnis verarbeitet, analysiert und wie mit ihr operiert wird. Auf diesem Modell gründet die Annahme, dass, je intensiver die Verarbeitung erfolgt, desto besser die Information behalten wird. Dieses Konzept nennt sich Level of Processing, was so viel wie Verarbeitungstiefe bedeutet (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 54-55/62). Unter Verarbeitungstiefe verstehen Hanke und Seel u.a. ein vollständiges Analysieren einer Information. Des

Weiteren sind sie der Meinung, dass eine semantische Information weniger schnell vergessen wird als eine akustische, da diese tiefer verarbeitet wird. Der Ansatz beinhaltet zudem das Prinzip der Enkodierungsspezifität und der Enkodierungsvariabilität. Dem ersten Prinzip zufolge können Informationen besser behalten werden, wenn der Kontext bei der Enkodierung derselbe ist wie beim Wiederabrufen. Das zweite Prinzip besagt, dass eine Information am besten erinnert wird, wenn sie in ganz unterschiedlichen Kontexten gelernt wird, da dadurch die Zahl der Zugänge erhöht wird (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 56).

Da das Arbeitsgedächtnis in der Literatur aber doch sehr präsent und laut Glück in der Spracherwerbsforschung einflussreich geworden ist, wird im Folgenden noch genauer darauf eingegangen mit Bezugnahme auf die Sprachverarbeitung (vgl. Glück, 2010, S. 97). Bezüglich des Zusammenhangs von Arbeitsgedächtnis und Sprachproduktion liegen gemäss Glück allerdings noch keine Ergebnisse vor, jedoch steht ihm zufolge fest, dass das Einbringen von treffenden und zeitgerechtem Wortwissen eine hohe Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit voraussetzt (vgl. Glück, 2007, S. 4; vgl. Glück, 2010, S. 105).

Vor allem die Sprachverarbeitung stellt grosse Anforderungen an einen Speicher- und Verarbeitungsmechanismus. Das Arbeitsgedächtnis stellt ein System dar, das sich durch einen Speicher mit genügend Kapazität sowie Schnelligkeit und Flexibilität in der Verarbeitung auszeichnet (vgl. Glück, 2010, S. 97).

Abbildung 3 (Glück, 2010, S. 98): Das Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis besteht, wie der Abbildung 2 zu entnehmen ist, aus einer zentralen Exekutive und zwei Dienstsysteimen, dem räumlich-visuellen Skizzenblock und der artikulatorischen Schleife. Die zentrale Exekutive ist der Kern des Arbeitsgedächtnisses und kontrolliert sowie steuert das Speichermanagement und die Verarbeitungsoperationen (vgl. Glück, 2010, S. 97-98). Der räumlich-visuelle Skizzenblock ist verantwortlich für das vorübergehende speichern und die Manipu-

lation räumlicher und visueller Informationen. Seine Kapazität ist beschränkt (vgl. Freude-Schlumbohm, 2010, S. 5). Die artikulatorische Schleife andererseits dient dazu, phonologische Repräsentationen während des Verarbeitungsprozesses möglichst vollständig und in der richtigen Reihenfolge verfügbar zu halten. Je länger eine phonologische Repräsentation in der artikulatorischen Schleife verbleibt, umso stabiler wird sie gespeichert. In diesem phonologischen Speichersystem enthalten ist der phonologische Input-Buffer, welcher Informationen für ein bis zwei Sekunden ohne Wiederholung behalten kann, sowie das Memorieren, auch Rehearsal genannt, das dazu dient, die phonologischen Informationen durch wiederholtes mentales Artikulieren aufzufrischen. Die artikulatorische Schleife ist zeitlich begrenzt. Das heisst, je länger ein Wort ist, desto schwieriger ist es, es zu wiederholen. Ebenfalls schwierig ist die Wiedergabe von ähnlich klingenden Buchstaben. Deren Unterscheidung dauert länger in der artikulatorischen Schleife und ist fehlerbehaftet (vgl. Glück, 2010, S. 99-100). Bei dieser Abbildung zu bemängeln ist allerdings laut Glück, dass die artikulatorische Schleife, so scheint es zumindest, unabhängig operiert. Auch die Speichereinheiten des Langzeitspeichers sind wichtig bei kurzfristigen Behaltensleistungen, denn Informationen aus dem Langzeitgedächtnis können dabei helfen, im Arbeitsgedächtnis zerfallende Informationen wieder zu rekonstruieren. Ebenso ist die Gedächtnisspanne mit der Fähigkeit ausgestattet, kurzzeitig speichern zu können, was die Basis von Verarbeitungsprozessen darstellt. Die Gedächtnisspanne hängt ab von der Art und der Darbietung des Materials, der Anwendung von Strategien und der Darbietungsgeschwindigkeit von Informationen. Am deutlichsten bleiben Informationen in Erinnerung, welche das Arbeitsgedächtnis als letztes erreicht haben, sowie solche, die im Langzeitspeicher mit bestehendem Wissen bewusst assoziativ verknüpft werden (vgl. Glück, 2010, S. 100-102). Deshalb sei nochmals betont, dass das Verstehen nicht nur rein von einem funktionierenden Arbeitsgedächtnis abhängen kann, sondern das Arbeitsgedächtnis eher in einen Komplex aus verschiedenen Operationen eingebettet ist (vgl. Glück, 2010, S. 105).

Wenn nun gewisse Informationen im Gedächtnis nicht aufgefrischt werden, verblassen sie immer mehr und können bei einem Abrufversuch nicht mehr rekonstruiert werden. Das Vergessen ist jedoch ein wesentlicher und natürlicher Teil im Zusammenhang mit dem Gedächtnis (vgl. Glück, 2010, S. 103).

2.2.2 Sprachverarbeitungsmodelle

Grötzbach, Schneider und Wehmeyer unterteilen Sprachverarbeitungsmodelle in drei Typen. Es gibt serielle, interaktive und hybride Modelle. Bei seriellen Modellen wie beispielsweise dem Logogen-Modell werden Verarbeitungsprozesse in einer festen Reihenfolge dargestellt, das heisst die einzelnen Verarbeitungskomponenten wirken nicht wechselseitig. Interaktive Modelle, wie zum Beispiel dasjenige von Dell, haben das zentrale Nervensystem des Menschen als Vorbild, das eine immense Kapazität an Informationsverarbeitung darstellt. Ein Wort oder eine andere linguistische Einheit stellt jeweils einen Knoten dar. Knoten sind dabei netzwerkartig durch sogenannte Kanten verbunden und – sofern der Schwellenwert erreicht wurde – in alle Richtungen aktivierbar. Der Schwellenwert ist umso niedriger, je

häufiger ein Wort verwendet wird, was die Aktivierbarkeit erleichtert. Hybride Modelle, wie zum Beispiel das Levelt-Modell, kombinieren die Vorteile der anderen beiden Modelle. Die Verarbeitungskomponenten sind beispielsweise seriell durch nur einen Pfeil verbunden, aber in beide Richtungen interaktiv aktivierbar. Die seriell unabhängige Verarbeitung sprachlicher Einheiten wird interaktiv erweitert, indem bereits verarbeitete Teile weitergegeben werden, bevor die sprachliche Einheit komplett verarbeitet wurde. Diese Parallelschaltung wird auch als inkrementelle Verarbeitung bezeichnet (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 85-88).

Im Folgenden werden das Logogen-Modell und das Levelt-Modell genauer vorgestellt, um einerseits die Wortverarbeitung konkret, jedoch aber auch die Verarbeitung ganzer Sätze aufzuzeigen, da ein Wort immer auch als Teil eines Satzes gesehen werden muss. Beide Modelle liefern zudem gemäss Grötzbach, Schneider und Wehmeyer Anwendungsmöglichkeiten in der Therapie (vgl. Grötzbach, Schneider und Wehmeyer, 2012, S. 89).

2.2.2.1 Logogen-Modell

Das Logogen-Modell dient der Erklärung der Wortverarbeitung von einzelnen Wörtern. Eine Analyse der Satzverarbeitung kann damit nicht erfolgen (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 91).

Logogene sind Einheiten, welche von semantischen Merkmalen aktiviert werden. Sie haben zudem eine bestimmte Aktivierungsschwelle. Wenn diese erreicht wird, wird die Wortform abgerufen. Dabei werden die phonologischen Informationen freigesetzt. Nach dieser Aktivierung bleibt die Aktivierungsschwelle eine gewisse Zeit erniedrigt bevor die Aktivierung wieder ganz auf Null fällt (vgl. Glück, 2010, S. 77-78/81/158). So ist bei phonologisch ähnlichen Wörtern auch bei semantisch verwandten Wörtern ein Priming-Effekt beobachtbar. Das heisst, dass die Entscheidungszeiten für Zielwörter kürzer sind, wenn sie auf ähnliche oder verwandte Wörter folgen. Bei der Aktivierung eines Wortes werden offenbar auch diejenigen Konzepte mitaktiviert, welche bedeutungsverwandt sind oder phonologisch ähnlich klingen. Durch die Voraktivierung gelingt der Abruf des Wortes dann natürlich schneller (vgl. Glück, 2010, S. 35). Da die Merkmale aber mehrere Logogene gleichzeitig aktivieren können, entsteht ein Auswahlwettbewerb. Eine Rolle bei der Aktivierung spielen der Worthäufigkeitseffekt und der Effekt des Erwerbalters. Nun kann es natürlich auch vorkommen, dass ein konkurrierendes anstelle des Ziellogogens aktiviert wird, da es aufgrund der genannten Effekte einen niedrigeren Schwellenwert aufweist (vgl. Glück, 2010, S. 77/158).

Auf der Basis von Abbildung 3 folgen nun Erklärungen zu Teilmomenten des Logogen-Modells. Eingestiegen wird mit der Klärung einiger Begrifflichkeiten, anschliessend werden die Verarbeitungsrouten kurz erläutert und zum Schluss auf die Nutzung des Modells in Bezug auf den Wortabruf eingegangen.

Abbildung 4 (Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 91): Logogen-Modell mit Ergänzungen in hellgrauer Farbe sowie Einfärbungen der zusätzlich verdickten Pfeile in Violett und Grün durch die Verfasserinnen

Input bedeutet die Verarbeitung rezeptiver Informationen und Output beinhaltet expressive Leistungen. Unter Buffer verstehen Grötzbach, Schneider und Wehmeyer die Arbeitsspeicher, welche der kurzzeitigen Zwischenspeicherung von Informationen dienen (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 91/93).

Die Lexika, in Abbildung 3 dunkelblau gefärbt, speichern und aktivieren Wortbedeutungskonzepte (in Nr. 11) oder ganzheitliche Repräsentationen von auditiven (in Nr. 7, 9) oder graphematischen (in Nr. 8, 10) Wortformen (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 91).

Ganzheitliche Verarbeitungsprozesse von regelmässigen sowie unregelmässigen Wörtern werden über lexikalische Verarbeitungsrouten repräsentiert. Die direktlexikalische Route, in der Abbildung violett eingezeichnet, lässt das semantische System aus, wodurch Wörter zwar nachgesprochen oder abgeschrieben, jedoch nicht verstanden werden. Dahingegen verläuft die semantisch-lexikalische Route, in der Abbildung grün eingefärbt, über das semantische System und aktiviert Wortbedeutungen (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 92).

Einzelheitliche Verarbeitungsprozesse von auditiven oder graphematischen Wörtern werden über die segmentalen Verarbeitungsrouten repräsentiert, welche in der Abbildung über die Nummern 12, 13 und 14 laufen (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 92).

Bevor Wörter überhaupt über die beiden bereits beschriebenen Routen verarbeitet werden können, müssen modalitätsspezifische Mustererkennungsprozesse stattfinden. Dies geschieht in den prälexikalischen Analysesystemen, wo eine auditiv-

phonologische und eine visuell-graphematische Analyse (Nr. 1, 2) erfolgt (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 92).

Eine Störung beim Abruf kommt in diesem Modell auf der Strecke 11-17-9 zustande. Wenn überhaupt keine Informationen zur Wortform aktiviert werden können, sondern nur semantische Umschreibungen gelingen, ist das Problem in der Verarbeitungsroutenroute 17 zu suchen. Der Zugang zum phonologischen Output-Lexikon ist versperrt. Ein Hindernis stellen diesbezüglich beispielsweise pathologisch erhöhte Schwellenwerte dar. Falls es einer Person aber gelingt, Wortformteile wie beispielsweise eine Silbe zu aktivieren, liegt das Problem nicht bei der Route 17, sondern im phonologischen Output-Lexikon, da die angesteuerte Wortform unzureichend repräsentiert ist. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass beide Varianten gleichzeitig in Frage kommen (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 94-95).

Nicht erklärt werden kann mit diesem Modell gemäss Glück das Hyperonymie-Problem. Damit ist gemeint, dass die Auslöseschwelle eines Oberbegriffs schneller erreicht werden müsste als beim Zielwort, da der Oberbegriff die Merkmale schneller erfüllt. Wenn jemand also *Bernhardiner* sagen möchte, müssten *Hund* oder *Tier* eigentlich schneller aktiviert werden. Empirisch belegt ist aber, so Glück, dass Hyperonymie innerhalb des verbalen Systems nicht repräsentiert ist (vgl. Glück, 2007, S. 82). Zudem sind im Logogen-Modell auch Versprecher nicht nachvollziehbar, da gemäss Modell nur vom ausgewählten Logogen die phonologische Information freigesetzt wird (vgl. Glück, 2010, S. 78).

2.2.2.2 Levelt-Modell

Im Gegensatz zum Logogen-Modell dient das Levelt-Modell zur Erklärung der Verarbeitung ganzer Sätze (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 96). Dies ist möglich durch die Vorstellung eines Fließbandmodells, wie es Glück umschreibt (vgl. Glück, 2010, S. 82). So können laut Grötzbach, Schneider und Wehmeyer zufolge alle Komponenten des Gesamtprozesses, wie er in Abbildung 4 dargestellt ist, gleichzeitig arbeiten (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 96). Zwar muss laut Glücks Erklärungen jede Verarbeitungseinheit die einzelnen Prozessstufen durchlaufen, aber sobald die Bearbeitung der Einheit in einem Modul beendet ist und zum nächsten übergeleitet wird, beginnt die vorhergehende Stufe bereits mit der Verarbeitung der nächsten Einheit (vgl. Glück, 2010, S. 82).

Zur Erläuterung des Levelt-Modells werden der Reihenfolge nach zuerst die Abläufe im grünen Feld, dann im violetten und schlussendlich im roten Feld erklärt. Die Einteilung in Felder dient lediglich dazu, dem Leser das Zurechtfinden in Text und Abbildung zu erleichtern.

Abbildung 5 (Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 97): Levelt-Modell ergänzt mit drei farbigen Feldern sowie den Wörtern „mentales“, „= Wortbedeutungen“ und „= Wortformen“ in schwarzer Farbe durch die Verfasserinnen

Der Verarbeitungsspezialist des grünen Feldes stellt der Konzeptualisator dar. Er erzeugt unter Einbezug von Welt- und Diskurswissen aus dem Langzeitgedächtnis eine Redeabsicht. Für die Generierung dieser präverbale Nachricht werden Informationen ausgewählt und sortiert (Makroplanung). Zudem werden u.a. das Vorwissen des Gesprächspartners und der Kontext miteinbezogen (Mikroplanung). Das ganze Vorgehen wird vom Monitor, über den der Sprecher seine innere und geäußerte Sprache überwachen kann, kontrolliert. Die präverbale Botschaft wird anschliessend zum Formulator geschickt (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 96-97).

Die zentrale Einheit vom violetten Feld und vom gesamten Modell ist das mentale Lexikon (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 97). Das mentale Lexikon nimmt eine Trennung von Lemma mit seinem Wissen um die Wortbedeutung und syntaktische Eigenschaften eines Wortes und Lexem mit seinem phonologischen und morphologischen Wissen zum Wort vor. Auf der Lemma-Ebene wird demzufolge nach semantischen und syntaktischen Ordnungskriterien gespeichert, wie z.B. nach Oberbegriffen oder Wortartenzugehörigkeit. Die Speicherorganisation auf der Wortformebene geschieht über Ordnungskriterien wie Wortanfang, Wortlänge oder metrischen Strukturen (vgl. Glück, 2007, S. 2-4). Grötzbach, Schneider und Wehmeyer zufolge nimmt Levelt an, dass zuerst Lemmata aktiviert werden, anschliessend die Lexeme (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 97-98). Glück beschreibt diesen Vorgang so, dass die Lemmata mit morphologisch-syntaktischen Informationen belegten Zeigern auf einen Ort im Speicher der phonologischen Repräsentationen zeigen, an dem die Lexem-Informationen stehen (vgl. Glück, 2010, S. 84). Das Lexikon hat also einen starken Einfluss auf die Satzproduktion. In Interaktion mit dem Lexikon steht der Formulator, innerhalb dessen die grammatische und phonologische Enkodierung erfolgt. Der phonetische Plan der Äusserung, z.B. erste Satzteile, welche auch Angaben zur Betonung, Sprechgeschwindigkeit oder Lautstärke enthalten, wird an den Artikulator weitergeleitet (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 98-99).

Der Artikulator, im roten Feld zu finden, erzeugt die motorisch-artikulatorischen Programme und sorgt dafür, dass die Programme von den Artikulationsorganen ausgeführt werden. Die Äusserung kann schlussendlich (aus-)gesprochen werden (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 98).

In der Logogen-Theorie findet die Auswahl des Zielwortes auf der Lexemebene statt. Beim Levelt-Modell jedoch findet der Auswahlwettbewerb auf der Lemma-Ebene statt, denn die Lexeme sind durch die Zeiger strikt an die Lemmata gebunden (vgl. Glück, 2010, S. 56). Die Frage, die sich dabei Glück aber stellt, ob die Lemma-Aktivierung und der Wortform-Abruf wirklich strikt nacheinander erfolgen oder nicht doch eher gleichzeitig aktiviert werden, bleibt in der Forschungswelt immer noch ungeklärt (vgl. Glück, 2010, S. 87-88).

2.3 Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung

2.3.1 Begriffsdiskussion

Die Literatur ist sich nicht einig, welcher Begriff zum Beschreiben des Störungsbildes am geeignetsten erscheint. Begriffe wie „semantische Störungen“ oder „Wortfindungsstörung“ versuchen, dem komplexen Phänomen gerecht zu werden.

Der Begriff „semantische Störung“ wird gemäss Glück verwendet, um den gestörten Aufbau von Konzepten sowie deren Verbindung mit Wörtern zu bezeichnen. Dabei ist der fehlerhafte Aufbau von phonologischen Repräsentationen der Wortform sowie der Vorgang der Verknüpfung von Konzepten und Wortformen wohl in diesem Begriff mit eingeschlossen (vgl. Glück, 2010, S. 123). Die Bezeichnung „Wortfindungsstörung“ wird neben Glück unter anderem auch von Siegmüller ver-

wendet. Die beiden Autoren verstehen allerdings nicht dasselbe unter dem Begriff. Siegmüller ist Vertreterin der Abrufhypothese, auf die im Kapitel 3.3 genauer eingegangen wird, und betrachtet die Problematik als reine Abrufstörung (vgl. Siegmüller, 2008, S. 8-9). Glück vereint unter „Wortfindungsstörungen“ sowohl Speicherungs- als auch Abrufprobleme (vgl. Glück, 2010, S. 124).

Weil der Begriff „Wortfindungsstörung“ uneinheitlich verwendet wird und deshalb nicht eindeutig ist – Kannengieser (2012) verwendet sogar das Wort „missverständlich“ (S. 230) –, wird das Phänomen in dieser Arbeit als Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung bezeichnet. Dies ist nicht nur ein Schlichtungsversuch im Konkurrenzkampf zwischen Speicher- und Abrufhypothese, wie ihn Siegmüller beschreibt (vgl. Siegmüller, 2008, S. 8), sondern soll aus Überzeugung beiden Ansichten ihre Berechtigung geben. Zu betonen ist, dass die Begriffe absichtlich mit dem Wort „und“ verbunden wurden, da auch Glück der Meinung ist, dass einer der Bereiche kaum isoliert betrachtet werden kann und von einer Abruf-Speicher-Unterscheidung warnt (vgl. Glück, 2011, S. 158-159). Zudem zeigte sich gemäss Glück in Studien, dass ein Gesamterfolg einer Therapie nur durch die Kombination von Speicherungs- und Abruftraining erzielt werden konnte (vgl. Glück, 2010, S. 163).

2.3.2 Begriffsklärung

Nebst den unterschiedlichen Begriffsauffassungen ist sich die Literatur auch nicht einig bei der Einordnung von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen in den Kontext von semantisch-lexikalischen Störungen. Schikora zeigt auf, dass Kolfenbach und Siegmüller eine Unterteilung in semantische, lexikalische und – mit Verwendung deren Begriffes – in Wortfindungsstörungen vorziehen (vgl. Schikora, 2010, S. 55). Kannengieser wiederum erklärt, dass bei semantisch-lexikalischen Störungen das Erfassen der Wortbedeutung aber auch die Wortspeicherung oder der Wortabruf betroffen sein können, wobei Wortspeicherungs- und Wortabrufprobleme ihren Erklärungen zufolge den lexikalischen Störungen zugeordnet werden (vgl. Kannengieser, 2012, S. 228). Schikora dagegen ist der Meinung, dass Wortspeicherungs- und Wortabrufprobleme sowohl lexikalische als auch semantische Teilaspekte beinhalten (vgl. Schikora, 2010, S. 54-55).

Um sich selber eine Meinung bilden zu können, wird eine kurze Erklärung zur Unterscheidung semantischer und lexikalischer Störungen gegeben. Bei semantischen Störungen werden bedeutungstragende Merkmale ungenügend gespeichert. Der Abruf kann scheitern, wenn eine Repräsentation eines Wortes nur über wenige semantische Merkmale verfügt. Ein Kind mit diesem Störungsbild kann zwar einen Begriff richtig umschreiben, das Benennen gelingt allerdings nicht (vgl. Schikora, 2010, S. 54). Siegmüller differenziert laut Schikora zwei Formen von semantischen Störungen: Störungen im Aufbau und Störungen in der Abgrenzung semantischer Felder (vgl. Schikora, 2010, S. 54). Lexikalische Störungen spiegeln sich in einem eingeschränkten Wortschatz wieder, der eine unzureichende Anzahl lexikalischer Einträge enthält, welche wiederum aus ungenügenden phonologischen Informationen resultieren (vgl. Schikora, 2010, S. 54). Zusammengefasst

beinhalten semantisch-lexikalische Störungen also Probleme beim Erwerb, der Speicherung und dem Abruf von Wortwissen (vgl. Glück, 2007, S. 5).

Laut Schikora (2010) ist Glück der Ansicht, dass eine „Speicherstörung ... gekennzeichnet [ist, Ergänzung d. Verf.] durch fehlende oder ungenügende phonologische und/oder semantisch-konzeptionelle Einträge im mentalen Lexikon“ (S. 56). Das Wissen ist aufgrund der Verarbeitungsstörung undifferenziert und gering vernetzt (vgl. Oebels, 2011, S. 15). Bei einer Speicherstörung in Form von schlecht aufgebautem Wissen ist der Wortschatz sowohl expressiv als auch rezeptiv eingeschränkt (vgl. Glück, 2007, S. 9).

Eine Abrufstörung kann ebenfalls die phonologische und/oder semantisch-konzeptionelle Repräsentation betreffen. Die einzelnen Störungsformen können gekoppelt auftreten und sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Schikora, 2010, S. 56). Der Wortabruf ist abhängig davon, wann ein Wort erworben wurde, wie häufig es verwendet wird oder wie lang das Wort ist. Zudem spielt eine Rolle, wie hoch die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, wie umfangreich das Lexikon, wie gut dessen Organisation ist und wie genau die Wortbedeutungseinträge sind (vgl. Glück, 2007, S. 4, vgl. Kannengieser, 2012, S. 229). Nach Kannengieser beinhaltet der Begriff Wortabrufstörung auch den Umstand, dass der Zugriff auf einen vorhandenen Lexikoneintrag missglückt. Es entstehen Aktivierungsprobleme bei der Zuordnung vom Wortinhalt zur Wortform (vgl. Kannengieser, 2012, S. 230). Wortabrufstörungen können von Wortschatzlücken abgegrenzt werden, da bei dieser Störung die produktive und rezeptive Leistung eine Diskrepanz aufweist, die Fehlleistungen inkonstant und inkonsistent sind, die Verarbeitungsgeschwindigkeit reduziert ist und Abrufhilfen wirksam sind (vgl. Kannengieser, 2012, S. 230).

2.3.3 Ursachen

Glück sieht die Ursache von Wortspeicherungs- und Wortabrufproblemen im komplexen kognitiv-linguistischen Produktionsmechanismus, welcher, wie er zugibt, nicht einfach zu durchschauen ist (vgl. Glück, 2010, S. 21). Nicht zuletzt deshalb, weil Wortspeicherungs- und Wortabrufprobleme gemäss Glück (2010) „in allen Dimensionen des Komplexes begründet sein [können, Ergänzung d. Verf.], d.h. in gestörter Semantik, gestörten Lautgestalten, in gestörten Erwerbs-, Speicher- und Abrufprozessen“ (S. 23).

In der Literatur werden verschiedene Ursachen diskutiert, welche eine Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung zur Folge haben können. Die folgende Ursachensammlung stellt eine Zusammenfassung dar, wobei immer im Hinterkopf behalten werden muss, dass die Gruppe von Kindern mit Wortspeicherungs- und Wortabrufproblemen heterogen ist und somit jedes einzelne Kind eine andere Ursachenkombination aufweisen kann, was auch Adams und Gathercole, zitiert in Glück, betonen (vgl. Glück, 2010, S. 143).

Glück zufolge ist der Verursachungsmechanismus bei Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen noch unklar, doch gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass veränderte sprachspezifische Verarbeitungsprozesse ungünstige Einflüsse sind

auf die Wahrnehmung, Produktion, Speicherung und den Abruf von verbalem Material (vgl. Glück, 2010, S. 134). Auch Siegmüller definiert die Wortabrufstörung als Problem in der Sprach- bzw. Wortverarbeitung (vgl. Siegmüller, 2008, S. 7). Schikora sowie Glück vermuten konkret, dass eine eingeschränkte Verarbeitungskapazität ursächlich ist für Speicherungs- und Abrufschwächen (vgl. Schikora, 2010, S. 56; vgl. Glück, 2010, S. 136). Wolf und Segal sehen gemäss Glück zudem eine gestörte temporale Verarbeitung als Ursache von Benennungsschwierigkeiten (vgl. Glück, 2010, S. 131). Auch Messer und Dockrell sind der Ansicht, so Schikora, dass die semantische Verarbeitung bzw. die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu Störungen in der Wortspeicherung- und im Wortabruf führen können (vgl. Schikora, 2010, S. 59). Eine zu schnelle Verarbeitung hat nach Weismer, so beschrieben in Glück, folglich einen negativen Einfluss aufs lexikalische und morphologische Lernen (vgl. Glück, 2010, S. 141). Katz, Curtiss und Tallal ziehen gemäss Glück aus ihrem Benennungsexperiment den Schluss, dass nicht nur sprachliches, sondern auch ein allgemeines Defizit der Verarbeitung zeitlich dichter und nach einander folgender Informationen der Störung zugrunde liegen muss (vgl. Glück, 2010, S. 143-144). Eine verringerte Kapazität im verbalen (Kurzzeit-) Gedächtnis oder Defizite im (phonologischen) Arbeitsgedächtnis bzw. in der phonologischen Verarbeitungsfähigkeit könnten Auswirkungen auf Speicherungs- und Abrufprozesse haben. Nicht zuletzt ist es auch möglich, dass eine Störung auf Defiziten der zentralen Exekutive beruht, welche u.a. das Verwalten von simultanen Speicher- und Verarbeitungsfunktionen beinhaltet (vgl. Glück, 2010, S. 137-138/140).

Wortabrufstörungen können auch aus einem Problem im automatisierten Abruf resultieren, welches begründet sein kann im oft später und langsamer erworbenen Lexikon, in unflexiblen Abrufwegen bzw. Mängel in semantischen und phonologischen Repräsentationen (vgl. Glück, 2010, S. 145). Betreffend der Wortspeicherungs- und Wortabrufproblematik sehen auch Kannengieser sowie Messer und Dockrell, so Schikora, instabile phonologische Repräsentationen als Ursache von ungenügender Speicherung im Langzeitgedächtnis (vgl. Kannengieser, 2012, S. 232; vgl. Schikora, 2010, S. 59). Zudem nutzen Kinder mit Wortspeicherungs- und Wortabrufproblemen die rekonstruktiven Möglichkeiten des Langzeitspeichers strategisch schlechter als Kinder ohne Probleme (vgl. Glück, 2010, S. 150).

Wortabrufstörungen können zudem in der Vernachlässigung von bewusststrategischer Erzeugung von Abrufhinweisen wie beispielsweise Cueing-Strategien liegen (vgl. Glück, 2010, S. 145-146). Auch Schikora glaubt, dass Cues ungenügend genutzt werden (vgl. Schikora, 2010, S. 56). Grötzbach, Schneider und Wehmeyer nennen als weitere mögliche Ursache von Wortabrufstörungen pathologisch erhöhte Schwellenwerte zum Auswählen der richtigen Wortform, wodurch ein Eintrag nicht aktiviert werden kann (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 94). Eine weitere Möglichkeit zur Begründung von Gedächtnis- und folglich Speicherungs- und Abrufproblemen stellt der phonologische Output-Prozess dar, welcher zum Beispiel Fähigkeiten zur Phonemsegmentation und artikulatorischer Synthese beinhaltet (vgl. Glück, 2010, S. 141).

Schlechte Abrufleistungen können beispielsweise aufgrund einer ungenügenden Speicherqualität resultieren. Die Speicherqualität ist jedoch aber auch abhängig von der Genauigkeit des Wortbedeutungswissens. Semantische Paraphrasen wiederum können aufgrund einer Bedeutungserwerbsproblematik auftreten oder in der Notlösung bei Zugriffsstörungen auf die phonologische Wortform begründet sein (vgl. Kannengieser, 2012, S. 233).

Aufgrund der Annahme, dass Wortbedeutungen und Wortformen getrennt repräsentiert werden, muss nach Glück auch in der Ursachenanalyse eine Unterteilung in semantisch-konzeptuelle und phonologische Probleme gemacht werden (vgl. Glück, 2010, S. 135). Abbildung 5 ist ein Versuch, Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen bezüglich ihrer Ursache zu ordnen. Es stellt jedoch eine grosse Schwierigkeit dar, eine solche Zuordnung effektiv vorzunehmen, was Glück anhand eines Beispiels verdeutlicht und was ja durch den Begriff „Hypothesenfeld“ zu erahnen ist.

Abbildung 6 (Glück, 2010, S. 135): Mögliche funktionelle Ursachen von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen mit Einfärbung dreier Bereiche in Blau, Gelb, Pink und Grün durch die Verfasserinnen

Wird Glück zufolge also das Abbild eines *Pferds* als *Kuh* bezeichnet, resultieren nach Glück verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, wie es zu dieser semantischen Paraphrasie kommen konnte (vgl. Glück, 2010, S. 159):

(grün) Einerseits könnte das Konzept *Pferd* undifferenziert erworben sein, was dazu führt, dass die wenigen gespeicherten Informationen zu diesem Begriff auch auf den Begriff *Kuh* passen, der einfacher abzurufen ist, da er allenfalls phonologisch schon länger repräsentiert ist (vgl. Glück, 2010, S. 159).

- (gelb) Andererseits ist es möglich, dass das Konzept *Pferd* ausreichend gespeichert ist, aber nur wenige Bedeutungseinheiten aktiviert werden, so dass wiederum die aktivierten Informationen ebenso auf *Kuh* passen (vgl. Glück, 2010, S. 159).
- (pink) Es könnte auch sein, dass aufgrund der phonologisch komplexeren Wortform bei *Pferd* die phonologische Repräsentation schwächer ist, so dass es bei der Aktivierung nicht gelingt, *Pferd* auszulösen. Da einige Bedeutungseinheiten wie schon erwähnt auch auf *Kuh* zutreffen, wird folglich dieser Begriff abgerufen (vgl. Glück, 2010, S. 159).
- (blau) Eine weitere Variante beinhaltet die Möglichkeit, dass die Wortform *Pferd* aufgrund eines vorangegangenen Wortes wie *Pfau* wegen seiner phonologischen Ähnlichkeit gehemmt wird, wodurch die Wortform *Kuh* mit denselben Bedeutungseinheiten bei der Aktivierung dominiert (vgl. Glück, 2010, S. 159).

Hier sei nochmals auf die Tatsache verwiesen, dass das Gedächtnis Wörter nicht als Einheit speichert, sondern eine Trennung von Bedeutung und Lautgestalt vornimmt. Dies macht die Verfügbarkeit von Wörtern schwierig. Es ist, wie vorhin anhand des Beispiels verdeutlicht, kaum zu unterscheiden, ob einem Kind ein Wort nicht einfällt, weil es seine Bedeutung nicht richtig kennt, oder ob es das entsprechende Lautmuster nicht aktivieren kann, obwohl es die Bedeutung des Wortes kennt (vgl. Glück, 2010, S. 21).

2.3.4 Symptome

Die bereits vorgestellten unterschiedlichen möglichen Ursachen von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen haben folglich auch verschiedene Symptome zur Folge. Kannengieser weist auf die Schwierigkeit hin, dass bei semantisch-lexikalischen Störungen nicht nur aufgrund der Symptomatik auf die Art der Störung geschlossen werden kann. Sie unterscheidet Prozessstörungen, welche die Wortverarbeitung und das Wortgedächtnis mit Störungen bei der Speicherung und im Abruf beinhalten sowie Strukturstörungen, welche Konzept-Störungen bzw. semantische Störungen bezüglich des Erwerbs von Wortbedeutungen oder einer lexikalischen Ordnung beinhalten. Folgen dieser beiden Störungsbereiche können sich aber, wie bereits thematisiert, ganz und gar gleichen, was eine genaue Zuordnung schwierig macht (vgl. Kannengieser, 2012, S. 232-233).

Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung zeigen sich, wenn ein Wort in einer konkreten Situation nicht ausgesprochen werden kann. Dies kann jedoch nicht das einzige wegweisende Merkmal sein bei der Feststellung einer Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung. Das findet auch Siegmüller, denn das Tip-of-the-Tongue-Phänomen, das jeder Sprecher altersübergreifend kennt und bei dem Glück zufolge zwar das Lemma abgerufen, das Lexem aber blockiert ist, würde auch eben dieses Kriterium erfüllen. Dass einem Mal etwas auf der Zunge liegt, ist physiologisch und kann keinesfalls mit der pathologischen Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung gleichgesetzt werden. Ein Unterschied liegt zum einen höchst wahrscheinlich in der erhöhten Auftretensfrequenz von Speicherungs- und Abrufstö-

rungen (vgl. Siegmüller, 2008, S. 6; vgl. Glück, 2010, S. 87). Glück sieht nebst der Häufung der Problematik auch der Schweregrad, die zeitliche Ausdehnung und nicht zuletzt die Folgen für Kommunikation und Lernen als gravierender als beim Tip-of-the-Tongue-Phänomen (vgl. Glück, 2010, S. 125).

Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen können sich auf vielfältige Art zeigen (vgl. Glück, 2010, S. 125). Konkrete Symptome, welche häufig in der Spontansprache von betroffenen Kindern vorkommen, sind semantische Paraphasien, semantisch kohärente Umschreibungen, Neologismen oder Satzabbrüche. Des Weiteren deuten Umschreibungen, Satzverschränkungen, Suchverhalten und die Verwendung referenzloser Pronomen auf das Bestehen einer Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung hin. Allerdings sind diese Symptome fast nie gleichzeitig bei einem Kind beobachtbar (vgl. Siegmüller, 2008, S. 8). Ergänzt werden kann die Liste mit weiteren Punkten wie Pausenfüller, Selbstkorrekturen, stereotype Phrasen oder die Strategie, vom Gesprächspartner über Metakommentare das gesuchte Wort herauszulocken (vgl. Glück, 2010, S. 126-127). Auch ein verlangsamter Wortabruf, häufige Füllwörter, Gebrauch von nonverbalen Zeichen oder Vermeidungsverhalten durch Abbrüche oder Zurückhaltung sind festzustellen. Betroffene Kinder halten sich zudem als Ausdruck ihres Störungsgefühls manchmal die Augen zu oder reiben sich das Kinn, wenn ein Wort nicht abrufbar ist (vgl. Kannengieser, 2012, S. 231). Zudem zeigen betroffene Kinder bei Bildbenennaufgaben uneinheitliche und ungenaue Benennungen sowie eine verlängerte Reaktionszeit (vgl. Glück, 2010, S. 130; vgl. Schikora, 2010, S. 54; vgl. Siegmüller, 2008, S. 7).

Bei Kindern mit Wortabrufstörungen kommt es, so Glück (2010), oft „zu einer auffälligen Diskrepanz zwischen entwickelten Sprachverstehens- und verminderten Sprachproduktionsleistungen“ (S. 124). Dies gilt als typisches Zeichen für Wortabrufstörungen (vgl. Schikora, 2010, S. 55; vgl. Kannengieser, 2012, S. 233). Es gibt Kinder, die ihr Problem zu verstecken versuchen, indem sie möglichst wenig und einfache Sprache benutzen, was auf Wortschatzarmut hindeuten könnte oder Kinder, welche ihre Sprache normal einsetzen, dadurch jedoch vermehrt Wortabrufprobleme offenbaren (vgl. Glück, 2010, S. 126).

Die Kompensations-, Verdeckungs- und Vermeidungsstrategien führen dazu, dass die Probleme häufig nicht erkannt werden (vgl. Glück, 2010, S. 133). Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen werden oft von weiteren Auffälligkeiten wie z.B. syntaktisch-morphologischen Auffälligkeiten verdeckt und übergangen (vgl. Glück, 2010, S. 21). Tatsächlich treten kindliche Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen oft in Zusammenhang beispielsweise mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung auf, sei es als Begleitsymptom oder Fundament der jeweiligen Entwicklungsstörung (vgl. Glück, 2010, S. 129).

3 Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen

Da eine Therapie immer auf den Ergebnissen einer Diagnostik basiert, wird an dieser Stelle auf Kannengieser verwiesen, die tabellarisch verschiedene Diagnostikmaterialien auflistet, um semantisch-lexikalische Fähigkeiten zu testen. Darin enthalten sind natürlich auch Tests zur Feststellung von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen (vgl. Kannengieser, 2012, S. 233-235). Weiter auf den Bereich Diagnostik eingegangen wird an dieser Stelle nicht, da er, wie bereits erläutert, nicht Inhalt dieser Arbeit ist.

3.1 Notwendigkeit

„Die Unsicherheit über die Verfügbarkeit von Wörtern führt zu einer generellen Unsicherheit über die eigene, sprachliche Wirkmächtigkeit“ (Glück, 2007, S. 6-7). Auch die Selbstwirksamkeitstheorie besagt, dass, wer sich selber beziehungsweise seine Sprache als wirksam erfährt, Lernerfolge erzielen wird, wogegen eine erlernte Hilflosigkeit eine negative Selbstwahrnehmung bewirkt und das Gefühl von Nichtkönnen aufkommt (vgl. Hanke & Seel, 2019, S. 165). Bei den meisten Kindern liegt ein Störungsbewusstsein vor (vgl. Siegmüller, 2008, S. 8). Eine Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung kann zu gravierenden Kommunikationseinschränkungen führen, was vor allem bei Vorschulkindern zu einem Unwillen zu sprechen führen und einen massiven Leidensdruck entfachen kann. Wenn einem betroffenen Kind keine Therapie ermöglicht wird, persistiert die Störung und kann weiterführende Folgen haben in der Schule, wie z.B. eine erschwerte Bewältigung des Lese-Rechtschreiberwerbs. Von einer spontanen Überwindung der Störung kann gemäss Literatur nicht ausgegangen werden (vgl. Siegmüller, 2008, S. 6-7). Glück ist gar der Meinung, dass der Rückstand zu sprachlich unauffälligen Kindern mit zunehmendem Alter schwer bis gar nicht mehr aufholbar ist (vgl. Glück, 2007, S. 7). Er ist zudem der Meinung, dass schulische Leistungen abhängig sind von der Fähigkeit zum gezielten und schnellen Wortabruf (vgl. Glück, 2010, S. 132). Eine vorhandene Störung bleibt Glück zufolge bis ins Jugendlichen- und Berufseintrittsalter bestehen, was natürlich Auswirkungen hat auf die jeweiligen Lebenschancen der betroffenen Person (vgl. Glück, 2010, S. 21). Zudem sind die Einschränkungen in der Kommunikation auch bezüglich des sozialen Aspektes nicht zu unterschätzen. Sie können Einfluss nehmen auf die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung des betroffenen Kindes, weshalb auch Glück auf die Notwendigkeit einer Wortspeicherungs- und Wortabruftherapie beharrt. Sich wiederholende Misserfolgserlebnisse und Zusammenbrüche in der Kommunikation können je nach Kind und Ausprägung dessen Störungsbewusstseins zu Minderwertigkeitsgefühlen führen (vgl. Glück, 2010, S. 21/127). Das frühe Entwickeln eines Störungsbewusstseins bei betroffenen Kindern stellt auch Schikora fest. Sie ist gar der Ansicht, dass Eltern oder Bezugspersonen das sprachliche Problem thematisieren sollten, damit das Kind nicht verunsichert ist. Zollinger, von Schikora zitiert, begründet die Verbalisierung der Probleme so, dass es den Kindern hilft, wenn

man ihrem Problem einen Namen gibt. Erst dann können sie es fassen und sich damit auseinandersetzen. Schikora legt Therapeutinnen und Therapeuten deshalb nahe, den Grund für die Sprachtherapie anzusprechen und das Problem so zur Sprache zu bringen (vgl. Schikora, 2010, S. 208).

Studien ergaben, so beschrieben in Glück, dass sich ein Generalisierungseffekt zeigte von trainierten auf nicht-trainierte Wörter, da die Antwortgenauigkeit auch bei untrainierten Wörtern zunahm (vgl. Glück, 2010, S. 164). Dieser Hinweis zeigt, wie gross das Potential einer Wortspeicherungs- und Wortabruftherapie ist, weil sie eine grundsätzliche Verbesserung in der Speicherung und dem Abruf bewirken kann.

3.2 Grundsätzliches

Eine allgemeine semantisch-lexikalische Therapie hat zum Ziel, die Verarbeitung und das Lernen von Wörtern zu verbessern. Die flexible Verwendung von Wörtern gelingt umso besser, je mehr Informationen dazu abgespeichert sind und je mehr die Wörter untereinander vernetzt sind. Dazu muss das Wortwissen reichhaltiger werden, wodurch folglich auch der Abruf sicherer wird. Natürlich werden in der Therapie auch immer neue Wörter gelernt, das sollte aber bei einer Wortspeicherungs- und Wortabruftherapie nicht im Vordergrund stehen (vgl. Kannengieser, 2010, S. 245-246).

Glück gibt zu, dass der aktuelle Erkenntnisstand bezüglich Therapie von Kindern mit Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen noch sehr gering ist. Er sieht die bisher veröffentlichten Vorschläge zwar als Forderungen, wie eine Therapie durchgeführt werden sollte, jedoch können sie für ihn aufgrund der schmalen Forschungsbasis keine geschlossene und konsistente Therapiekonzeption darstellen (vgl. Glück, 2012, S. 231). Trotzdem findet Glück (2010) es notwendig, „Angebote zu machen, die am Kind und seiner Entwicklung orientiert sind“ (S. 235). Lernprozesse anzuregen gelingt zum Beispiel über die interaktive Auseinandersetzung mit dem Thema innerhalb einer kommunikativen Situation. Auch Kanter ist laut Glück der Meinung, dass Lernen als aktives Konstruieren der Welt geschieht, was wiederum auf die Wichtigkeit ganzheitlicher Zusammenhänge verweist. Die konstruktivistische Sichtweise zeigt auf, dass alle sprachlichen Bedeutungsvermittlungen kontextabhängig sind (vgl. Glück, 2010, S. 232).

Siegmüller thematisiert auch das Spannungsfeld, in dem die Therapie von Kindern mit Wortabrufstörungen steht. Einerseits gibt es die Speicherhypothese, welcher Glück mit seiner Elaborationstheorie folgt. Andererseits gibt es Vertreter der Abrufhypothese, wie z.B. Siegmüller selber mit ihrer Patholinguistischen Therapie (vgl. Siegmüller, 2008, S. 8-9). Im Folgenden soll ein kurzer Exkurs Einblick in die beiden Denkweisen gewähren.

Die Befürworter der Speicherhypothese beschäftigen sich mit der Qualität und Organisation von konzeptuellen und phonologischen Repräsentationen bzw. der Repräsentation von Lemmata und Lexemen. Die grundlegende Überlegung dabei ist, dass fehlende, unausdifferenzierte oder schwach gespeicherte Einträge im menta-

len Lexikon zu Wortabrufproblemen führen. Eine geringe Anzahl Knoten sowie eine unzureichende Verknüpfung untereinander führen zu Aktivierungsproblemen und haben somit Auswirkungen auf den Abruf (vgl. Glück, 2010, S. 147-149). Die Art und Weise, wie Informationen gespeichert werden, beeinflusst die Leichtigkeit, mit der die Information wieder abgerufen werden kann (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 59). Die Abrufqualität hängt folglich stark von der Speicherqualität ab (vgl. Glück, 2007, S. 4). Auch beim Wortabruf der phonologischen Form haben Kinder mit einer Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung häufig Mühe, worin Glück ebenfalls die ganz und gar ungenügende Speicherung bzw. den Aufbau der phonologischen Repräsentationen dafür verantwortlich macht. Nebst dieser Abhängigkeit der Abrufqualität von den Speicherbedingungen macht die Speicherhypothese deutlich, dass die Betrachtung der semantisch-konzeptuellen sowie der phonologischen Ebene unerlässlich ist und verweist einmal mehr darauf, dass jedes Kind sein eigenes Bedingungsgefüge mit sich bringt (vgl. Glück, 2010, S. 155). Das Lager der Speicherhypothesen-Sympathisanten stellt die semantische Therapie ins Zentrum und verfolgt als Zielstellung die Ausdifferenzierung semantischer und phonologischer Repräsentationen (vgl. Siegmüller, 2008, S. 8).

Die Abrufhypothese erklärt bestimmte Erscheinungsweisen, welche mit der Speicherhypothese nicht begründet werden können. Beispielsweise tritt das Phänomen auf, dass Kindern auch sehr vertraute Wörter in unterschiedlichen Kontexten nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Probleme tauchen nicht immer beim selben Wort auf, sind also inkonsequent und es werden nicht immer die gleichen Ersatzwörter gewählt, die Fehlbenennungen sind folglich auch inkonsistent. Zudem gelingt es den Kindern manchmal, das gewünschte Wort so stark zu aktivieren, dass es erfolgreich abgerufen werden kann. Dabei können semantische, phonologische oder motorische Hinweisreize wie z.B. Assoziationen, Anlautmethoden oder Gesten den Abruf erleichtern (vgl. Glück, 2010, S. 155-157). Zusätzliche Informationen wie Anlauthilfen helfen auch gemäss Grötzbach, Schneider und Wehmeyer, um den Schwellenwert zur Aktivierung der Wortform zu senken (vgl. Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 94). Das Lager der Abrufhypothesen-Anhänger konzentriert sich auf die Ausdifferenzierung von phonologischen Wortformen, den Aufbau der Phonologischen Bewusstheit und das Training des Kurzzeitgedächtnisses (vgl. Siegmüller, 2008, S. 9).

Obwohl die Differenzierung in Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen zur Idee verleiten kann, gezielt einseitig speicher- oder abrufbezogen zu therapieren, ist die Umsetzung in der Praxis schwierig, so Glück (vgl. Glück, 2010, S. 162). Zudem – wie bereits erwähnt – offenbarten eine Studie von McGregor und Leonard sowie eine Replikation dieser Studie von Wright, so beschrieben in Glück, dass der Erfolg einer Wortspeicherungs- und Wortabruftherapie nur durch die Kombination von Speicher- und Abruftraining hervorgerufen wird (vgl. Glück, 2010, S. 162-163).

Eine Speicherungs- und Abruftherapie sollte sowohl auf der phonologischen, als auch auf der semantisch-konzeptuellen Ebene angeboten werden, denn die Ergebnisse aus verschiedenen Studien, die von Glück zusammengefasst wurden, waren ihm zufolge widersprüchlich, was einen blossen Schwerpunkt auf phonolo-

gische Ebene oder semantisch-konzeptuelle Ebene also nicht befürwortet (vgl. Glück, 2010, S. 166). Glück (2010) formuliert das noch deutlicher, indem er sagt, dass sich „die Zuordnung der Störung zu einer dieser Ebenen verbietet“, „da [die, Ergänzung d. Verf.] semantische und phonologische Ebene nicht in zwei Schritten hintereinander abgearbeitet werden, sondern gemeinsam aktiviert werden“ (S. 160).

Für Motsch bleibt unbestritten, dass Kinder von unterschiedlichen Therapieansätzen profitieren können. Wovon ein Kind optimal profitiert, lässt sich selten vor Therapiestart voraussagen. Deshalb sollte man sich nicht gleich zu Beginn auf ein einziges Verfahren festlegen und flexibel sein bei der Umsetzung (vgl. Motsch, 2004, S. 81).

Im Folgenden werden die Therapieansätze nach Siegmüller und Kauschke, Glück sowie Motsch erläutert, da diese Ansätze in der prototypischen Übungssammlung miteinander verknüpft werden sollen. Diese Ansätze beinhalten innerhalb der wichtigsten semantisch-lexikalischen Therapieansätze die konkretesten Vorschläge zu Wortspeicherungs- und Wortabruftherapiemöglichkeiten (vgl. Kannengieser, 2012, S. 253-263). Eine tabellarische Übersicht über die Inhalte der Ansätze bezüglich Ziel, Umsetzung, Therapiedauer, Thema, Wortmaterial, Alter des Kindes sind im Anhang unter Kapitel *7.1 Zusammenfassung der Ansätze* einzusehen. Abschliessend wird ein Fazit bezüglich der drei Ansätze gezogen.

3.3 Patholinguistische Therapie nach Siegmüller und Kauschke

3.3.1 Konzept

Die Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke ist ein Therapieansatz, der für verschiedene sprachliche Ebenen ausgearbeitet wurde, welche in Abbildung 6 dargestellt sind (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 48). In dieser Arbeit wird aber nur auf die semantisch-lexikalische Ebene eingegangen.

sprachliche Ebene	Therapiebereiche
phonologische und phonetische Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung von Lauten / Lautgruppen oder Merkmalen • Minimalpaararbeit • Stabilisierung • Einbeziehung artikulatorischer Anteile
semantische und lexikalische Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Begriffsbildung • Erwerb und Festigung von Wörtern (Wortform und Bedeutung) in Verständnis und Produktion • Strukturierung und Organisation semantischer Repräsentationen • Wortform: Repräsentation und Zugriff • Übertragung in die Spontansprache
Schnittstelle der Ebenen Semantik / Lexikon und Syntax / Morphologie	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau des Verblexikons hinsichtlich der Argumentstrukturen • Realisierung von Verb- Argumentstrukturen im Satz
syntaktische und morphologische Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau von Wortkombinationen • Aufbau und Erweiterung von Satzstrukturen • Korrektur und Flexibilisierung von Satzstrukturen • Ausbau der Konstituenten • Aufbau und Festigung morphologischer Markierungen • Textgrammatik • Übertragung in die Spontansprache

Abbildung 7 (Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 48): Sprachliche Ebenen

Laut Kauschke und Siegmüller wird die Patholinguistische Therapie für jedes Kind individuell gestaltet. Es geht darum, jedes Kind an seinem Entwicklungsstand abzuholen und dementsprechend die Therapie seinem Lerntempo anzupassen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2005, S. 288-289). Die Therapie wird themenbezogen durchgeführt, das heisst in jeder Therapiephase wird ein semantisches Feld bearbeitet, wobei die Wortarten variiert und angepasst werden sollen. Zusätzlich muss beachtet werden, dass das Kind konkrete Erfahrungen mit den neuen Begriffen und Wörtern machen kann, weshalb zu Beginn reale Gegenstände verwendet werden sollten. Da das Wortmaterial in der Therapie von semantisch-lexikalischen Störungen nicht bloss Übermittler von Zielstrukturen ist, sondern eigentlicher Gegenstand der Therapie, muss das Wortmaterial sorgfältig ausgewählt werden. Es bedingt also eine genaue Abklärung des Wissenstandes eines Kindes bevor man an einem semantischen Feld zu arbeiten beginnt (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 79-80).

Der Patholinguistische Ansatz bietet verschiedene Methoden, die zur Umsetzung der Therapieziele behilflich sein können. Je nach Persönlichkeitsmerkmalen, Alter oder Störungsbild des Kindes können diese individuell gewählt werden, was den Therapieerfolg vorantreiben kann (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2005, S. 289). Die Methoden, die Siegmüller und Kauschke beschreiben, sind die Inputspezifizierung, die Modellierung, Übungen, die Kontrastierung und die Metasprache. Diese werden im Folgenden beschrieben (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 80-83).

Bei der Inputspezifizierung erhält das Kind einen wiederholten Input, der dazu dienen soll, dass das Kind neue Wörter wahrnimmt. Oft erfolgt dies mit Hilfe von Geschichten oder Bildbeschreibungen, kann aber auch innerhalb von Handlungen geschehen, in denen das Kind und die therapierende Person gemeinsam den Input, also zum Beispiel das Verb, ausprobieren. Dabei empfiehlt es sich, den Input

in einem dem Kind bekannten Kontext anzubieten (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 80).

Die Modellierung dient dazu, dass man falsche oder nicht ganz korrekte Äußerungen des Kindes korrigieren kann, indem die korrekte Äußerung angepasst zurückgemeldet wird. Nach Möglichkeit sollte die Satzstruktur, die das Kind vorgegeben hat, auch übernommen werden (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 80-81).

Übungen dienen dazu, die semantischen Repräsentationen und die phonologischen Wortformen des neu gelernten Wortmaterials zu festigen. Mit Übungen kann am Wortverständnis sowie auch an der Wortproduktion gearbeitet werden. Übungen zur Wortproduktion können in der Regel nur gemacht werden, wenn das Wortverständnis des bestimmten Wortmaterials vorhanden ist (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 81-82). In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Wortproduktion, weshalb im Folgenden nur auf Übungen zur Wortproduktion eingegangen wird. Übungen zur Wortproduktion beinhalten hauptsächlich Aufgaben zum Benennen von Bildern oder realen Gegenständen. Um diese für Kinder verständlicher und sinnvoller zu machen, sollten diese auf spielerische Art gestaltet werden (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 82).

Die Durchführung der Kontrastierung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Einerseits kann man dem Kind überlassen, welches Wort es gebrauchen möchte und dann zu diesem Wort die Handlung anpassen. Andererseits gibt es die Möglichkeit, dem Kind semantisch nahe Wörter anzubieten, wobei es dabei wichtig ist, dass dem Kind die Unterschiede bewusst sind oder bewusst gemacht werden (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 82-83).

Die Metasprache kann dabei helfen, dass das Kind sein Problem verstehen kann. Durch den Einsatz von Metasprache können dem Kind zudem Eigenschaften und semantische Merkmale bewusst aufgezeigt werden (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 83).

3.3.2 Umsetzung der Patholinguistischen Therapie

Siegmüller und Kauschke beschreiben fünf verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in die semantisch-lexikalische Therapie. Diese sind in Abbildung 7 dargestellt.

Da sich diese Arbeit auf die Wortspeicherung und den Wortabruf konzentriert und nicht auf die Begriffsbildung und Wortschatzarbeit, sind Einstieg 1 und 2 sowie Einstieg 5 nicht von Bedeutung. Zentral sind aber Einstieg 3 und 4, auf welche im Folgenden vertieft eingegangen wird.

Abbildung 8 (Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 84): Einstiegsmöglichkeiten in die semantisch-lexikalische Therapie von Siegmüller und Kauschke

3.3.2.1 Umsetzung bezüglich Wortspeicherung

Wie man die Therapie der Wortspeicherung im mentalen Lexikon gestalten kann, beschreiben Siegmüller und Kauschke in Einstieg 3. Sie verwenden dafür jedoch die Begriffe Strukturierung und Organisation semantischer Repräsentationen. Das Ziel dieses Therapiebereiches ist es, das semantische System des Kindes zu strukturieren und zu organisieren. Dies kann auf zwei Arten geschehen (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 89).

Zum einen kann es sein, dass das Kind Wörter nur thematisch-assoziativ verbindet. Das Ziel der Therapie ist es dann laut Siegmüller und Kauschke (2006), „die taxonomische Organisation von Wortbedeutungen anzulegen“ (S. 89). Das Kind muss erkennen, dass sich Wörter aufeinander beziehen können und dass Wörter einer Kategorie Ähnlichkeiten miteinander haben und gemeinsame Eigenschaften miteinander teilen und deshalb unter einen Oberbegriff gehören (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 89-90). Die Kategorien, welche die therapierende Person für die Arbeit an der taxonomischen Organisation von Wortbedeutungen auswählt, sollten folgende Kriterien erfüllen:

- Die Kategorie ist für das Kind von Interesse und für seinen Alltag relevant.
- In der Startphase der Therapie ist es günstig mit Realgegenständen zu arbeiten, damit die Eigenschaften der Objekte erfahrbar werden. Auf diese Weise kann das Kind semantische Merkmale explorieren und sie so in ihrer Gültigkeit testen.
- Es ist wichtig, sprachstrukturelle Kategorien auszuwählen, die taxonomisch gegliedert sind; d.h. sprachlich definierte Oberbegriffe, keine allgemeinen Themen oder Situationen wie z.B. *Bauernhof*.
- Bei Kategorisierungsübungen kann das gleiche Material nach wechselnden Kriterien klassifiziert werden (Form, Farbe, Funktion, Material, Ort, etc.). Steigerungsmöglichkeiten bestehen hinsichtlich der Anzahl und Abstraktheit der semantischen Merkmale (Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 90).

Zum anderen kann es sein, dass ein Kind Schwierigkeiten hat, einzelne Kategorien voneinander abzugrenzen. Dann sollte laut Siegmüller und Kauschke (2006), „die Struktur des semantischen Netzwerkes durch Verdeutlichung taxonomischer Hierarchien und semantischer Relationen transparent gemacht werden“ (S. 89), da von Kindern oft Übergeneralisierungen gemacht werden (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 89).

Diese hierarchische Struktur kann auf der Ebene der Nomen und der Verben verdeutlicht werden und auch die Adjektive können in Bedeutungsbeziehungen zueinander stehen (Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 90-92). Bei den Nomen werden vor allem Übungen zu Ober- und Unterbegriffen durchgeführt, um Über- und Untergeneralisierungen abzubauen. Bei den folgenden Begriffen können Nomen in Beziehungen zueinander stehen: Hyperonym (Oberbegriff), Hyponym (Unterbegriff), Kohyponym (Exemplare einer Klasse, die gemeinsam unter ein Hyperonym fallen) und Meronym (ein Teil von einem Ganzen) (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S.90-91). Verben lassen sich in die Troponymie einordnen. Siegmüller und Kauschke (2006) beschreiben es so: „Eine troponymische Relation drückt eine „Art- und Weise“- Beziehung aus (z.B. *flüstern* ist eine Art zu sprechen, *schleichen* ist eine Art zu laufen)“ (S.91). In der Therapie können diese verschiedenen Arten ausprobiert und ausdifferenziert werden (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 91). Bei den Adjektiven kann man die Gegensatzbeziehungen, die Eigenschaften und die Komparationen konkret aufzeigen und erleben (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 91-92).

3.3.2.2 Umsetzung bezüglich Wortabruf

Den Einstieg 4 teilen Siegmüller und Kauschke in zwei verschiedene Phasen ein. In der rezeptiven Phase geht es darum, das Kurzzeitgedächtnis anzuregen, die Repräsentation der Wortform zu festigen und die phonologische Bewusstheit zu üben. Nach den Übungen in der rezeptiven Phase wird langsam zu Übungen in der produktiven Phase, in der der Zugriff auf die Wortform stattfindet, übergegangen (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 93). Je nach Störungsbild des Kindes ist die Dauer der jeweiligen Übungsphase aber unterschiedlich (Siegmüller, 2008, S .9). Das Ziel dieses Therapiebereichs besteht laut Siegmüller (2008) „in der

Senkung der Auftretensfrequenz, in der Bewältigung des Leidensdrucks und im Training des Umgangs mit dem Problem. Als Folge davon wird der Abruf schneller, genauer und konsistenter, so dass die diagnostischen Faktoren sich verbessern, ohne dass direkt daran gearbeitet wird“ (S. 10). Da Kinder laut Siegmüller die Fähigkeit der phonologischen Bewusstheit, wie bereits beschrieben, erst etwa im fünften Lebensjahr entwickeln, sollte eine allfällige frühere Therapie ihr zufolge kritisch betrachtet werden (vgl. Siegmüller, 2008, S. 9) Die Therapiedauer setzt Siegmüller zwischen 14 und 25 Therapieeinheiten an (vgl. Siegmüller, 2008, S. 11).

Im Folgenden werden Übungen, die Siegmüller und Kauschke für die rezeptive Phase beschreiben, zitiert:

- Identifikation von Wörtern bzw. Nicht-Wörtern
 - Signalwort aus einer Wortreihe heraushören
 - Signalwort aus Sätzen heraushören
 - Signalwort in Komposita heraushören
 - Verwendung von Wörtern verschiedener Wortarten als Signalwort
 - Nicht-Wort (Neologismus) aus einer Wortreihe heraushören. Als Neologismen dienen phonologisch legale Wörter, die keine Bedeutung tragen.
 - Nicht-Wort aus einer Reihe von Neologismen heraushören.
- Lexikalisches Entscheiden
 - Vorgabe von Wörtern und phonologisch ähnlichen Neologismen, Entscheidung über den Wortstatus, d.h. das Kind entscheidet, ob es ein ihm bekanntes Wort gehört hat.
- Phonologische und prosodische Charakteristika von Wortformen wahrnehmen
 - Wörter hinsichtlich Klangähnlichkeit (Reimwörter) vs. Bedeutungsähnlichkeit finden
 - Wörter nach Länge differenzieren
 - Gleich-Ungleich-Entscheidungen bei Silben und Wörtern (Minimalpaare)
 - Silbenstruktur von Wörtern und Neologismen erkennen, Anzahl der Silben bestimmen. (Siegmüller & Kauschke, 2006, S.93-94)

Nachstehend sind die Übungen, die Siegmüller und Kauschke für die produktive Phase vorsehen, aufgelistet:

- Analyse und Synthese
 - Zerlegen eines Wortes in Silben (Silbenklopfen bei gleichzeitiger Wortproduktion)
 - Synthese von Silben oder Phonemen zum Wort
- Merkfähigkeit für Wörter
 - Vorgegebene Einzelwörter merken und wiedergeben
 - Vorgegebene Wortsequenzen/Wortlisten merken und wiedergeben (*ich packe meinen Koffer-Spiel*)
 - Nicht-Wörter merken und wiedergeben
 - Merkfähigkeit für Reime und Verse

- Steigerung hinsichtlich Anzahl, Wortart und Komplexität der Items sowie hinsichtlich der Länge der Merkpause
- Wortabruf von Einzelwörtern (Effizienz des Zugriffs)
 - Produktion von Wörtern unter erschwerten Bedingungen (Bildbenennen oder freie Wortfindung, z.B. zu Oberbegriffen oder zu Anlauten)
 - Steigerungsmöglichkeiten: Wortabruf unter Emotionsdruck/Zeitdruck, motorische Ablenkung, verzögertes Benennen mit verschiedener Merkspanne mit/ohne Ablenker
 - Verschiedene Wortarten und gesteigerte Komplexität der Wörter (Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94)

3.4 Ansätze nach Glück

Christian W. Glück hat drei verschiedene Ansätze im Bereich der semantisch-lexikalischen Therapie entwickelt. Die Elaborationstherapie, die Abruftherapie und die Strategietherapie (vgl. Rupp, 2013, S. 175-178). In dieser Arbeit wird vor allem auf die Elaborationstherapie und die Abruftherapie eingegangen. Da Hans-Joachim Motsch die Strategietherapie von Glück noch erweitert und zum 'Wortschatzsammler' ausgearbeitet hat, wird dieser Ansatz hier genauer vorgestellt (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 63). Die Strategietherapie von Glück wird der Vollständigkeit halber trotzdem noch aufgeführt.

Abbildung 8 zeigt das Interventionsfeld bei – mit Verwendung von Glücks Begriff – kindlichen Wortfindungsstörungen. Glück verweist darauf, dass die Therapie in einem dieser Bereiche auch Auswirkungen auf einen anderen Bereich haben kann und erachtet es als sinnvoll, den Fokus der Therapie auf den Bereich mit den grössten Beeinträchtigungen zu legen (vgl. Glück, 2010, S. 239).

Abbildung 9 (Glück, 2010, S. 239): Interventionsfeld bei kindlichen Wortfindungsstörungen

3.4.1 Elaborationstherapie nach Glück

3.4.1.1 Konzept

Die Elaborationstherapie bezieht sich auf die Aufnahme und vor allem auf die Speicherung von Wörtern (vgl. Kannengieser, 2012, S. 259). Rupp (2013) beschreibt es so: „Die Elaborationstheorie hat zum Ziel, Worteinträge im Lexikon besser semantisch und / oder phonologisch auszuarbeiten und zu vernetzen“ (S. 175).

Glück unterscheidet zwischen der semantischen Elaborationstheorie und der phonologischen Elaborationstheorie. Bei der semantischen Elaboration wird laut Glück (2010) „ein Wortkonzept über assoziative Verbindungen dichter in das semantische Netzwerk eingebunden“ (S. 243). So können mit einem anderen Begriff über situative, perzeptuelle, funktionelle oder syntaktische Gemeinsamkeiten Verbindungen hergestellt werden. Je mehr solcher Verbindungen bestehen, desto sicherer gelingt der Abruf eines Wortkonzeptes (vgl. Glück, 2010, S. 243). Glück (2010) beschreibt es so: „Semantische Elaboration wird erreicht, indem die multimodale Repräsentation des Wortkonzeptes fein ausdifferenziert wird, d.h. vielfältig erlebbar gemacht wird und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit anderen Konzepten deutlich werden“ (S. 244). Bei der phonologischen Elaboration geht es darum, die phonologische Struktur zu erfassen (vgl. Schikora, 2010, S. 18). Laut Glück sollen den Kindern in der Therapie durch phonologisches Elaborieren die phonologischen Verknüpfungen zwischen Wörtern vermittelt werden (vgl. Glück, 2010, S. 247).

3.4.1.2 Umsetzung bezüglich Wortspeicherung

Glück zeigt viele Möglichkeiten auf, wie man semantisch-konzeptuelles Wortwissen mit Kindern ausarbeiten und vertiefen kann. Er beschreibt das Memory-Spiel, Übungen zum Ergänzen von Sätzen, Übungen, bei denen Wortklassen verändert werden oder Spiele, bei denen Wörter zusammengesetzt und Wortketten gebildet werden. Weiter beschreibt er auch die Loci-Technik, bei der bestimmte Inhalte bereits bekannten Strukturen zugeordnet werden (vgl. Glück, 2010, S. 244). Rupp macht hier das Beispiel, dass bestimmte Inhalte verschiedenen Zimmern der Wohnung, oder bestimmten Wegen zugeordnet werden können (vgl. Rupp, 2013, S. 176).

Die Anforderungen, die Glück an das Wortmaterial stellt, sind, dass es die Interessenslage des Kindes berücksichtigt, alltauglich ist und der Abstraktionsgrad dem Kind angepasst ist (vgl. Glück, 2010, S. 242).

Des Weiteren empfiehlt Glück zur methodischen Umsetzung der phonologischen Elaboration verschiedene Möglichkeiten, die nachstehend aufgelistet sind (vgl. Glück, 2010, S. 245-247).

Der Therapierende soll ein sprachliches Angebot mit charakteristischen Merkmalen anbieten und auch prosodisch betonen und dieses in einer leicht gedehnten Sprache wiederholt anbieten. Es ist wichtig, dass das Kind die Möglichkeit hat, das Wortmaterial selber zu wiederholen und sich selber zu hören und die Gelegenheit

zur Imitation hat. Deshalb sollten in der Therapie spielerische Kontexte geschaffen werden (vgl. Glück, 2010, S. 245-246).

Weiter bietet es sich an, die Wortgestalt auf Silben- und Phonemebene zu durchgliedern, was zu einer Verbesserung der Speicherqualität führen soll. Die Arbeit an Reimen auf Silbenebene eignet sich auch besonders, da durch die Phonemsegmentation die Silbe in ihren Onset und in den Reim zerlegt wird. So können über das Wortende wiederum Verknüpfungen im mentalen Lexikon entstehen. Weiter ist es aber auch wichtig, dass man am Initiallaut arbeitet, da dieser sehr wichtig ist beim Abruf von Wörtern. Zudem soll in der Therapie auch das Erkennen von Ähnlichkeiten und Unterschieden phonologischer Wortformen bearbeitet werden (vgl. Glück, 2010, S. 245-247).

Bei der phonologischen Elaborationstherapie sollte bei der Auswahl des Wortmaterials auf die phonologische Komplexität wie Wortlänge oder Konsonantenhäufungen geachtet werden (vgl. Glück, 2010, S. 245).

3.4.2 Abruftherapie nach Glück

3.4.2.1 Konzept

Die Abruftherapie ist in gewisser Weise von der Elaborationstherapie abhängig, denn um Wörter abrufen zu können, braucht es eine gute Speicherqualität und Vernetzung der Worteinträge (vgl. Kannengieser, 2012, S. 259). „Besonders die Beachtung der situationalen, kontextuellen Abhängigkeit des Wortabrufs führt zu Möglichkeiten, die Abrufstärke von Worten zu erhöhen, denn offensichtlich steht das Wort in manchen Zusammenhängen durchaus zur Verfügung“ (Glück, 2010, S. 247).

Laut Glück gibt es verschiedene Kontexte, in denen der Abruf stattfinden kann. Beim freien Abruf muss aus dem gesamten Lexikon ein bestimmtes Wort ausgewählt werden. Beim freien Abruf mit semantischer Voraktivierung jedoch werden durch vorgängige Abrufe von Wörtern, die mit dem gesuchten Wort semantisch verwandt sind, Hilfen geschaffen. Der freie Abruf mit syntaktischer Voraktivierung wiederum aktiviert durch den vorgängigen Kontext das gesuchte Wort semantisch und syntaktisch. Des Weiteren gibt es den freien Abruf mit phonologischer Voraktivierung, welcher den Abruf des gesuchten Wortes durch vorgängig aktivierte klangähnliche Wörter erleichtert. Innerhalb des freien Abrufs mit bildlichem Abrufreiz kann das gesuchte Wort durch visualisierbare Objekte oder Ereignisse leichter abgerufen werden. Beim gebundenen Abruf kann der Abruf durch eine Beschränkung der Antwortmöglichkeiten vereinfacht werden (vgl. Glück, 2007, S. 5). Für die Abruftherapie eignet sich somit sicher besonders der gebundene Abruf.

Weiter beschreibt Glück, dass der Einsatz von Wörtern, welche von einem Kind ungenau verwendet werden, durch eine erhöhte Verwendung verbessert werden kann. Wenn man die Häufigkeit der Verwendung des Wortmaterials in einem begrenzten Wortschatz steigert, können also die Abrufgenauigkeit und die Abrufgeschwindigkeit erhöht werden. Dazu muss man aber darauf achten, dass Umgebungen geschaffen werden, die einen richtigen und treffenden Abruf möglich ma-

chen. Dazu werden unterschiedliche Abrufhinweise verwendet, die den Zugang zum gesuchten Wort ermöglichen sollen (vgl. Glück, 2010, S. 247-248).

In Abbildung 9 sind die unterschiedlichen Abrufhinweise beschrieben.

Übersicht über verschiedene Abrufhinweise (<i>cues</i>)	
Abrufhinweise	Beschreibungen
funktionaler Hinweis	Der Kontext enthält Hinweise über den Nutzen, die Funktionsweise, die Bedienung.
Bild-Hinweis	Der Kontext besteht aus einer bildlichen Darstellung oder es wird ein inneres Vorstellungsbild angeregt.
Material-Hinweis	Der Kontext enthält Hinweise auf die Zusammensetzung, das Material.
semantischer Hinweis i.e.S.	Hiermit sind alle in semantischen Relationen zu dem Zielwort stehenden Wörter gemeint: etwa Kohyponyme, Hyperonyme, Antonyme...
gestischer Hinweis	Ein Hinweis auf die mit dem Wort assoziierten Bewegungen. Das können Ganzkörperbewegungen, Handbewegungen oder lediglich die Mundbewegungen für das Zielwort sein.
graphemischer Hinweis	Als Hinweis dient das Schriftbild des Zielwortes oder Teile davon.
phonologischer Hinweis	Initiallaut- oder Initialsilbenvorgabe, bzw. die Vorgabe von ganzen Wortteilen, oder eines Reimwortes dienen als Hinweis. Bei jüngeren Kindern eher die metrische Gestalt und betonte Vokale.

Abbildung 10 (Glück, 2010, S. 248): Abrufhinweise

3.4.2.2 Umsetzung bezüglich Wortabruf

Für die methodische Umsetzung der Abruftherapie empfiehlt Glück laut Rupp neben den Abrufhinweisen noch folgende Möglichkeiten:

- erhöhte Abrufhäufigkeiten der erarbeiteten Wörter in sinnvollen Kontexten
- Rätselspiele zum Wortabruf mit Hinweisreizen
- Assoziations- und Schnellbenennspiele (vgl. Rupp, 2013, S. 177).

„Der Wortschatzfinder“, ein Therapieformat, das von Motsch und Ulrich konzipiert wurde, beruht auf Bausteinen der Elaborations- und Abruftherapie nach Glück (vgl. Motsch & Ulrich, 2012, S. 72). Auf dieses Therapieformat wird aber in dieser Arbeit nicht genauer eingegangen.

3.4.3 Strategietherapie nach Glück

Laut Rupp will die Wortschatztherapie erzielen, dass die Kinder eine möglichst grosse Anzahl von Wörtern erlernen und diese auch in unterschiedlichen Kontexten anwenden können. Damit dies gelingt, werden den Kindern Strategien zur Wortspeicherung und zum Wortabruf gezeigt, die sie beim Abspeichern neuer Wörter verwenden können. Diese Strategien verlangen den Kindern im Bereich des Metawissens eine hohe kognitive Leistung ab (vgl. Rupp, 2013, S. 177). Glück

geht aber davon aus, dass „Kinder vor Schuleintritt kaum Strategien für erfolgreiches Enkodieren und auch Wiederabrufen von Gedächtnisinhalten entwickeln und gebrauchen und dass auch ihr (implizites) metakognitives Wissen noch gering ist“ (2012, S. 252). Anderer Meinung diesbezüglich ist Motsch, der die Strategitherapie in Form des Wortschatzsammlers deshalb auch bei Kindern im Vorschulalter anwendet. In dieser Arbeit wird deshalb genauer auf den Wortschatzsammler nach Motsch eingegangen.

3.5 Wortschatzsammler nach Motsch

3.5.1 Konzept

Aktuell werden in der Therapie Ansätze bevorzugt, in deren Mittelpunkt die Vermittlung von Strategien steht, mit denen es den Kindern möglich ist, eigenständig ihr lexikalisches Wissen zu erweitern, zu differenzieren und abzurufen. Aber wie Glück ging man davon aus, dass diese Art von Strategie- und Selbstmanagement-Therapie für Vorschulkinder aufgrund begrenzter metalinguistischer Fähigkeiten nicht sinnvoll durchzuführen sei (vgl. Motsch & Brüll, n.d., S. 1). Entgegen dieser Annahme wurde dann 2009 von Motsch eben dieser „Wortschatzsammler“, eine Strategitherapie in Form eines vollständigen Therapiekonzepts, entwickelt (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 63). Das Ziel dieses Therapiekonzeptes ist gemäss Motsch (2013), „Reaktionen der Kinder in Situationen [zu, Ergänzung d. Verf.] verändern, in denen ihnen lexikalisches Wissen fehlt oder der Zugriff auf vorhandenes Wissen nicht möglich ist“ (S. 8). „Dazu werden ihnen ab der ersten Therapieeinheit Strategien vermittelt, um (wieder) ein 'lexikalischer Staubsauger' (Pinker 1994) zu werden“ (Motsch & Ulrich, 2012, S. 72). Die Kinder sollen „über das Entdecken der lexikalischen Lücken zu eigenaktivem Lernen angeregt werden“ (Motsch & Ulrich, 2012, S. 72). Die Strategien, die den Kindern vermittelt werden, sind die Selbstevaluationsstrategie, die Fragestrategie, die Strategie zum verbesserten Einspeichern des Wortmaterials, die Self-cueing-Strategie bei Abrufschwierigkeiten sowie die Kategorisierungsstrategie (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 64-65). Durch die Mithilfe der Eltern soll es gelingen, die erlernten Strategien in den Alltag zu übertragen (vgl. Rupp, 2013, S. 181).

Nachfolgend werden die fünf Strategien, die von Ulrich und Schneggenburger beschrieben werden, zusammengefasst.

Bei der Selbstevaluationsstrategie geht es darum, dass das Kind seine Aufmerksamkeit auf die Wörter lenkt, die ihm noch unbekannt sind und weniger auf die, die es bereits kennt. Dies soll das Kind mit der Zeit auch auf die Hausaufgaben und später im Alltag anwenden (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 64).

Mit der Fragestrategie soll das Kind selber erfragen, was es noch nicht weiss. Es kann so entweder nach der Wortbedeutung fragen, wenn dem Kind die Bedeutung oder Eigenschaft von Dingen nicht bekannt ist, es kann aber auch nach der Wortform fragen, wenn es zum Beispiel die Funktion von einem Gegenstand kennt, diese aber nicht benennen kann (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 64).

Zu der Strategie zum verbesserten Einspeichern des Wortmaterials gehört, dass man entweder die Silben eines Wortes klatscht, hüpft oder klopft oder den so genannten Zaubertrick anwendet, wobei es darum geht, dass man Wörter mehrfach wiederholt (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 64-65).

Self-cueing meint, sich selber zu deblockieren. Bei der Self-cueing-Strategie bei Abrufschwierigkeiten geht es also darum, dass sich das Kind an möglichst viele Informationen zu dem gesuchten Wort erinnert, um auf das gesuchte Wort zu kommen. Beispiele hierfür sind Überlegungen wie „Es hört sich fast an, wie...“, „Es war rot und süß...“. Bei Vorschulkindern kann die Handpuppe bei dieser Strategie als Vorbildfunktion dienen und die Kinder sollen so zur Imitation animiert werden (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 65).

Die Kategorisierungsstrategie soll den Kindern verdeutlichen, dass Wörter nicht nur nach Themen sortiert, sondern auf verschiedene Art und Weise miteinander verknüpft werden können. Die Kinder sollen merken, dass man auch nach kategorialen Aspekten und nach Oberbegriffen sortieren kann (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 65).

3.5.2 Umsetzung bezüglich Wortspeicherung

Der Wortschatzsammler wird in jeder Therapiestunde in vier verschiedene, über die ganze Zeit gleichbleibende Phasen eingeteilt. In jeder Stunde wird ein anderes Thema mit dem dazugehörigen Wortmaterial benötigt, das zusammen mit dem Piraten Tom, der nur nach unbekanntem Dingen sucht, erarbeitet wird. Es werden jeweils sechs Schätze in eine Schatzkiste gelegt, wobei darauf geachtet werden sollte, dass mindestens drei Dinge dem Kind noch nicht bekannt sind, so dass das Kind in jeder Stunde mindestens drei ihm noch nicht bekannte Dinge in seinem Schatzsuchersack sammeln kann. Damit das Kind die Möglichkeit hat, die Schätze mit allen Sinnen zu erfassen, sollten die Nomen mit Realgegenständen in der Schatzkiste vorhanden sein und die Verben mit Bildmaterial dazugelegt werden. Es befinden sich immer vier Nomen und zwei Verben in der Schatzkiste, die jeweils vor der Therapiestunde irgendwo im Raum versteckt wird. Das Wortmaterial dient als Transporter zum Training der Strategien (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 66-67).

Motsch beschreibt eine Therapiedauer von 13 Einheiten (Motsch & Ulrich, 2012, S. 74). In der ersten Phase geht es darum, die Schatzkiste zu entdecken. Das Kind und der Pirat Tom suchen gemeinsam die Schatzkiste und versuchen anschließend herauszufinden, welche Dinge ihnen aus der Schatzkiste nicht bekannt sind. In den Schatzsuchersack dürfen Tom und das Kind die Dinge legen, die ihnen noch nicht bekannt sind. Wie man durch Fragen mehr über die Dinge erfahren kann, zeigt Tom als Modell bereits in der ersten Phase (vgl. Motsch & Ulrich, 2012, S. 73).

Um mehr über die Dinge im Schatzsuchersack zu erfahren, werden die Dinge in der zweiten Phase aus dem Sack genommen und ausprobiert. Tom versucht dem Kind zu zeigen, wie man die unterschiedlichen Strategien anwenden kann und muntert das Kind dazu auf, diese auch anzuwenden. Um sich die Wörter noch

besser einprägen zu können, werden damit anschliessend noch Handlungen durchgeführt (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 68).

In der dritten Phase kommt eine weitere Handpuppe, der Zauberer, dazu. Dieser wird die gefundenen Dinge von Tom und dem Kind in kleine Bilder verzaubern, aber nur wenn Tom und das Kind ihm erklären können, was man damit machen kann und wie diese Dinge heissen (vgl. Motsch & Ulrich, 2012, S. 73).

In der vierten Phase, die nur jede zweite Therapiestunde stattfindet, werden die vom Zauberer verzauberten Bilder ins Schatzheft eingeklebt. Das Kind, Tom und die therapierende Person versuchen gemeinsam herauszufinden, welche Bilder warum zusammengehören und nebeneinander ins Heft geklebt werden könnten. Hier kommt die Kategorisierungsstrategie zum Zug (vgl. Motsch & Ulrich, 2012, S. 73).

Weitere Informationen zum Wortschatzsammler können ab März 2015 aus dem Buch „Wortschatzsammler. Evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter“ von Motsch, Marks und Ulrich entnommen werden, das dann im Handel erhältlich sein wird.¹

3.6 Fazit zu den Ansätzen

Im Allgemeinen sind die Ansätze von Siegmüller und Kauschke, Glück sowie Motsch in der Umsetzung sehr ähnlich. Es gibt keine Punkte, die sich total konkurrieren. Allerdings gibt es in diesen Ansätzen Begrifflichkeiten, die unterschiedlich verwendet werden.

So ordnet Glück zum Beispiel Übungen zur phonologischen Bewusstheit der phonologischen Elaborationstherapie zu, Siegmüller und Kauschke hingegen, als Vertreterinnen der Abrufhypothese, verwenden dafür den Begriff „rezeptive Arbeit“. Beide haben aber das gleiche Ziel, nämlich Vorarbeit zu verrichten, um den Abruf zu erleichtern (vgl. Glück, 2010, S. 246; vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 93).

Auch beim Ansatz von Motsch und dem Ansatz von Siegmüller und Kauschke werden unterschiedlichen Begrifflichkeiten gebraucht, welche aber eigentlich das gleiche Ziel verfolgen. Beim Einstieg 3 der Patholinguistischen Therapie versuchen Siegmüller und Kauschke durch das taxonomische Organisieren der Wortbedeutungen Ordnung im mentalen Lexikon zu schaffen. Es geht also darum, Kategorien zu bilden und Wortmaterial in Kategorien einzuordnen. Auch Motsch greift das Kategorisieren auf und zwar in der Kategorisierungsstrategie. Auch er möchte erreichen, dass Kinder nach kategorialen Aspekten und nach Oberbegriffen sortieren und nicht nach Themen. Er verfolgt aber noch das Ziel, dass die Kinder selber entdecken, was zusammengehört (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 89-90; vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 65).

¹ Motsch, H.-J., Marks, D.-K., Ulrich, T. (2015). *Wortschatzsammler. Evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Glück beschreibt verschiedene Kontexte, in denen der Abruf stattfinden kann. Zum Beispiel der ganz freie Abruf, bei dem ohne Hilfen ein Wort abgerufen werden kann oder der gebundene Abruf, bei welchem dem Kind Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch der Einstieg 4 bei Siegmüller und Kauschke beinhaltet ähnliche Aspekte. Er enthält Übungen, die den Abruf je nach Setting und Wortmaterial erschweren oder vereinfachen können (vgl. Glück, 2007, S. 5; vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94).

Ein Unterschied zwischen Glück und Motsch besteht, wie bereits angesprochen, in der Diskussion bezüglich des Einsatzalters von Strategien. Glück ist der Meinung, dass die Verwendung von Strategien Kindern im Vorschulalter im Bereich des Metawissens eine zu hohe kognitive Leistung abverlangt, da diese Kinder eine solche Leistung noch nicht aufbringen können. Motsch hingegen findet, dass auch Kinder im Vorschulalter in der Lage sind, solche Leistungen zu erbringen und fähig sind, Strategien anzuwenden (vgl. Glück, 2012, S. 252; vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 63).

Ein weiterer Unterschied zwischen Glück und Motsch besteht in der Begrifflichkeit bezüglich des Speicherns. Motsch verwendet in seinem Ansatz den Begriff „speichern“, Glück den Begriff „elaborieren“. Beide Autoren meinen damit aber dasselbe (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 64; vgl. Glück, 2010, S. 243).

Im Hinblick auf die prototypische Übungssammlung ist eine Tabelle (im Anhang unter *7.2 Verknüpfung der Ansätze* einzusehen) erstellt worden, welche die Inhalte der drei Ansätze geordnet und verknüpft darstellt. Die Tabelle wurde so gestaltet, dass die Ansätze den Punkten Speicherungsübungen, Abrufübungen, sowie der Metasprache zugeordnet werden können. Die Strategien bilden dabei keinen separaten Punkt sondern wurden sogleich an passenden Stellen integriert.

4 Prototypische Übungssammlung

Die nachfolgenden Überlegungen und Beschlüsse basieren auf den bisherigen Erkenntnissen aus der Literaturarbeit.

4.1 Therapeutische Grundüberlegungen

Die vorgesehene Übungssammlung ist nicht als Patentlösung zur Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen zu verstehen, sondern soll, was auch Glück als sinnvoller erachtet, ein Repertoire bieten, das Anhaltspunkte liefert für eine individuelle Sprachtherapie (vgl. Glück, 2010, S. 261). Die prototypische Übungssammlung soll also keine Programm darstellen, das bei allen Kindern gleich durchzuführen ist, sondern soll auf der Basis von drei unterschiedlichen Ansätzen Umsetzungsvorschläge bieten, welche für die Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen genutzt werden können. Die Sammlung ist somit auf die jeweiligen Kinder individuell anzupassen und zu erweitern.

Die Verknüpfung bereits bestehender Ansätze oder Methoden ist in der logopädischen Therapie keine Neuheit. Bereits Kauschke und Siegmüller bedienten sich für ihren Ansatz beispielsweise bei der entwicklungsproximalen Therapie nach Dannenbauer oder der Inputspezifizierung von Penner und Kölliker Funk und modifizierten bzw. entwickelten deren Ideen weiter (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2005, S. 289). Auch Motsch baute für die Entwicklung seines Konzepts „Kontextoptimierung“ auf den Stärken bereits vorhandener Konzepte auf und wählte dazu die effektivsten Methoden aus (vgl. Motsch, 2010, S. 13/15/100). Motsch (2004) ist zudem überzeugt, dass „einzelne Kinder von unterschiedlichen Ansätzen profitieren“ (S. 81).

Wenn man sich Motschs Grundüberlegungen zum Kontext einer Therapieeinheit sowie einige Hinweise von Glück diesbezüglich zu Nutze macht, bedeutet das, dass die Sammlung Überlegungen zu folgenden Punkten beinhalten muss:

- 1) Auswahl des Themas und des Wortmaterials
- 2) Wahl sowie Planung der Situation und des Settings, in welcher Sprachmaterial funktional erfahren werden soll
- 3) Sprechweise des Therapeuten
- 4) Wahl der Methode
- 5) Einbezug des Gesetzes der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski
- 6) weitere mögliche Hilfen

(vgl. Motsch, 2010, S. 101; vgl. Glück, 2010, S. 234)

Im Folgenden werden diese Punkte genauer bearbeitet.

4.1.1 Auswahl des Themas und des Wortmaterials

Die drei ausgewählten Ansätze geben keine konkreten Themenvorschläge. Einige sind sich aber alle, dass man sich zuerst über das Thema klar werden sollte, bevor man eine Wörtersammlung zusammenstellt. Siegmüller und Kauschke beschreiben, dass das Thema alltagsrelevant und für das Kind von Interesse sein sollte (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 90). Glück ist genau wie Siegmüller und Kauschke der Meinung, dass die Interessenslage des Kindes berücksichtigt werden muss (vgl. Glück, 2010, S. 242). Motsch gibt zudem vor, dass in jeder Therapieeinheit ein anderes Thema behandelt werden sollte, wobei die Themen jeweils mit Hilfe einer Handpuppe erarbeitet werden sollten (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 64/66). Um die Themenwahl zu beschleunigen, wurde auf Kannengieser zurückgegriffen. Sie beschreibt konkret mögliche Themen, die in der Therapie bearbeitet werden können, wie zum Beispiel Stofffabrik, Fahrzeuge, Arzt/ Krankenhaus, Körperpflege/Badezimmer, Spielplatz, Zoo, Flughafen, Garten, Tiere, Tagesablauf (vgl. Kannengieser, 2012, S. 252). Für die Übungssammlung, die aus dieser Arbeit resultierte, fiel der Entscheid auf das Thema Garten. Dieses Thema eignet sich für Mädchen und Knaben und es lassen sich verschiedene Themenfelder (z. B. Gemüse, Gartenwerkzeuge...) innerhalb dieses Themas bearbeiten, so dass in jeder Therapieeinheit ein anderer Schwerpunkt gesetzt werden kann. Das Thema ist für die Kinder auch alltagsnah, sofern sie nicht in Städten leben und es ist gut möglich, Handlungen dazu auch im Therapiezimmer auszuführen. Das Thema soll mit der Streifenhörnchen-Handpuppe erarbeitet werden, welche im Kapitel *4.1.2 Wahl sowie Planung der Situation und des Settings* genauer beschrieben wird.

Sobald das Thema feststand, konnte man sich der Wahl des Wortmaterials widmen. Dabei sollte laut Siegmüller und Kauschke darauf geachtet werden, dass sich das Wortmaterial in Kategorien einteilen lässt. Dies sollte auch bei der Einteilung in Nomen, Verben und Adjektiven der Fall sein. Weiter finden sie, dass das Wortmaterial nach wechselnden Kriterien eingeteilt werden können muss, zum Beispiel nach der Farbe, der Form, der Funktion, dem Material, dem Ort, usw. und nicht nur thematisch, wie Kinder das oft machen (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 90). Glück ist der Meinung, dass man das Wortmaterial in seinem Abstraktionsgrad den Leistungen des Kindes anpassen muss und dass, je nach Störungsbild des Kindes, auf die phonologische Komplexität der Wörter, also zum Beispiel auf die Wortlänge oder Konsonantenhäufungen geachtet werden sollte. (vgl. Glück, 2010, S. 242/245). Motsch wählt sein Wortmaterial so, dass in jeder Therapieeinheit vier Nomen und zwei Verben behandelt werden, wobei drei der Begriffe dem Kind noch unbekannt sein sollten. Das Wortmaterial sollte zudem so ausgewählt sein, dass das Kind dieses mit allen Sinnen erfassen kann. Deshalb sollten die Nomen mit Realgegenständen dargestellt werden (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 66). Für die Therapie muss zur individuellen Wahl des Wortmaterial eine genaue Abklärung des Wissenstandes eines Kindes erfolgen, bevor man an einem semantischen Feld zu arbeiten beginnt (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 80).

Zum Thema Garten wurde eine Wörtersammlung erstellt, die im separaten Anhang 7.3 *prototypische Übungssammlung* einzusehen ist. Die Wörtersammlung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient als Hilfe bei der Wörterwahl bezüglich der oben genannten Kriterien. Sie kann beliebig ergänzt und erweitert werden.

4.1.2 Wahl sowie Planung der Situation und des Settings

Die Wahl beziehungsweise Planung der Übungssituationen und -inhalte wird in einem separaten Kapitel, Kapitel 4.2 *therapeutisch-didaktische Umsetzung*, detailliert angegangen. Wichtig zu beachten jedoch ist, dass für die prototypische Übungssammlung Übungen gewählt werden, welche für Einzelsettings geeignet sind, damit die Durchführung bei jedem einzelnen Kind individuell angepasst werden kann. Zudem sollen Übungen für Kinder im Kindergartenalter ausgesucht werden, da die Sammlung für die therapeutische Arbeit mit Kindergartenkindern gedacht ist. Dies aus den bereits genannten Gründen, dass Kinder mit Wortspeicherungs- und Wortabrufproblemen früh ein Störungsbewusstsein entwickeln (vgl. Schikora, 2010, S. 208; vgl. Siegmüller, 2008, S. 8), schulische Probleme bei Nichtbehandlung resultieren können (vgl. Glück, 2010, S. 132; vgl. Siegmüller, 2008, S. 7) oder gar eine Abnahme der Kommunikationsbereitschaft die Folge sein kann (vgl. Siegmüller, 2008, S. 6). Siegmüller schlägt deshalb eine Therapie ab dem Alter von 5 Jahren vor (vgl. Siegmüller, 2008, S. 9). Dieser Vorschlag deckt sich mit der Wahl der Kindergartenkinder als bevorzugtes Klientel.

Motsch verwendet beim Wortschatzsammler Handpuppen für die Arbeit mit Vorschulkindern. Auch die Arbeit mit der prototypischen Übungssammlung soll als Rahmenhandlung bei der Therapie von Kindern mit Wortspeicherungs- und Wortabrufproblemen eine Handpuppe beinhalten. Gewählt wurde dazu ein Streifenhörnchen, welches auf den Namen Speedy hört. Das Tier steht für Neugierde und Abenteuerlust, was seine Pfadfinderkleidung ausdrücken soll. Das Kind erfährt verschiedene Themen mit dem erfahrenen Streifenhörnchen und geht mit ihm mit auf Reisen in fremde und noch unbekannte Gebiete.

Streifenhörnchen verbindet man mit Sammeln, Verstecken sowie Verlieren von Nüssen und dem Vergessen von deren Aufbewahrungsorten. Wenn man sich nun vorstellt, dass den Kindern mit Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen dasselbe mit Wörtern geschieht, bilden Kind und Streifenhörnchen das perfekte Team, um sich gemeinsam Strategien anzueignen, die die Speicherung und den Abruf erleichtern. Zudem können sich die beiden miteinander über ihr Problem austauschen, ihm einen Namen geben. Allerdings ist die Idee der Rahmenhandlung, dass das Streifenhörnchen auf seinen Reisen bereits einige Techniken kennengelernt hat im Umgang mit Wortspeicherungs- und Wortabrufproblemen und somit nicht nur als Identifikationsfigur, sondern auch als Vorbild für das Kind fungiert, wie Sachen sinnvoll abgelegt und wieder gefunden werden können. Auf ihrer Entdeckungsreise durch unterschiedliche Themen sammeln Kind und Pfadfinder-Streifenhörnchen pro erfahrenes Thema ein Abzeichen für die Pfadfinderschleife, was als Belohnung für die geleistete Arbeit gesehen werden soll.

4.1.3 Sprechweise des Therapeuten

Es ist wichtig, dass die therapierende Person ihre Sprechweise der Situation und dem Kind anpasst. Glück empfiehlt, dass die therapierende Person ein langsames Sprechtempo wählt und dass sie das Wortmaterial, das sie dem Kind anbieten möchte, prosodisch betont und in einer leicht gedehnten Sprache wiederholt zur Verfügung stellt (vgl. Glück, 2010, S. 245). Siegmüller und Kauschke wiederum geben in der Patholinguistischen Therapie durch die unterschiedlichen Methoden vor, wie die Sprechweise angepasst werden kann. Die Inputspezifizierung beinhaltet, dass man dem Kind einen Input wiederholt anbieten soll, so dass das Kind die Möglichkeit hat, neue Wörter wahrzunehmen. Die Modellierung dient dazu, dass die therapierende Person falsche oder nicht ganz korrekte Äußerungen des Kindes korrigieren und richtig rückmelden kann. Dabei ist aber wichtig, dass die Satzstruktur des Kindes, falls möglich, übernommen wird (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 80-81). Motsch sieht die Handpuppe als Sprachmodell oder Modell bezüglich Anwendung von Strategien. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Sprechweise der Handpuppe den oben genannten Kriterien angepasst wird (vgl. Motsch & Ulrich, 2012, S. 73).

4.1.4 Methodenwahl

Die Methodenwahl für die prototypische Übungssammlung erfolgt über den Einbezug der Methoden aus den drei auserwählten Ansätzen.

Siegmüller und Kauschke umschreiben für die Patholinguistische Therapie fünf verschiedene Methoden, die bereits im Kapitel 3.3 *Patholinguistische Therapie nach Siegmüller und Kauschke* beschrieben wurden. Laut diesen Autorinnen sind die einzelnen Methoden nicht für alle Einstiege geeignet. So finden sie beispielsweise, dass sich die Inputspezifizierung nur für den Einstieg 1 eignet. Den Autoren widersprechend wird die Inputspezifizierung für die prototypische Übungssammlung trotzdem auch in Einstieg 3 oder 4 angewendet (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 85).

Laut Ulrich und Schneggenburger ist es Motsch wichtig, dass man darauf achtet, dass das Kind die Möglichkeit hat, das Wortmaterial mit allen Sinnen zu erkunden. Deshalb sollte man in der Therapie versuchen, reale Gegenstände zu verwenden (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 66). Das ist auch im Sinne von Glück sowie Siegmüller und Kauschke, welche ebenfalls der Meinung sind, dass das Kind mit den neuen Wörtern und Begriffen konkrete Erfahrungen machen soll und dass die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Wortkonzepte vielfältig erlebbar gemacht werden müssen (vgl. Glück, 2010, S. 244; vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 79-80). Sich an realen Handlungssituationen zu orientieren, sowie den Alltag beim gemeinsamen Handeln einzubeziehen ist wichtig (vgl. Glück, 2010, S. 236). Zudem ist gedächtnispsychologischen Forschungen zufolge enaktiv erworbenes Wissen, also durch eine Handlung erworbenes Wissen, einfacher abrufbar, als verbal vermitteltes Wissen. Speicherung durch Handlung ist also effektiv (vgl. Glück, 2010, S. 113-114). Deshalb ist es wichtig, dass die Übungssammlung handlungsorientierte Elemente enthält.

Nach Glück ist es des Weiteren wichtig, dass das das Wortmaterial wiederholt präsentiert wird und das Kind die Gelegenheit zur Imitation erhält. Am besten kann das in der Therapie in spielerischem Kontext umgesetzt werden (vgl. Glück, 2010, S. 245-246).

4.1.5 Einbezug des Gesetzes der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski

Zur Bearbeitung dieses Punktes dient die Hervorhebung derjenigen Entwicklungs- und Prozessbereiche (im Kapitel 2.1 *Entwicklungs- und Prozessbereiche* ausgeführt), die im Kindergartenalter bezogen auf die Wortspeicherung und den Wortabruf aktuell werden.

Die semantisch-lexikalische Entwicklung, die die bedeutungsvolle Kommunikation mit Wörtern und Aneignung von Wortbedeutungen beinhaltet, ist auch im Kindergartenalter noch zentral, denn sie zieht sich bis ins Erwachsenenalter hin (vgl. Kannengieser, 2010, S. 218/223). Die Entwicklung von Repräsentationen sowie die Zunahme des Wortschatzes bedingen sich gegenseitig (vgl. Schikora, 2010, S. 58-59). Im Kindergartenalter umfasst der aktive Wortschatz ca. fünftausend Wörter, der passive doppelt so viele (vgl. Kannengieser, 2012, S. 225). Aufgrund des Fast-Mappings ist es wichtig, dass die Kinder die neu gelernten Wörter aktiv und passiv in unterschiedlichen Kontexten verwenden können, um die Wortbedeutungen präzisieren zu können (vgl. Kannengieser, 2012, S. 227). Laut Glück sind die Wortbedeutungen bei Kindern im Vorschulalter noch sehr kontextgebunden, was die Darbietung von Wörtern in unterschiedlichen Kontexten umso mehr verlangt (vgl. Glück, 2010, S. 60).

Kinder im Vorschulalter strukturieren ihr Wortformlexikon nach Wortlänge und Wortakzent und tauschen diese Organisationsform im Schulalter aus mit einer Organisationsform, bei der Wortanfang und -ende Orientierung bieten sollen (vgl. Glück, 2007, S. 4; vgl. Glück, 2010, S. 60). Gerade in Hinblick auf die Vorgabe des Anlauts als Cueing-Strategie ist diese Umorganisation des Lexikons erstrebenswert.

Ab dem Alter von drei Jahren finden Über- und Unterordnungen in semantischen Feldern Einzug in die Entwicklung, wobei diese Kategorisierung als wichtiges Ziel in der semantischen Entwicklung gesehen wird (vgl. Kannengieser, 2012, S. 203/222). Somit sollte im Kindergartenalter der Aufbau von Ober- und Unterbegriffen gefestigt werden.

Die Entwicklung des phonematischen Bewusstseins wird laut Glück ab dem dritten Lebensjahr bis spätestens im Schulalter entwickelt (vgl. Glück, 2010, S. 69/236). Siegmüller jedoch ist der Meinung, dass die Entwicklung metaphonologischer Fähigkeiten erst im Alter von fünf Jahren entwickelt wird und eine Therapie vor Erreichen des fünften Lebensjahres deshalb fraglich ist (vgl. Siegmüller, 2008, S. 9). Im Kindergartenalter sollte also auch die phonematische Bewusstheit Teil der Therapie sein.

Das Kindergartenalter stellt der Übergang dar, bei dem die Kinder durch die Steigerung der Gedächtnisfähigkeiten beginnen, Strategien anzuwenden. Das An-

wenden von Strategien und die Erhöhung der Gedächtnisfähigkeiten beeinflussen sich wechselseitig (vgl. Glück, 2010, S. 115). Der Einsatz von Strategien verläuft mit dem Alter kontrollierter und automatisierter (vgl. Glück, 2007, S. 5; vgl. Glück, 2010, S. 115). Deshalb macht es Sinn, den Kindern bereits im Vorschulalter die Verwendung verschiedener Speicherungs- und Abrufstrategien vorzuleben und sie zu animieren, selber auf Strategien zurückzugreifen. Die Fähigkeit, auf gespeichertes Wissen verbal zugreifen zu können, entwickelt sich zwischen vier bis sechs Jahren und wird im Kindergartenalter immer flexibler (vgl. Glück, 2010, S. 113). Um diese Flexibilität zu erreichen, muss sowohl die Speicherung als auch dieser Zugriff trainiert werden.

Im vierten und fünften Lebensjahr wird Sprache zunehmend auch als Mittel zur Reflexion eingesetzt (vgl. Kannengieser, 2012, S. 223). Auch das Erfragen von Bedeutungen spielt eine grosse Rolle, da daraufhin Umschreibungen und explizite Erklärungen folgen (vgl. Kannengieser, 2010, S. 221).

Abschliessend muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen oft in Zusammenhang mit spezifischen Sprachentwicklungsverzögerungen einhergehen (vgl. Glück, 2010, S. 129) und deshalb pro Kind ein individuelles Entwicklungsprofil erhoben werden muss, anhand dem die nächsten Entwicklungsschritte herausgearbeitet werden können. Dieses Vorgehen befürwortet auch die Patholinguistische Therapie, welche es wichtig findet, jedes Kind an seinem Entwicklungsstand abzuholen und die Therapie dem Lern-tempo vom Kind anzupassen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2005, S. 288-289).

4.1.6 Weitere mögliche Hilfen

Für die Übungssammlung wird als Orientierungshilfe für die therapeutierende Person eine Dreiteilung der Themen in sogenannte Bausteine vorgenommen. Sie werden im Folgenden genannt und genauer erläutert:

- Übungen (je zu Speicherung und Abruf)
- Metasprache
- Strategien

Übungen dienen dazu, die semantischen Repräsentationen und phonologischen Wortformen des neu gelernten Wortmaterials zu festigen (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 81). Übungen werden deshalb sowohl zur Speicherung als auch zum Abruf gesucht, wobei die Speicherungsübungen in der Therapie Vorrang haben vor den Abrufübungen, da sie bei vielen Kindern die Basis für die Übungen zum Wortabruf darstellen, denn um Wörter abrufen zu können, braucht es eine gute Speicherqualität (vgl. Kannengieser, 2012, S. 59). Die Tabelle in Anhang 7.2 *Verknüpfung der Ansätze* hilft, gezielt nach Übungen zu suchen, welche die Speicherung, den Abruf, Strategien oder die Metasprache trainieren.

Die Metasprache wird mit Hilfe der Pfadfinder-Streifenhörnchen-Handpuppe zum Zuge kommen. Sie wird eingesetzt, um mit dem Kind auf vereinfachter Ebene über die Wortspeicherung und den Wortabruf sowie über Strategien zu sprechen und unter anderem der Störung einen Namen zu geben. Auch Zollinger findet gemäss Schikora die Verbalisierung des Problems wichtig und begründet es so, dass es

den Kindern hilft, wenn man ihrem Problem einen Namen gibt (vgl. Schikora, 2010, S. 208). Die Thematisierung des Problems wird auch von Schikora vorgeschlagen, damit das Kind nicht mehr so verunsichert ist, weil es seine Schwierigkeiten besser einordnen kann (vgl. Schikora, 2010, S. 208).

Strategien bzw. das Wissen über Strategien stellen u.a. die Voraussetzungen für Metakognition dar, so Hanke und Seel. Sie dienen der Regelung und Kontrolle von kognitiven Prozessen, erleichtern den Abruf von bereits Gelerntem und überwachen den eigenen Lernprozess (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 128-130). Glück ist der Meinung, dass nebst der Metakognition auch die Strategieverwendung Teil einer Therapiekonzeption sein müssen, da Wortspeicherung und Wortabruf allgemeinen gedächtnispsychologischen Prinzipien folgen (vgl. Glück, 2010, S. 122). Dass es Sinn macht, den Einsatz von Strategien vorzuleben, wurde bereits im vorherigen Kapitel erläutert. Gemäss Motsch ging man bisher aber davon aus, dass Kindergartenkinder nur begrenzte metalinguistische Fähigkeiten hätten und die Anwendung von Strategien deshalb noch nicht möglich sei (vgl. Motsch & Brüll, n.d., S. 1). Zimmermann und Brüll konnten, so Motsch und Brüll, in ihren Studien jedoch beweisen, dass Vorschulkinder sehr wohl fähig sind, Strategien einzusetzen, wobei das Lernen am Modell einen grossen Beitrag zur Verwendung von Speicher- und Abrufstrategien leistete (vgl. Motsch & Brüll, n.d., S. 1). Da vor allem jüngere Kinder Mühe haben, Erinnerungshilfen selbständig zu nutzen und beim Abruf sehr durch den Kontext beeinflusst werden, sollten den Kindern laut Glück Abrufstrategien vermittelt werden. Zum einen sind klassifikatorische Strategien hilfreich, bei denen z.B. zuerst alle weiblichen und erst dann alle männlichen Klassenkameraden innerlich aufgezählt werden. Zum anderen können Loci-Strategien, bei welchen man beispielsweise die Kameraden der Sitzordnung nach durchgeht, zum Erfolg verhelfen (vgl. Glück, 2010, S. 117-118). Die Entwicklung des phonematischen Bewusstseins verhilft laut Glück dazu, strategisches Vorgehen bezogen auf die Wortform anzuwenden. Das Finden oder Wiedererkennen des ersten Lautes eines Wortes oder das Bilden von Analogien, dass ein anderes Wort ähnlich klingt wie das Zielwort, können deblockierend wirken und den Wortabruf ermöglichen (vgl. Glück, 2010, S. 119). Des Weiteren sind die Strategien von Motsch, die bereits im Kapitel 3.5 Wortschatzsammler nach Motsch genauer beschrieben wurden, ebenso nützlich sowohl in der Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen als auch im kommunikativen Alltag.

4.2 Therapeutisch-didaktische Umsetzung

Im Folgenden wird der Aufbau der prototypischen Übungssammlung, welche im separaten Anhang *7.3 prototypische Übungssammlung* vorzufinden ist, erklärt und begründet.

Das Titelbild der Übungssammlung sowie dieser Arbeit zeigt auf einen Blick, was die Sammlung beinhaltet. Das Thema Garten ist integriert genauso wie die Idee des Pfadfinder-Streifenhörnchens, das in der Übungssammlung in Form einer Handpuppe verwendet wird. Auch die Bausteine Speicherung, Abruf, Metasprache

und Strategien sind dargestellt sowie ein Ziel der Sammlung, den Abruf schneller, genauer und konsistenter ausführen zu können.

Am Anfang der Übungssammlung werden die therapeutierenden Personen mittels einer Einleitung informiert, wozu und wie die prototypische Übungssammlung in der Therapie eingesetzt werden kann. Des Weiteren werden unter dem Punkt „Allgemeine Hinweise“ wichtige Informationen aus der Theorie aufgelistet, die für den Gebrauch der Übungssammlung und der Therapie von Kindern mit Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen zentral sind.

Den Hauptteil der prototypischen Übungssammlung stellen die verschiedenen Übungen dar, welche den Therapiebausteinen Speicherung, Abruf, Metasprache und Strategien zugeordnet werden können. Damit der Nutzerin und dem Nutzer der prototypischen Übungssammlung klar ist, bei welchen Übungen welche Therapiebausteine im Fokus stehen, wurde pro Therapiebaustein ein Bild kreiert (Abbildung 11), welches farblich markiert wurde, sofern es Inhalt der Übung war. Eine Legende vor der eigentlichen Übungssammlung informiert die therapeutierenden Personen über die Bedeutung dieser Bilder. Die Legende beinhaltet zudem ein Bild des Pfadfinder-Streifenhörnchens (Abbildung 11), das auf den Einsatz der Handpuppe hinweisen soll.

Abbildung 11: Bilder für Legende und Übungen

Ebenfalls vor der eigentlichen Übungssammlung werden Hintergrundinformationen zur Handpuppe und deren Einsatz gegeben. Die Handpuppe kann mit Hilfe der kreierten Schnittvorlagen selber genäht oder aber im Handel gekauft und mit dem Pfadfinder-Zusatz ergänzt werden. Das Abzeichen, das das Kind als Belohnung nach Bearbeitung eines Themas erhält, wurde für das gewählte Thema Garten bereits erstellt (Abbildung 12). Die Schnittvorlagen sowie eine Anleitung, wie die Handpuppe selber genäht werden kann, sind ebenso wie die Vorlage für das Abzeichen im separaten Anhang 7.3 *prototypische Übungssammlung* zu finden.

Abbildung 12: Abzeichen zum Thema Garten

Die Erstellung der Tabelle im Anhang unter 7.2 *Verknüpfung der Ansätze* diente als Vorarbeit, um Übungen auszuwählen, welche den Ideen von mindestens zwei unterschiedlichen Ansätzen entsprachen. Alle Übungen mussten zudem tauglich sein für die Therapie von Kindern im Kindergartenalter sowie fürs Einzelsetting.

Die Übungen werden jeweils auf einem A4-Blatt beschrieben. Die Beschreibungen beinhalten Auskünfte über das Ziel, das Material, die Durchführung sowie Hinweise zum Beispiel zu weiteren Ideen. Zudem zeigen die farbig markierten Bilder an, welche Therapiebausteine in der Übung enthalten sind.

Im Folgenden wird die Auswahl der jeweiligen Übungen begründet.

Tabelle 1: Begründungen der gewählten Übungen

Bereich	Übung	In der Übung enthaltene Ansätze	Begründung
Allgemein:			
<p>Die Übungen zur Speicherung kommen in der Übungssammlung vor den Abrufübungen, da sie bei vielen Kindern die Basis darstellen, um eine gute Speicherqualität zu erzielen (vgl. Kannengieser, 2012, S. 59). Natürlich findet in den Übungen, die die Speicherung trainieren, immer auch der Abruf statt. Der Fokus liegt aber auf der Speicherung und dem Kennenlernen und Ausprobieren von Strategien. Erst nach den Speicherungsübungen kommen konkrete Abrufübungen zum Zug, bei welchen der Abruf im Fokus steht und bei welchen das Kind nun möglichst selbständig Strategien anwendet.</p> <p>Bei der Sammlung wurde darauf geachtet, dass die ersten Übungen das Handeln mit und das Erfahren von Gegenständen beinhalten. Erst nachher kommen Übungen an die Reihe, welche auch mit Bildkarten durchgeführt werden können. Dies entspricht den Vorschlägen aus der Literatur, reale Gegenstände zu verwenden und das Kind mit den neuen Wörtern und Begriffen konkrete Erfahrungen machen zu lassen (vgl. Glück, 2010, S. 244; vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 79-80; vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 66). Die Bildkarten stellen übrigens Bildhinweise dar, welche die Speicherung und den Abruf erleichtern können (vgl. Glück, 2010, S. 248).</p> <p>Die Übungssammlung enthält nicht nur Übungen zur Speicherung und zum Abruf, sondern berücksichtigt auch die phonologische und semantisch-konzeptuelle Ebene, wie Glück es fordert (vgl. Glück, 2010, S. 163/166). Innerhalb der Übungen zur Speicherung gibt es deshalb Aufgaben, welche die phonologische Ebene trainieren und solche, welche die semantisch-konzeptuelle Ebene im Fokus haben. Bei den Übungen zum Abruf wurde keine konkrete Aufspaltung der Ebenen vorgenommen, es sind aber trotzdem beide in den einzelnen Aufgaben enthalten.</p> <p>Es wurde verzichtet, bei den einzelnen Übungen Vorschläge zur Wörterwahl zu geben, da die therapierende Person den Wissenstand des Kindes abklären und daraufhin das Wortmaterial individuell in seinem Abstraktionsgrad und der phonologischen Komplexität auswählen muss (vgl. Glück, 2010, S. 242/245; vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 80).</p>			

Be- reich	Übung	In der Übung enthaltene Ansätze	Begründung
Einstieg ins Thema	Das ist „Speedy“	<ul style="list-style-type: none"> • Metasprache als Methode Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Wortschatzsammler von Motsch 	Die ersten drei Übungen dienen dazu, das Kind in das Thema einzuführen und es mit der Handpuppe bekannt zu machen. Über das Bilderbuch erhält das Kind das erste Mal Kontakt zum Thema und es wird die Möglichkeit aufgegriffen, dem Kind die Frage- und Selbstevaluationsstrategie näherzubringen. Dazu muss es Wörter identifizieren und heraushören, die es nicht kennt (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94).
	Fragen über Fra- gen	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 4 rezeptive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	Damit das Kind konkrete Erfahrungen machen kann, werden zu Beginn dieses Themas reale Gegenstände verwendet (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 79-80).
	Gegen- stands- erfahrun- gen	<ul style="list-style-type: none"> • Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Wortschatzsammler von Motsch 	
	Reime und Verse	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg 4 rezeptive und produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Phonologische Elaborationstherapie von Glück 	Die Übung trainiert die Merkfähigkeit für Reime und Verse (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94) einerseits, sowie das Erleben von Klangähnlichkeit durch Reime und Verse andererseits (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94).
	Kresse säen	<ul style="list-style-type: none"> • Semantische Elaborationstherapie von Glück, 	Das Arbeiten mit Realgegenständen ermöglicht das Erfahrbarmachen von Eigenschaften oder Objekten (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 90). Durch dieses handlungsorientierte Arbeiten werden die Wortkonzepte dichter ins semantische Netzwerk eingebunden (vgl. Glück, 2010, S. 243).
	Umtopfen	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg 3 Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	

Be- reich	Übung	In der Übung enthaltene Ansätze	Begründung
Ordnen und Kategorisieren	Mein Gar- ten	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 3 Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Metasprache als Methode Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	<p>Durch diese Übungen soll das Kind lernen, dass Wörter nicht nur durch ein Thema, sondern auch durch Kategorien miteinander verbunden werden können. Das Kind muss also merken, dass Wörter gemeinsame Eigenschaften haben und unter einen Oberbegriff gehören können, dass sie also auf verschiedene Art und Weise miteinander verknüpft werden können (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 89; vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 65). Diese Strategie beim Abspeichern nennt man Kategorisierungsstrategie.</p>
	Memory	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg 3 Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller & Kauschke • Wortschatzsammler von Motsch 	
	Wo ist...?	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 3 Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	<p>Wenn das Wortkonzept fein ausgearbeitet wird, also die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Wortkonzepten ersichtliche werden, findet eine gute Speicherung (Elaboration) statt, da dadurch semantische Repräsentationen ausdifferenziert werden (Glück, 2010, S. 244). Dieses Bewusstmachen von Merkmalsunterschieden nennt man Kontrastierung (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 83)</p> <p>Durch die Self-cueing-Strategie lernt das Kind, Wörter zu umschreiben. Wenn das Kind ein Wort beschreibt, gelingt es ihm, sich an viele verschiedene Informationen zu diesem gesuchten Wort zu erinnern, was zu einem er-</p>
	Gemein- samkeiten und Unter- schiede	<ul style="list-style-type: none"> • Semantische Elaborationstherapie von Glück • Kontrastierung als Methode Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Einstieg 3 Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Wortschatzsammler von Motsch 	

	Ord- nungsmög- lichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 3 Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	<p>leichterten Abruf führen kann. Dadurch dass das Kind viele Informationen zu einem Wort abrufen, merkt es vielleicht auch, unter welche Kategorien dieses Wort gehören könnte (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 65).</p> <p>Bei „Mein Garten“ wird die Metasprache eingesetzt, da mit der Handpuppe über die Sprache und Abspeicherungsmöglichkeiten gesprochen wird.</p> <p>Bei „Memory“ wird noch die Merkfähigkeit trainiert.</p>
	Passend gemacht	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 3 Patholinguistische Therapie von Siegmüller & Kauschke 	
Be- reich	Übung	In der Übung enthaltene Ansätze	Begründung
Phonologische Bewusstheit	Was hörst du?	<ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Elaborationstherapie von Glück • Einstieg 4 rezeptive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Wortschatzsammler von Motsch 	<p>Durch diese Übungen sollen den Kindern die phonologischen Verknüpfungen zwischen Wörtern vermittelt werden. Sie sollen zudem die phonologische Struktur von Wörtern erfassen. Die Durchgliederung der Wortgestalt auf Silben- und Phonemebene soll zu einer Verbesserung der Speicherqualität führen. Auch das Erkennen von Ähnlichkeiten (z.B. Reime und Minimalpaare) und Unterschieden der phonologischen Wortformen verhilft zu verbesserter Speicherung und wird in den Übungen bearbeitet (vgl. Glück, 2010, S. 245-247).</p> <p>In diesen Übungen wird darauf geachtet, dass zuerst rezeptive Übungen durchgeführt werden, die das Kind darin fordern, phonologische Unterschiede und Gemein-</p>
	Wäscheleine	<ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Elaborationstherapie von Glück • Einstieg 4 rezeptive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Wortschatzsammler von Motsch 	
	Triff mich	<ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Elaborationstherapie von Glück • Einstieg 4 rezeptive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Wortschatzsammler von Motsch 	

	Silben-Spiel	<ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Elaborationstherapie von Glück • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 4 rezeptive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	<p>ähnlichkeiten von Wortformen zu erkennen (z.B. Klangähnlichkeit) und erst später wird das Kind auch produktiv gefordert, dass es bei eigener Wortproduktion Wörter nach ihrer Silbenanzahl unterscheiden und Wörter in Silben oder Phonemen zerlegen oder synthetisieren kann (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 93).</p>
	Anlaut-Domino	<ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Elaborationstherapie nach Glück • Einstieg 4 rezeptive und produktive Phase Patholinguistische Therapie nach Siegmüller und Kauschke • Wortschatzsammler von Motsch 	<p>Zu diesen Übungen zur phonologischen Bewusstheit passt auch die Strategie zum verbesserten Einspeichern von Motsch, bei welcher durch klatschen, hüpfen oder klopfen der Silben das Wortmaterial besser gespeichert werden soll (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 64-65).</p>
	Robotersprache	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Wortschatzsammler von Motsch 	<p>Die Metasprache kann zur Erklärung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten, aber auch zur Beschreibung von Eigenschaften der Wortformen genutzt werden. Es kann auch vom Kind verlangt werden, dass es erklärt, wo die Unterschiede zwischen zwei Wörtern liegen (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 83).</p>
	Minimal	<ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Elaborationstherapie nach Glück • Einstieg 4 rezeptive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	<p>Um die Erklärungen für das Kind verständlicher zu machen, kann als Hilfe die Handpuppe, wie das auch Motsch macht, eingesetzt werden.</p>

Be-reich	Übung	In der Übung enthaltene Ansätze	Begründung
Merkfähigkeit	Korb packen	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzsammler von Motsch • Abruftherapie von Glück • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	<p>Die Übungen für die Merkfähigkeit können beliebig oft wiederholt und auch zwischen den Übungen zur Speicherung durchgeführt werden.</p> <p>Es müssen vorgegebene Wort- bzw. Bildermengen gemerkt und zum Teil auch wiedergegeben werden können (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94). Dadurch wird das Kurzzeitgedächtnis angeregt und die Merkfähigkeit trainiert (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 93-94).</p> <p>Die Kinder üben das Anwenden von Abrufhinweisen. Diese beinhalten z.B. das Generieren eines inneren Vorstellungsbildes oder das Geben eines phonologischen Hinweises, was sich beim späteren Abruf als nützliche Strategie erweisen kann (vgl. Glück, 2010, S. 248). Zudem kommen sie in Kontakt mit anderen Self-cueing-Strategien wie z.B. der Anlautvorgabe oder dem Umschreiben von Wörtern (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 65).</p>
	Weg ist es	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzsammler von Motsch • Abruftherapie von Glück • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	
	Rätselraten	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzsammler von Motsch • Abruftherapie von Glück • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	
	Nanu	<ul style="list-style-type: none"> • Abruftherapie von Glück • Einstieg 4 rezeptive und produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	
Be-reich	Übung	In der Übung enthaltene Ansätze	Begründung
Abruf	Benennen und Assoziieren	<ul style="list-style-type: none"> • Abruftherapie von Glück • Übung als Methode Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Wortschatzsammler von Mosch 	<p>Diese Übungen sollen dem Kind zeigen, dass es durch die Anwendung von Abrufhinweisen und der Self-cueing-Strategie ein Wort genauer und treffender abrufen kann (vgl. Glück, 2010, S.</p>

	Kontexte	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Abruftherapie von Glück 	<p>247-248; vgl. Ulrich & Schneeggenburger, 2012, S. 65)</p> <p>Durch die Verwendung des Wortmaterials in unterschiedlichen Kontexten, wird dieses häufiger abgerufen, was zu einem schnelleren und genaueren Abruf führen kann (vgl. Glück, 2010, S. 247). Das Kind lernt dadurch, dass ein Wort nicht nur in einem bestimmten Kontext vorkommen kann.</p> <p>Die Produktion wie auch der Abruf unter erschwerten Bedingungen (wie z.B. Zeitdruck, freie Wortfindung zu Anlauten) können die Effizienz des Zugriffs erhöhen (Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94)</p>
Be-reich	Übung	In der Übung enthaltene Ansätze	Begründung
Transfer	Erzähl mir was	<ul style="list-style-type: none"> • Abruftherapie von Glück • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	<p>Da der Transfer des Gelernten in den Alltag gelingen soll, wurden diese Übungen offener gestaltet, so dass eine möglichst freie Abrufsituation provoziert wird. Dadurch findet die Produktion von Wörtern unter erschwerten Bedingungen statt (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94). Die Kinder müssen Wörter abrufen können und zeigen dadurch die Effizienz des Zugriffs (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94).</p>
	Lege meinen Garten	<ul style="list-style-type: none"> • Abruftherapie von Glück • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	
	Aktiv	<ul style="list-style-type: none"> • Abruftherapie von Glück • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller 	

		und Kauschke	hinweise von Glück (vgl. Glück, 2010, S. 248). Bei der Übung „Aktiv“ kann der Wortabruf durch das Einbeziehen einer Stoppuhr erschwert werden, da der Faktor Zeitdruck dazukommt (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 94).
Be- reich	Übung	In der Übung enthaltene Ansätze	Begründung
Abschluss des Themas	Schluss	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzsammler von Motsch • Einstieg 4 produktive Phase Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke • Metasprache als Methode Patholinguistische Therapie von Siegmüller und Kauschke 	Durch den Einsatz der Handpuppe kann das Problem abschliessend nochmals verbalisiert werden, was gemäss Schikora wichtig ist (vgl. Schikora, 2010, S. 208). So kann kontrolliert werden, ob der Forderung, dass das Kind nicht mehr so verunsichert ist, weil es seine Schwierigkeiten besser einordnen kann, nachgegangen wurde (vgl. Schikora, 2010, S. 208). Zudem kann kontrolliert werden, ob der Leidensdruck bewältigt werden konnte und der Umgang mit dem Problem ausreichend trainiert wurde (vgl. Siegmüller, 2008, S. 10)

Den Abschluss der prototypischen Übungssammlung bilden das Literaturverzeichnis sowie der Anhang, welcher Vorlagen enthält, die bei der Umsetzung der Übungen benötigt werden.

5 Diskussion

Mit der prototypischen Übungssammlung sollte im Bereich der Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen ein therapeutisches Angebot geschaffen werden, das betroffenen Kindern dabei helfen kann, die Störung zu verringern oder zu beheben. Denn wie auch Motsch den Dysgrammatismus als heisses Eisen oder unscharfen Begriff empfand, der in der Praxis Unbehagen hervorrief (vgl. Motsch, 2010, S. 11), so stellt auch Glück im Feld der Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen nach wie vor eine magere Forschungslage fest, welche sicherlich ebenfalls Unsicherheit in der Praxis auslöst (vgl. Glück, 2010, S. 259). Die prototypische Übungssammlung versucht, dieser Unsicherheit entgegenzuwirken und einige Logopädinnen und Logopäden zu ermutigen und zu befähigen, Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen gezielt anzugehen.

Diese prototypische Übungssammlung soll Möglichkeiten aufzeigen, wie Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen mit Kindergartenkindern in der Einzeltherapie gezielt therapiert werden können. Die Übungen sind so konzipiert, dass sie auf ein beliebig anderes Themenfeld, als das in der Arbeit gewählte, übertragen werden können, um mit dem Kind so ein breites Feld von Themen erarbeiten zu können.

In dieser Arbeit ist es gelungen, die Ansätze von Siegmüller und Kauschke, Glück sowie Motsch in den Übungen miteinander zu verknüpfen und verschiedene Aspekte dieser Ansätze in der Umsetzung miteinzubeziehen. Die Ansätze liessen sich gut miteinander verbinden, da sich viele Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen herausfiltern liessen und kaum konkurrierende Punkte im Wege standen.

In der Übungssammlung wurden aber nicht nur die drei Ansätze berücksichtigt, sondern es wurde auf weitere Aspekte aus der Fachliteratur zurückgegriffen. Bei den meisten Kindern liegt ein Störungsbewusstsein vor, was zu gravierenden Kommunikationseinschränkungen führen kann (vgl. Siegmüller, 2008, S. 6/8). Es war daher ein wichtiger Punkt, dass die Störung der Kinder in der Therapie versprachlicht wurde. Deshalb ist die Metasprache einer der Bausteine in der prototypischen Übungssammlung.

Glück ist der Meinung, dass nebst der Metakognition auch die Strategieverwendung Teil einer Therapiekonzeption sein muss (vgl. Glück, 2010, S. 122). Strategien können für Kinder eine grosse Hilfe sein im Umgang mit Hindernissen. Sie erleichtern die Speicherung und den Abruf und überwachen den eigenen Lernprozess (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 130; vgl. Motsch & Brüll, n.d., S. 1). Strategien können den Kindern aber nicht nur in der Therapie eine Erleichterung sein, sondern bieten auch eine Stütze beim Zurechtkommen im Alltag, weshalb auch dieser Aspekt in Form eines weiteren Bausteins in die Übungssammlung aufgenommen wurde.

Für die Zusammenstellung der Übungen war es auch wichtig, dass sie sowohl Übungen zur Speicherung als auch zum Abruf enthielten, denn der Erfolg einer Wortspeicherungs- und Wortabruftherapie wird gemäss Glück nur durch die Kombination von Speicher- und Abruftraining hervorgerufen. Eine Speicherungs- und

Abruftherapie sollte ihm zufolge zudem sowohl auf der phonologischen, als auch auf der semantisch-konzeptuellen Ebene angeboten werden (vgl. Glück, 2010, S. 163/166). Auch diesen Forderungen wurde versucht nachzugehen.

Da die Effektivität der prototypischen Übungssammlung bisher nicht überprüft wurde, kann noch keine Aussage über deren Erfolg gemacht werden. Ob die Übungen wirkungsvoll und nützlich sind und ob es gelungen ist, die Übungen den Fähigkeiten von Kindergartenkindern anzupassen, kann somit noch nicht bestätigt werden. Die Effektivität könnte zum Beispiel mit den differenzierten Fragen, wie sie Motsch bei seiner Kontextoptimierung stellt, überprüft werden (vgl. Motsch, 2004, S. 81). Eine Frage, wie sie Motsch (2004) formuliert hat, ist die folgende: „Sind bestimmte Methoden für bestimmte individuelle kindliche Voraussetzungen mehr oder weniger geeignet?“ (S. 81). Eine weitere Möglichkeit, die sich bietet, ist die Evaluation der prototypischen Übungssammlung durch Logopädinnen und Logopäden. Mit Hilfe eines Fragebogens könnten die Effektivität der Übungen und deren Praktikabilität erfahren werden und dadurch die Wirksamkeit der Übungssammlung und deren Nutzen festgestellt werden. In einem zweiten Schritt könnte man dann Verbesserungen basierend auf diesen Ergebnissen vornehmen und die Übungssammlung ausarbeiten und erweitern.

Auf den Bereich Diagnostik wurde bei der Erarbeitung der Übungssammlung ebenfalls nicht eingegangen. Die Übungen wurden somit auch nicht auf der Basis eines Diagnostikmaterials aufgebaut. Die Angleichung an ein Diagnostikinstrument, das Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen entlarvt, könnte im nächsten Schritt nebst der Evaluation aber ein weiteres mögliches Ziel sein.

Aus dieser Arbeit konnten die Verfasserinnen einen grossen Nutzen ziehen, da in ein komplexes Themengebiet eingetaucht werden konnte, welches für die zukünftige Arbeit als Logopädinnen relevant ist. Das gewonnene Wissen in Bezug auf die Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen aber auch die vielen Erkenntnisse im Bereich Semantik-Lexikon allgemein geben Sicherheit in Hinblick auf den Start ins Berufsleben.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Die zu Beginn gestellte Hauptfragestellung lautete folgendermassen:

Welche Aspekte einer Wortspeicherungs- und Wortabruftherapie bieten sich an, um betroffenen Kindern den kommunikativen Alltag zu erleichtern?

Für ein Kind mit Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen ist es wichtig, dass sowohl die Wortspeicherung, wie auch der Wortabruf therapiert werden. Zudem sollten Übungen, sofern möglich, bei beiden Bereichen sowohl phonologische als auch semantische Aspekte berücksichtigen (vgl. Glück, 2010, S. 163/166).

Für die Therapie, die den Kindern den kommunikativen Alltag erleichtern soll, müssen für die Übungen Themen gewählt werden, die für das Kind im Alltag von Bedeutung sind, also solche, mit denen es im Alltag konfrontiert wird (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 90). Dabei können Strategien für Kinder eine grosse

Hilfe sein im Umgang mit ihrer Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung, denn sie erleichtern die Speicherung und den Abruf (vgl. Motsch & Brüll, n.d., S. 1). Wenn es dem Kind gelingt, die Strategien, die es in der Therapie erlernt auch im Alltag zu übernehmen, so können sie ihm da eine grosse Stütze sein, wenn es wieder einmal von Abrufproblemen geplagt wird.

Durch die Metasprache kann dem Störungsbewusstsein des Kindes entgegen gewirkt werden, da das Kind das Problem durch die Thematisierung besser begreifen kann. Es kann die Störung durch den Einsatz der Metasprache in der Therapie benennen und verstehen (vgl. Schikora, 2010, S. 208).

In der Hauptfragestellung, steckten weitere Fragen, die nachfolgend beantwortet werden.

- i. Welche Ansätze zur Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen gibt es und lassen sich die Ansätze zur Nutzung in der Therapie verknüpfen?

Für die Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen eignen sich die Patholinguistische Therapie nach Siegmüller und Kauschke, die Elaborationstherapie und die Abruftherapie nach Glück sowie der Wortschatzsammler nach Motsch. Diese Ansätze liessen sich gut miteinander verknüpfen, was an folgenden Beispielen aufgezeigt werden soll.

Die semantische Elaborationstherapie lässt sich beispielsweise mit der Patholinguistischen Therapie in dem Punkt vereinbaren, dass beide der Meinung sind, dass semantische Repräsentationen ausdifferenziert und verdeutlicht werden müssen, also dass Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Wörtern aufgezeigt werden sollten. Die Patholinguistische Therapie und der Wortschatzsammler sind miteinander vereinbar, weil beide finden, dass die semantischen Repräsentationen in Kategorien strukturiert werden sollen.

Dass es wichtig ist, die phonologische Bewusstheit zu üben, zeigen die phonologische Elaborationstherapie und die Patholinguistische Therapie. Diese beiden Ansätze sind sich zudem einig, dass die Arbeit an Reimwörtern einen wichtigen Aspekt in der Therapie darstellt, weil das Kind so die phonologischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Wortformen wahrnehmen kann.

Die Analyse und Synthese von Wörtern ist bei allen Ansätzen enthalten, denn die Autoren sind der Meinung, dass es wichtig ist, dass Kinder die Wortgestalt auf Silben- und Phonemebene wahrnehmen können.

In der Abruftherapie sowie in der Patholinguistischen Therapie ist es wichtig, dass der Wortabruf in verschiedenen Kontexten stattfindet, denn so werden die Wörter öfter abgerufen und mit unterschiedlichen Kontexten in Verbindung gebracht.

Obwohl sich die Ansätze gut miteinander verknüpfen lassen, gibt es dennoch Punkte, die sich ein wenig unterscheiden. Hauptsächlich werden von den Autoren der Ansätze unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet. Motsch beispielsweise verwendet den Begriff „speichern“. Glück nennt denselben Vorgang aber „elaborieren“.

- i. Wie kann die konkrete Umsetzung einer solchen Verknüpfung für die Therapie mit Kindergartenkindern gestaltet werden?

Eine Verknüpfung der Ansätze liess sich in Form einer Übungssammlung gestalten, die, um den Kindern im Kindergartenalter gerecht zu werden, spielerisch und handlungsorientiert umgesetzt werden soll. Darin sollen möglichst alltägliche Inhalte behandelt werden, so dass das Kind einen grossen Nutzen aus den Übungen ziehen kann. Damit die Inhalte für das Kind interessant und spannend präsentiert werden können, bietet es sich an, gewisse Übungen mit Hilfe einer Handpuppe, die als Identifikationsfigur und Vorbild fungiert, durchzuführen.

5.2 Schlusswort

Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen sollen im therapeutischen Alltag bemerkt und beachtet werden, auch wenn es schwierig ist, diese Störung überhaupt erst zu entdecken (vgl. Glück, 2010, S. 133). Die Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen dient dem Kind nicht nur, sein Problem in den Griff zu bekommen, sondern verhilft ihm zu besseren Leistungen in anderen Bereichen wie beispielsweise dem Schreiben, da es schneller und genauer auf Wörter zugreifen kann und sich somit auch schriftlich besser ausdrücken kann.

Bei der Erstellung der Übungen war immer der Hintergedanke dabei, dass die Übungen für die Kinder interessant und alltagsnah sein sollten. Dies war auch den Autoren der drei ausgewählten Ansätze – von Siegmüller und Kauschke, Glück sowie Motsch – ein wichtiges Anliegen. Die Wahl eines alltagsnahen und interessanten Themas ermöglicht es, in der Therapie eine angenehme und lockere Atmosphäre zu schaffen, die die Kinder zum Mitmachen motiviert.

Für Kinder ist es wichtig, dass sie sich genau ausdrücken und Dinge schnell und konkret benennen beziehungsweise abrufen können, damit sie verstanden werden. Mark Twain hat schon gesagt: „Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen dem Blitz und einem Glühwürmchen.“ Die prototypische Übungssammlung soll Kinder dabei unterstützen, ihre Speicherungs- und Abrufschwierigkeiten zu minimieren, so dass solche Ungenauigkeiten, wie Mark Twain sie beschreibt, reduziert und die alltägliche Kommunikation erleichtert werden können.

6 Quellenverzeichnis

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild.....	1
Abbildung 2 (Glück, 2010, S. 236): Entwicklungsabhängige Veränderungen in Struktur- und Funktionsbereichen der Wortfindung.....	10
Abbildung 3 (Glück, 2010, S. 98): Das Arbeitsgedächtnis.....	12
Abbildung 4 (Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 91): Logogen-Modell mit Ergänzungen in hellgrauer Farbe sowie Einfärbungen der zusätzlich verdickten Pfeile in Violett und Grün durch die Verfasserinnen.....	15
Abbildung 5 (Grötzbach, Schneider & Wehmeyer, 2012, S. 97): Levelt-Modell ergänzt mit drei farbigen Feldern sowie den Wörtern „mentales“, „= Wortbedeutungen“ und „= Wortformen“ in schwarzer Farbe durch die Verfasserinnen.....	17
Abbildung 6 (Glück, 2010, S. 135): Mögliche funktionelle Ursachen von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen mit Einfärbung dreier Bereiche in Blau, Gelb, Pink und Grün durch die Verfasserinnen.....	22
Abbildung 7 (Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 48): Sprachliche Ebenen.....	29
Abbildung 8 (Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 84): Einstiegsmöglichkeiten in die semantisch-lexikalische Therapie von Siegmüller und Kauschke.....	31
Abbildung 9 (Glück, 2010, S. 239): Interventionsfeld bei kindlichen Wortfindungsstörungen.....	34
Abbildung 10 (Glück, 2010, S. 248): Abrufhinweise.....	37
Abbildung 11: Bilder für Legende und Übungen.....	49
Abbildung 12: Abzeichen zum Thema Garten.....	49

6.2 Literaturverzeichnis

- Freude-Schlumbohm, B. (2010). *Definition und Training der phonologischen Bewusstheit. Arbeitsfelder der Psychologie. Studienarbeit* (1. Auflage). München: GRIN Verlag.
- Glück, Ch.W. (2007). *Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige. WWT 6-10* (1. Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.
- Glück, Ch.W. (2010). *Kindliche Wortfindungsstörungen. Ein Bericht des aktuellen Erkenntnisstandes zu Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., durchgesehene Auflage). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Grötzbach, H., Schneider, B., Wehmeyer, M. (2012). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel* (5. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag GmbH.
- Hanke, U., Seel, N.M. (2010). *Lernen und Behalten*. Weinheim: Beltz Verlag.

- Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.
- Kauschke, C., Siegmüller, J. (2005). Prävention-Förderung-Intervention: Ein Plädoyer für die störungsspezifische Einzeltherapie aus der Sicht des patholinguistischen Ansatzes. *Die Sprachheilarbeit Jg. 50* (6), 286-292.
- Motsch, H.-J. (2004). *Kontextoptimierung. Förderung grammatischer Fähigkeiten in Therapie und Unterricht*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Motsch, H.-J. (2010). *Kontextoptimierung. Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Motsch, H.-J., Ulrich, T. (2012). "Wortschatzsammler" und "Wortschatzfinder". *Sprachheilarbeit. Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik und akademische Sprachtherapie*, 2, 70-78.
- Motsch, H.-J. (2013). *Der Wortschatzsammler im Schulalter*. Unveröffentlichte Powerpoint-Folien. Zugriff am 08.02.2015 unter http://www.dgs-ev.de/fileadmin/bilder/dgs/BW/sprach-heil-bronn_13/SHT_2013_Motsch_Wortschatzsammler-im-Schulalter.pdf.
- Motsch, H.-J., Brüll, T. (n.d.) *Der „Wortschatzsammler“: Lexikalische Strategitherapie im Vorschulalter*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 08.02.2015 unter http://www.dgs-ev.de/uploads/media/Motsch_Wortschatzsammler.pdf.
- Oebels, J. (2011). Diagnostik semantisch-lexikalischer Störungen im Grundschulalter. Vergleich eines standardisierten Verfahrens mit einer Spontansprachanalyse. Erschienen in der epub-Reihe Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie. Zugriff am 08.02.2015 unter http://epub.ub.uni-muenchen.de/12776/1/Oebels_Judith.pdf.
- Rupp, S. (2011). Diagnostik semantisch-lexikalischer Spracherwerbsstörungen. Vorschlag einer modellgeleiteten Vorgehensweise. *SAL-Bulletin*, 142, 5-18.
- Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern. Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag GmbH.
- Schikora, U. (2010). *Wortschatz und Prosodie bei sprachauffälligen und sprachunauffälligen Kindern*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Siegmüller, J., Kauschke, C. (2006). *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen*. München: Urban & Fischer Verlag.
- Siegmüller, J. (2008). Therapie von kindlichen Wortfindungsstörungen nach dem Patholinguistischen Therapieansatz. *Forum Logopädie. Zeitschrift des deutschen Bundesverbandes für Logopädie e. V.*, 5 (22), 6-13.
- Ulrich, T., Schneggenburger, K. (2012). Lexikalische Strategitherapie für Vorschulkinder mit dem "Wortschatzsammler". *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 2, 63-71.

7 Anhang

7.1 Zusammenfassung der Ansätze

7.1.1 Zusammenfassung der Patholinguistischen Therapie nach Siegmüller und Kauschke: Einstieg 3

Ziel	Das semantische System des Kindes strukturieren und organisieren
Umsetzung	Individuell, je nach Störungsbild des Kindes Kategorisierungsübungen Steigerungsmöglichkeiten hinsichtlich der Anzahl und Abstraktheit der semantischen Merkmale Übungen zu Kategorie, Ähnlichkeit, gemeinsamen Eigenschaften auf der Ebene der Nomen, Verben und Adjektive Nomen: Übungen zu Hyperonym (Oberbegriff), Hyponym (Unterbegriff), Kohyponym (Exemplare einer Klasse, die gemeinsam unter ein Hyperonym fallen) und Meronym (ein Teil von einem Ganzen) Verben: Übungen zu Troponymie (eine troponymische Relation drückt eine „Art- und Weise“- Beziehung aus (z.B. <i>flüstern</i> ist eine Art zu sprechen, <i>schleichen</i> ist eine Art zu laufen) Adjektive: Übungen zu Gegensatzbeziehungen, zu den Eigenschaften und zu den Komparationen → Beziehungen konkret aufzeigen und erleben
Therapiedauer	Keine Angaben
Thema	für Kind von Interesse und alltagsrelevant
Wortmaterial	Das Wortmaterial soll sich in Kategorien einteilen lassen Nomen, Verben, Adjektive Wortmaterial soll nach wechselnden Kriterien klassifiziert werden können (Form, Farbe, Funktion, Material, Ort, etc.)
Alter des Kindes	Keine Angaben

7.1.2 Zusammenfassung der Patholinguistischen Therapie nach Siegmüller und Kauschke: Einstieg 4

Ziel	Senkung der Auftretensfrequenz, in der Bewältigung des Leidensdrucks und im Training des Umgangs mit dem Problem → Abruf schneller, genauer und konsistenter, so dass die diagnostischen Faktoren sich verbessern, ohne dass direkt da-
------	--

	ran gearbeitet wird
Umsetzung	<p>Individuell, je nach Störungsbild des Kindes</p> <p>Übungen für die rezeptive Phase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übungen zur Identifikation von Wörtern bzw. Nicht-Wörtern • Übungen zum lexikalisches Entscheiden • Übungen zum Wahrnehmen von phonologischen und prosodischen Charakteristika von Wortformen <p>Übungen für die produktive Phase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übungen zur Analyse und Synthese • Übungen zur Merkfähigkeit für Wörter • Übungen zum Wortabruf von Einzelwörtern
Therapiedauer	14 – 25 Therapieeinheiten
Thema	Keine Angaben
Wortmaterial	Nicht-Wörter, Reimwörter, bedeutungsähnliche Wörter, mehrsilbige Wörter
Alter des Kindes	<p>Das frühe Schulalter (wegen des hohen Anspruchs der phonologischen Bewusstheit)</p> <p>Nicht jünger als 5 Jahre</p>

7.1.3 Zusammenfassung der semantischen Elaborationstherapie nach Glück

Ziel	<p>Worteinträge im Lexikon semantisch ausarbeiten und vernetzen</p> <p>Verbindung von zwei Begriffen über situative, perzeptuelle, funktionelle oder syntaktische Gemeinsamkeiten herstellen</p>
Umsetzung	<p>Memory-Spiel</p> <p>Übungen zum Sätze ergänzen</p> <p>Übungen, bei denen Wortklassen verändert werden</p> <p>Spiele, bei denen Wörter zusammengesetzt und Wortketten gebildet werden</p> <p>Loci-Technik</p>
Therapiedauer	Keine Angaben
Thema	Interessenslage des Kindes berücksichtigen
Wortmaterial	<p>Interessenslage des Kindes berücksichtigen</p> <p>alltauglich</p>

	Abstraktionsgrad dem Kind anpassen
Alter des Kindes	Keine Angaben

7.1.4 Zusammenfassung der phonologischen Elaborationstherapie nach Glück

Ziel	<p>Worteinträge im Lexikon phonologisch ausarbeiten und vernetzen</p> <p>durch phonologisches Elaborieren sollen den Kindern in der Therapie die phonologischen Verknüpfungen zwischen Wörtern vermittelt werden</p>
Umsetzung	<p>ein sprachliches Angebot mit charakteristischen Merkmalen anbieten</p> <p>prosodisch betonen und dieses in einer leicht gedehnten Sprache wiederholt anbieten</p> <p>Kind soll Möglichkeit haben, das Wortmaterial selber zu wiederholen und sich selber zu hören und die Gelegenheit zum Imitieren erhalten</p> <p>spielerische Kontexte schaffen</p> <p>die Wortgestalt auf Silben- und Phonemebene durchgliedern</p> <p>Arbeit an Reimen auf Silbenebene eignet sich auch besonders, da durch die Phonemsegmentation die Silbe in ihren Onset und in den Reim zerlegt wird</p> <p>über das Wortende können wiederum Verknüpfungen im mentalen Lexikon entstehen</p> <p>am Initiallaut arbeiten, da dieser sehr wichtig ist beim Abrufen von Wörtern</p> <p>das Erkennen von Ähnlichkeiten und Unterschieden phonologischer Wortformen soll bearbeitet werden</p>
Therapiedauer	Keine Angaben
Thema	Keine Angaben
Wortmaterial	Auf die phonologische Komplexität wie Wortlänge und Konsonantenhäufungen sollte geachtet werden
Alter des Kindes	Keine Angaben

7.1.5 Zusammenfassung der Abruftherapie nach Glück

Ziel	Verbesserter Abruf in situationaler und kontextueller Unabhängigkeit
Umsetzung	erhöhte Abrufhäufigkeiten der erarbeiteten Wörter, in sinnvollen Kontexten Rätselspiele zum Wortabruf mit Hinweisreizen Assoziations- und Schnellbenennspiele Abrufhinweise
Therapiedauer	Keine Angaben
Thema	Keine Angaben, aber innerhalb eines begrenzten Wortschatzes
Wortmaterial	Beachtung der situationalen, kontextuellen Abhängigkeit des Wortabrufs Erhöhte Verwendung des Wortmaterials →gesteigerte Abrufgenauigkeit und Abrufgeschwindigkeit Umgebungen schaffen, die einen richtigen und treffenden Abruf möglich machen
Alter des Kindes	Keine Angaben

7.1.6 Zusammenfassung des Wortschatzsammlers nach Motsch

Ziel	Reaktionen der Kinder in Situationen verändern, in denen ihnen lexikalisches Wissen fehlt oder der Zugriff auf vorhandenes Wissen nicht möglich ist Die Kinder sollen über das Entdecken der lexikalischen Lücken zu eigenaktivem Lernen angeregt werden
Umsetzung	vier Phasen Selbstevaluationsstrategie Fragestrategie Strategie zum verbesserten Einspeichern des Wortmaterials Self-cueing-Strategie bei Abrufschwierigkeiten Kategorisierungsstrategie
Therapiedauer	13 Therapieeinheiten
Thema	In jeder Stunde ein anderes Thema
Wortmaterial	In jeder Stunde wird ein anderes Thema mit dem dazugehörigen Wortmaterial benötigt Sechs Schätze, wobei drei davon dem Kind noch nicht be-

	kann sein sollten Kind soll Möglichkeit haben, die Schätze mit allen Sinnen zu erfassen → Nomen mit Realgegenständen, Verben mit Bildern darstellen Je vier Nomen und zwei Verben
Alter des Kindes	4 - 5Jährige Kinder

7.2 Verknüpfung der Ansätze

Verknüpfungspunkte	Inhalte	Ansätze
Speicherungsübungen		
Semantische Speicherung	<p>Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen</p> <p>beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semantische Repräsentationen ausdifferenzieren, indem Unterschiede/Gemeinsamkeiten erlebbar gemacht werden • Metasprache als Methode zum Beschreiben von Gleichheiten und Unterschieden – Bsp. Säuli und Meersäuli • Kontrastierung als Methode, um Wörter anzubieten, die unterschiedlich sind • Einstieg 3 - Strukturierung & Organisation semantischer Repräsentationen durch Kategorisieren und Verdeutlichen semantischer Relationen -> Gegensätze (Adjektive); Art- und Weise-Beziehung (Verben) • Loci-Technik, bei der bestimmte Inhalte bereits bekannten Strukturen zugeordnet werden können (z.B. Wort einem Zimmer in der Wohnung zuordnen) 	<p>→ Glück, semantische Elaborationstherapie</p> <p>→ Siegmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Siegmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Siegmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Glück, semantische Elaborationstherapie</p>
	<p>Ordnen und Kategorisieren</p> <p>beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategorisierungsstrategie: nach 	<p>→ Motsch, Wortschatz-</p>

	<p>Oberbegriffen sortieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstieg 3 - Strukturierung & Organisation semantischer Repräsentationen durch Kategorisieren und Verdeutlichen semantischer Relationen -> Ober- und Unterbegriffe (Nomen) 	<p>sammler</p> <p>→ Sigmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p>
Phonologische Speicherung	<p>Phonologische Bewusstheit allg.</p> <p>beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit, phonologische Struktur von Wörtern erfassen • Einstieg 4 Teil rezeptive Phase zum Üben der phonologischen Bewusstheit -> z.B. Wörter nach Länge differenzieren oder Gleich-, Ungleichentscheide treffen (Minimalpaare) 	<p>→ Glück, phonol. Elaborationstherapie</p> <p>→ Sigmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p>
	<p>Reime</p> <p>beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Wortformen erkennen -> Reime • Einstieg 4 Teil rezeptive Phase, Wörter hinsichtlich Klangähnlichkeit differenzieren (Reimwörter) 	<p>→ Glück, phonol. Elaborationstherapie</p> <p>→ Sigmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p>
	<p>Analyse und Synthese von Wörtern</p> <p>beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wortgestalt auf Silben- und Phonemebene durchgliedern • Strategie zum Einspeichern: Silben klatschen, mehrmaliges Wiederholen von Wörtern • Einstieg 4 Teil rezeptive Phase, Silbenstruktur von Wörtern erkennen und Anzahl Silben bestimmen • Einstieg 4 Teil produktive Phase, Silben klatschen bei gleichzeitiger Wortproduktion • Einstieg 4 Teil produktive Phase 	<p>→ Glück, phonol. Elaborationstherapie</p> <p>→ Motsch, Wortschatzsammler</p> <p>→ Sigmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Sigmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Sigmüller und Kauschke,</p>

	se, Synthese von Silben oder Phonemen zu einem Wort	Patholinguistische Therapie
	<p>Merkfähigkeit</p> <p>beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstieg 4 Teil rezeptive Phase zum Anregen des Kurzzeitgedächtnisses • Einstieg 4 Teil produktive Phase, Merkfähigkeit für Wörter trainieren • kurzzeitige Speicherung von Lautfolgen (da Voraussetzungen für Erwerb des Lexikons) (vgl. Kannengieser, 2012, S. 223) • Ursache von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen liegt allenfalls in der verringerten Kapazität des verbalen (Kurzzeit-) Gedächtnisses (vgl. Glück, 2010, S. 137), deshalb achten auf Art und Darbietung des Materials, Anwendung von Strategien und Darbietungsgeschwindigkeit von Informationen, da die Gedächtnisspanne davon abhängt (vgl. Glück, 2010, S. 101) 	<p>→ Siegmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Siegmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Teil Theorie</p> <p>→ Glück, Therapie kindlicher Wortfindungsstörungen</p>
Abrufübungen	(semantischer und phonologischer	Abruf)
	<p>Bennen- und Assoziationsspiele</p> <p>beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von Abrufhinweisen, die Zugang zum Wort ermöglichen sollen, z.B. Rätselspiele mit Hinweisreizen • Assoziations- und Schnellbenennspiele • Übung als Methode zur spielerischen Benennungssituation von Bildern und realen Gegenständen • Self-Cueing-Strategien (an viele Sachen denken, die mit Wort zu tun haben wie Anlaut, „es tönt ähnlich wie, ...“) -> Handpuppe 	<p>→ Glück, Abruftherapie</p> <p>→ Glück, Abruftherapie</p> <p>→ Siegmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Motsch, Wortschatzsammler</p>

	als sprachliches bzw. strategisches Vorbild nutzen	
	<p>Wortabruf in unterschiedlichen Kontexten</p> <p>beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstieg 4 Teil produktive Phase, Wortabruf unter erschwerten Bedingungen und Steigerungsmöglichkeiten wie Zeitdruck, Ablenker oder Komplexität der Wörter bzw. Wortarten • Wortabruf in verschiedenen Abrufkontexten führt zu Möglichkeiten, die Abrufstärke von Wörtern zu erhöhen; unterschiedlich schwierige Kontexte ermöglichen, wobei gebundener Abruf leichter als freier Abruf 	<p>→ Siegmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Glück, Abruftherapie</p>
Metasprache		
	<p>Metasprache allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metasprache als Methode, damit Kind sein Problem verstehen kann • Metasprache als Methode, um dem Kind Eigenschaften und semantische Merkmale bewusst zu machen • Self-Cueing-Strategien vermitteln (an viele Sachen denken, die mit Wort zu tun haben wie Anlaut, „es tönt ähnlich wie, ...“) • Handpuppe als (meta-) sprachliches und strategisches Vorbild sowie Rolle des Gesprächspartners 	<p>→ Siegmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Siegmüller und Kauschke, Patholinguistische Therapie</p> <p>→ Motsch, Wortschatzsammler</p> <p>→ Motsch, Wortschatzsammler</p>
	<p>Fragen stellen</p> <p>beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragestrategie: Fragen stellen • Selbstevaluationsstrategie: Aufmerksamkeit auf Wörter lenken, die man nicht kennt; nachfragen, sich nicht davon abwenden 	<p>→ Motsch, Wortschatzsammler</p> <p>→ Motsch, Wortschatzsammler</p>

7.3 Prototypische Übungssammlung

Die prototypische Übungssammlung liegt als Produkt der Arbeit bei.

7.4 Selbständigkeitserklärung

Wir bestätigen ausdrücklich, dass es sich bei der von uns eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen. Eine prototypische Übungssammlung zur logopädischen Therapie.

um eine von uns selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Da es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätigen wir, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autoren eindeutig zuzuordnen sind.

Wir bestätigen überdies, dass die Arbeit als Ganzes oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch unser Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Wir erklären, dass wir sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht haben. Insbesondere bestätigen wir, dass wir ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben haben.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Wir wünschen für die schriftliche Arbeit (schriftl. Prüfung):

Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

für die Präsentation und Diskussion der Arbeit (mündl. Prüfung):

Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätigen hier, dass die Arbeit, die wir auf der CD abgegeben haben, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Wir lehnen eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Wir bestätigen mit unserer Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1, 2 & 3.

12.02.2015, Studinger Deborah

.....

12.02.2015, Müller Sabrina

.....

Wortspeicherungs- & Wortabrufstörungen

Eine prototypische Übungssammlung
zur logopädischen Therapie

Produkt

Deborah Studinger & Sabrina Müller

erstellt im Rahmen der Bachelor-Arbeit

12.02.2015

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	- 1 -
2	ALLGEMEINE HINWEISE	- 2 -
3	LEGENDE	- 3 -
4	EINSATZ DER HANDPUPPE	- 4 -
5	ÜBUNGEN	- 5 -
5.1	DAS IST „SPEEDY“	- 5 -
5.2	FRAGEN ÜBER FRAGEN	- 6 -
5.3	GEGENSTANDS-ERFAHRUNGEN	- 7 -
5.4	REIME UND VERSE	- 8 -
5.5	KRESSE SÄEN	- 9 -
5.6	UMTOPFEN	- 10 -
5.7	MEIN GARTEN	- 11 -
5.8	MEMORY	- 12 -
5.9	WO IST?	- 13 -
5.10	GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE	- 14 -
5.11	ORDNUNGSMÖGLICHKEITEN	- 15 -
5.12	PASSEND GEMACHT	- 16 -
5.13	WAS HÖRST DU?	- 17 -
5.14	WÄSCHELEINE	- 18 -
5.15	TRIFF MICH	- 19 -
5.16	SILBEN-SPIEL	- 20 -
5.17	ANLAUT-DOMINO	- 21 -
5.18	ROBOTER-SPRACHE	- 22 -
5.19	MINIMAL	- 23 -
5.20	KORB PACKEN	- 24 -
5.21	WEG IST ES	- 25 -
5.22	RÄTSELRATEN	- 26 -
5.23	NANU	- 27 -
5.24	KONTEXTE	- 28 -
5.25	BENENNEN UND ASSOZIIEREN	- 29 -
5.26	ERZÄHL MIR WAS	- 30 -
5.27	LEGE MEINEN GARTEN	- 31 -

5.28	AKTIV	- 32 -
5.29	SCHLUSS	- 33 -
6	LITERATURVERZEICHNIS.....	- 34 -
7	ANHANG	I
7.1	WÖRTERSAMMLUNG	I
7.2	VORLAGE ABZEICHEN	VI
7.3	ARBEITSSCHRITTE UND NÄHVORLAGEN PFADFINDER-STREIFENHÖRNCHEN....	VII
7.4	REIME UND VERSE.....	XX
7.5	BILD GARTEN EINRICHTEN.....	XXI
7.6	BILDKARTEN ZUR WÖRTERSAMMLUNG.....	XXII
7.7	BILDKARTEN REIMPAARE.....	XXVIII
7.8	BRETTSPIEL	XXX
7.9	KORB	XXXI
7.10	CD.....	XXXII

1 EINLEITUNG

Die vorliegende prototypische Übungssammlung dient der gezielten Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen. Sie ist das Ergebnis der Erarbeitungen im theoretischen Teil der zugehörigen Bachelor-Arbeit und stellt den Versuch dar, Inhalte der Patholinguistischen Therapie nach Siegmüller und Kauschke, Inhalte vom Wortschatzsammler nach Motsch und Inhalte der Elaborationstherapie und der Abruftherapie nach Glück zu verknüpfen.

Die prototypische Übungssammlung ist nicht als Patentlösung zur Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen zu verstehen, sondern soll, was auch Glück als sinnvoller erachtet, ein Repertoire bieten, das Anhaltspunkte liefert für eine individuelle Sprachtherapie (vgl. Glück, 2010, S. 261). Die prototypische Übungssammlung soll also kein Programm darstellen, das bei allen Kindern gleich durchzuführen ist, sondern soll auf der Basis von drei unterschiedlichen Ansätzen Umsetzungsvorschläge bieten, welche für die Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen genutzt werden können. Die Sammlung ist somit auf die jeweiligen Kinder individuell anzupassen und zu erweitern.

Das Produkt ist somit zur Verwendung im therapeutischen Einzelsetting mit Kindern im Kindergartenalter gedacht.

Die Übungssammlung bietet als Orientierungshilfe für die therapierende Person eine Dreiteilung der Themen in sogenannte Bausteine:

- **Übungen (je zu Speicherung und Abruf)**
Die Übungen dienen dazu, die semantischen Repräsentationen und phonologischen Wortformen des neu gelernten Wortmaterials zu festigen (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 81).
- **Metasprache**
Metasprache wird eingesetzt, um mit dem Kind auf vereinfachter Ebene über die Wortspeicherung und den Wortabruf sowie über Strategien zu sprechen und unter anderem der Störung einen Namen zu geben.
- **Strategien**
Strategien dienen der Regelung und Kontrolle von kognitiven Prozessen, erleichtern den Abruf von bereits gelerntem und überwachen den eigenen Lernprozess (vgl. Hanke & Seel, 2010, S. 128-130). Vorschulkindern hilft das Lernen am Modell zur Verwendung von Speicher- und Abrufstrategien (vgl. Motsch & Brüll, n.d., S. 1). Die Verwendung von Strategien hilft Kindern mit einer Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung, ihren kommunikativen Alltag zu meistern.

Als Vorzeigebispiel wurde bei dieser Übungssammlung das Thema Garten gewählt. Die Übungen können aber mit einem anderen, nach Belieben ausgesuchten Thema ebenfalls durchgeführt werden. Bei der Themenwahl muss beachtet werden, dass das Thema alltagsrelevant und für das Kind von Interesse ist (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 90).

Ausführliche Erklärungen zu den Übungen können in der Bachelor-Arbeit im Kapitel 4.2 *therapeutisch-didaktische Umsetzung* nachgelesen werden.

2 ALLGEMEINE HINWEISE

- ❖ Übungen zur Speicherung stellen bei vielen Kindern die Basis für Übungen zum Wortabruf dar, denn um Wörter abrufen zu können, braucht es eine gute Speicherqualität (vgl. Kannengieser, 2012, S. 59)
- ❖ Die Übungen „Reime und Verse“, „Kontexte“ und Übungen zum Training der Merkfähigkeit können während der ganzen Therapie von Wortspeicherungs- und Wortabrufproblemen immer wieder durchgeführt werden.
- ❖ Die Wörtersammlung zum Thema Garten ist im Anhang dieser Übungssammlung unter *7.1 Wörtersammlung* vorzufinden. Sie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern kann beliebig ergänzt werden. Zu einigen Wörtern daraus wurden Bilder kreiert, welche für die Übungen genutzt werden können. Sie befinden sich im Anhang unter *7.6 Bildkarten zur Wörtersammlung*.
- ❖ Das Wortmaterial muss sorgfältig ausgewählt werden. Dazu muss eine genaue Abklärung des Wissenstandes eines Kindes erfolgen, bevor man an einem semantischen Feld zu arbeiten beginnt (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 80). Das Wortmaterial muss in seinem Abstraktionsgrad den Leistungen des Kindes angepasst werden und je nach Störungsbild des Kindes nach der phonologischen Komplexität der Wörter, also zum Beispiel nach der Wortlänge oder Konsonantenhäufungen, ausgewählt werden. (vgl. Glück, 2010, S. 242/245). Motsch erachtet es bei seinem Ansatz zudem als wichtig, dass von sechs Wörtern (vier Nomen und zwei Verben) zu Beginn eines neuen Themas jeweils drei dem Kind unbekannt sind (vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 66). Das Wortmaterial muss sich zudem in Kategorien und wechselnde Kriterien (z.B. Farbe, Form, Funktion) einteilen lassen, was auch bei der Einteilung in Nomen, Verben und Adjektiven der Fall sein soll (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 90).
- ❖ Das Wortmaterial pro Übung soll begrenzt werden, da dadurch die Verwendungshäufigkeit mit dem Ziel, die Abrufgenauigkeit und Abrufgeschwindigkeit zu erhöhen, gestärkt wird (vgl. Glück, 2010, S. 247).
- ❖ Bei der Vorstellung des Wortmaterials ist es günstig, reale Gegenstände zu verwenden, damit das Kind deren Eigenschaften mit allen Sinnen erfahren kann (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 90; vgl. Ulrich & Schneggenburger, 2012, S. 66). Dadurch werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Wortkonzepte vielfältig erlebbar gemacht (vgl. Glück, 2010, S. 244; vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 79-80).
- ❖ Wenn mit Bild- oder Wortkarten gearbeitet werden will, gibt Kannengieser den Tipp, dass man das Material attraktiv verwendet, indem es z.B. mit Klammern aufgehängt, abgestempelt, auf Bälle geklebt, mit Murmeln angesteuert oder mit Fahrzeugen transportiert werden kann (vgl. Kannengieser, 2012, S. 246).
- ❖ Glück empfiehlt, dass die therapierende Person ein langsames Sprechtempo wählt und dass sie das Wortmaterial, das sie dem Kind anbieten möchte, prosodisch betont und in einer leicht gedehnten Sprache wiederholt zur Verfügung stellt (vgl. Glück, 2010, S. 245). Zudem können die Methoden „Modellierung“ und „Inputspezifizierung“ aus der Patholinguistischen Therapie (in der Bachelor-Arbeit im Kapitel *3.3 Patholinguistische Therapie nach Siegmüller und Kauschke* erklärt) bei allen Übungen angewendet werden.

4 EINSATZ DER HANDPUPPE

Die Arbeit mit der prototypischen Übungssammlung soll als Rahmenhandlung bei der Therapie von Kindern mit Wortspeicherungs- und Wortabrufproblemen eine Handpuppe beinhalten. Gewählt wurde dazu ein Streifenhörnchen, welches auf den Namen „Speedy“ hört. Das Tier steht für Neugierde und Abenteuerlust, was seine Pfadfinderkleidung ausdrücken soll. Das Kind erfährt verschiedene Themen mit dem erfahrenen Streifenhörnchen und geht mit ihm mit auf Reisen in fremde und noch unbekannte Gebiete.

Streifenhörnchen verbindet man mit Sammeln, Verstecken und Verlieren von Nüssen und dem Vergessen von deren Aufbewahrungsorten. Wenn man sich nun vorstellt, dass den Kindern mit Wortspeicherungs- und Wortabrufstörungen dasselbe mit Wörtern geschieht, bilden Kind und Streifenhörnchen das perfekte Team, um sich gemeinsam Strategien anzueignen, die die Speicherung und den Abruf erleichtern. Zudem können sich die beiden miteinander über ihr Problem austauschen, dem Problem einen Namen geben. Allerdings ist die Idee der Rahmenhandlung, dass das Streifenhörnchen auf seinen Reisen bereits einige Techniken kennengelernt hat im Umgang mit Wortspeicherungs- und Wortabrufproblemen und somit nicht nur als Identifikationsfigur, sondern auch als Vorbild für das Kind fungiert, wie Sachen sinnvoll abgelegt und wieder gefunden werden können.

Auf ihrer Entdeckungsreise durch unterschiedliche Themen sammeln Kind und Pfadfinder-Streifenhörnchen pro erfahrenes Thema ein Abzeichen für die Pfadfinderschleife, was als Belohnung für die geleistete Arbeit gesehen werden soll. Eine Vorlage für die Gestaltung solcher Abzeichen ist im Anhang unter *7.2 Vorlage Abzeichen* zu finden.

Die Handpuppe kann mit Hilfe der kreierten Schnittvorlagen selber genäht oder aber im Handel gekauft und mit dem Pfadfinder-Zusatz ergänzt werden. Im Anhang *7.3 Arbeitsschritte und Nähvorlagen Pfadfinder-Streifenhörnchen* befindet sich nebst den Schnittvorlagen eine Anleitung, wie die Handpuppe selber genäht werden kann.

5 ÜBUNGEN

5.1 DAS IST „SPEEDY“

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind lernt die Handpuppe „Speedy“ und ihre Geschichte kennen und wird zum ersten Mal mit seinem Problem konfrontiert, d.h. die Störung wird enttabuisiert.

Material: Handpuppe

Durchführung: Die therapeutierende Person mit Handpuppe sowie das Kind machen es sich an einem „geschützten“ Ort im Therapieraum bequem. Das Pfadfinder-Streifenhörnchen stellt sich dem Kind vor. Dabei hat es ab und zu Probleme, bestimmte Wörter abrufen zu können, verwendet aber auch bereits Strategien wie z.B. die Anlautmethode. Im Anschluss daran regt es sich über sein Problem auf, benennt es und fragt das Kind, ob es manchmal auch solche Probleme hätte. Das Tier fragt nach, wie sich die Störung äußert, wie sich das Kind dabei fühlt und gibt ihm ein gutes Gefühl, indem es darauf verweist, dass andere Kinder auch Schwächen haben (unsportlich, Brille, ...). Das Streifenhörnchen schlägt dann vor, dass das Kind mit ihm zusammen auf sein nächstes Abenteuer geht und sie dabei zusammen Ideen (Strategien) finden, um die Wortspeicherungs- und Wortabrufstörung besser kontrollieren zu können.

Hinweise: Beim Ansprechen der Störung soll behutsam vorgegangen werden. Je nach Reaktion des Kindes muss man die Thematisierung über mehrere Lektionen vorsichtig angehen.

5.3 GEGENSTANDS-ERFAHRUNGEN

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind kann seine Wortkonzepte durch das konkrete Erfahren von realen Gegenständen mit allen Sinnen ausdifferenzieren und besser abspeichern. Es soll die Fragestrategie und Selbstevaluationsstrategie anwenden und herausfinden, ob es die genaue Bezeichnung für einen Gegenstand kennt oder nicht.

Material: Gegenstände zum ausgewählten Wortmaterial

Durchführung: Die Gegenstände werden alle auf einem Tuch ausgebreitet. Das Kind kann die Gegenstände auf sich wirken lassen, sie berühren und ausprobieren. Die Therapeutin oder der Therapeut gehen dabei auf das Kind ein, beantworten Fragen oder stellen dem Kind Fragen wie „Wozu brauchst du diesen Gegenstand?“, „Welche Bewegung macht man mit diesem Gegenstand?“ etc..

Hinweise: Falls die Möglichkeit besteht, würde es sich hier anbieten, draussen oder, wenn es sich einrichten lässt, im Logopädiezimmer „Gärtnern“ zu spielen, damit die Werkzeuge und andere Dinge direkt und eingebettet in einer Handlung ausprobiert werden können.

5.4 REIME UND VERSE

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind trainiert seine Merkfähigkeit und stellt des Weiteren fest, dass es Wörter gibt, die klangähnlich sind.

Material: Reime und Verse (Beispiele im Anhang 7.4 *Reime und Verse*), welche Wörter zum Thema beinhalten.

Durchführung: Reime und Verse können als Ritual jeweils am Anfang einer Übung aufgesagt oder gesungen werden. Der Abzählvers kann jeweils bei Spielen gebraucht werden, um zu bestimmen, wer anfangen darf.

Hinweise: -

5.5 KRESSE SÄEN

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind kann durch die handlungsorientierte Sequenz konkrete Erfahrungen machen zum Thema Garten.

Material: Topf, Erde/Watte, Kressesamen, Sprühflasche zum Benetzen, Bildkarten zum benötigten Material und Werkzeug sowie solche, die den Handlungsablauf aufzeigen.

Durchführung: Vorgeschlagen wird hier die Durchführung der handlungsorientierten Sequenz nach dem HOT-Ansatz von Weigl und Reddemann-Tschaikner².

Hinweise: Dasselbe geht auch mit Senfsamen.
Die Kresse oder die Senfsamen können in einem nächsten handlungsorientierten Schritt „geerntet“ und aufs Brot mit Streichkäse gestreut werden.

² Weigl, I., Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (2., vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Thieme.

5.6 UMTOPFEN

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind kann durch die handlungsorientierte Sequenz konkrete Erfahrungen machen zum Thema Garten.

Material: Blume im Topf, grösserer Topf, Blumenerde, Bildkarten zum benötigten Material und Werkzeug sowie solche, die den Handlungsablauf aufzeigen.

Durchführung: Vorgeschlagen wird hier die Durchführung der handlungsorientierten Sequenz nach dem HOT-Ansatz von Weigl und Reddemann-Tschaikner³.

Hinweise: Im Voraus könnte man das Kind seinen Blumentopf anmalen lassen, was auch in Form einer handlungsorientierten Sequenz geschehen könnte.

³ Weigl, I., Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (2., vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Thieme.

5.7 MEIN GARTEN

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind zeigt, wie es Wörter ordnet bzw. kategorisiert und lernt, dass semantische Repräsentationen auch auf andere Art organisiert und kategorisiert werden können.

Material: Bild eines Gartens (Anhang 7.5 *Bild Garten einrichten*)
ausgeschnittene Bildkarten (Bildkarten im Anhang 7.6 *Bildkarten zur Wörtersammlung*)
Leim
Handpuppe

Durchführung: Das Kind darf seinen eigenen Garten gestalten. Es darf ausgeschnittene Bildkarten auf das Bild eines noch ziemlich leeren Gartens kleben, so wie es ihm gefällt und richtig erscheint. Dabei kann die Therapeutin oder der Therapeut erkennen, ob das Kind Zusammenhänge erkennt und Ordnungen vornimmt beim Hinlegen der Bildkarten (z.B. Äpfel zu den Obstbäumen, Gartenschlauch zum Wasserhahn, Besen zum Spaten beim Gartenhäuschen). Dabei kommt die Handpuppe zum Einsatz, welche das Kind jeweils fragt, warum es beim Hinlegen der Bildkarte so entschieden hat. Das Streifenhörnchen überlegt zudem laut, wo man die eine oder andere Bildkarte allenfalls auch noch hätte ankleben können. Die therapierende Person kann dann beim Streifenhörnchen oder dem Kind nachfragen, wie es auf diese Idee gekommen ist. Der Oberbegriff wird dann entweder vom Kind oder vom Streifenhörnchen gegeben im Sinne von „die Karotte gehört zum Gemüse(-beet)“.

Hinweise: -

5.8 MEMORY

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind lernt durch das Spiel, Wörter zu umschreiben. Diese Self-Cueing-Strategie kann bei Wortabrufproblemen zum Zuge kommen. Gleichzeitig soll die Merkfähigkeit trainiert werden. Das Kind erkennt zudem semantische Relationen durch die Nomen-Verb-Beziehung.

Material: Memory Paare (1 Paar = 1 Nomen + 1 passendes Verb), hergestellt mithilfe der Bildkarten im Anhang unter 7.6 *Bildkarten zur Wörtersammlung*.

Durchführung: Es wird das bekannte Memory-Spiel⁴ gespielt. Es müssen Bildpaare aufgedeckt werden, die einen Gegenstand und dessen Gebrauch beschreiben (z.B. Hacke – hacken, Apfel - essen). Wenn man zwei Bilder aufgedeckt hat, muss man sie benennen beziehungsweise einen Satz dazu sagen wie z.B. „mit der Hacke kann ich hacken“ oder, wenn sie nicht zusammen passen, „mit dem Apfel kann ich nicht Wasser giessen“. Gewonnen hat, wer am meisten Bildkarten gefunden hat.

Hinweise: -

⁴ Hurter, W. H. (1959). *Memory*. Ravensburg: Ravensburger Spieleverlag GmbH.

5.10 GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind erkennt Unterschiede und Gemeinsamkeiten von semantischen Relationen und kann diese begründen.

Material: Gegenstände oder Bildkarten (Anhang 7.6 *Bildkarten zur Wörtersammlung*)

Tuch

Durchführung: Es liegen drei bis vier Gegenstände auf einem Tuch. Das Kind muss die Gegenstände, die aufgrund ihrer Merkmale zusammengehören, erkennen und erklären, warum das Übrige nicht dazugehört. Das Kind soll in seiner Erklärung Verben und Adjektive zur Begründung benutzen. So könnte eine Begründung für die vier Gegenstände Schmetterling, Biene, Fliege, Wurm lauten: „Der Schmetterling, die Biene und die Fliege können fliegen und haben Flügel. Der Wurm kann aber nicht fliegen, deshalb passt er nicht dazu.“ Bei den Gegenständen Apfel, Tomate, Aprikose, Spaghetti könnte eine Begründung heißen: „Spaghetti passen nicht dazu, weil sie lang und dünn sind. Der Apfel, die Tomate und die Aprikose sind rund.“

Nach jedem Durchlauf können wieder neue Gegenstände auf das Tuch gelegt werden.

Hinweise: -

5.11 ORDNUNGSMÖGLICHKEITEN

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind lernt Ober- und Unterbegriffe kennen und kann Wörter nach verschiedenen Themen sortieren.

Material: Bildkarten (Anhang 7.6 Bildkarten zur Wörtersammlung)

Durchführung: Auf dem Tisch oder am Boden liegen ganz viele Bildkarten. Die Therapeutin oder der Therapeut und das Kind geben sich abwechselnd Aufträge wie z.B. „Finde alle Bilder, die zum Wort Obst passen!“ oder „Suche diejenigen Wörter, welche ganz oder teilweise aus dem Material Eisen bestehen!“.

Hinweise: Eine Steigerungsmöglichkeit ist das Wählen niederfrequenter Oberbegriffe oder Themen.

5.12 PASSEND GEMACHT

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind befasst sich mit Ober- und Unterkategorien und wird vertraut im Gebrauch dieser Wörter.

Material: Arbeitsblatt mit einer Reihe von 4 Bildern (1 Oberbegriff, 3 Unterbegriffe), wobei jeweils eines nicht dazu gehört, d.h. nicht in die Kategorie passt.

Durchführung: Das Arbeitsblatt wird zusammen mit dem Kind erarbeitet. Das Kind sollte das falsche Wort erkennen und durch ein passendes ersetzen. Das gilt auch, wenn z.B. der Oberbegriff nicht zum Rest der Bildkarten passt.

Hinweise: Falls das Finden eines passenden Wortes zu schwierig ist, kann das Kind aus Bildkarten, welche als Lösung fürs ganze Blatt in Frage kommen, die richtige Antwort suchen.

5.13 WAS HÖRST DU?

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind kann die phonologische Struktur von Wörtern erfassen, hört bei zwei Wörtern heraus, welches Wort länger ist, und kann bei zwei Wörtern entscheiden, ob sie sich reimen oder nicht.

Material: Bildkarten mit unterschiedlich langen Wörtern (Bilder nehmen aus Anhang 7.6 *Bildkarten zur Wörtersammlung*)
Bildkarten, mit Wörtern, die sich reimen (Anhang 7.7 *Bildkarten Reimpaare*)
Zwei Körbe
Handpuppe

Durchführung: Auf dem Tisch liegen zwei Körbe nebeneinander. Die therapierende Person legt immer zwei Bildkarten nebeneinander. Diese können Reimwörter oder nicht ähnlich klingende Wörter abbilden. Das Kind soll die Bilder benennen. Im zweiten Schritt muss es entscheiden, ob sich die Wörter reimen oder nicht. Wenn das Kind Mühe hat, die Paare dem linken Korb zuzuordnen, kann es von der Handpuppe unterstützt werden (z.B. „Hören die beiden Wörter gleich auf? Wenn ja, was ist gleich?“). Falls sich die beiden Wörter reimen, darf das Kind sie in den linken Korb legen. Falls sie sich nicht reimen, versucht das Kind herauszufinden, welches der beiden Wörter länger ist. Die ungleich langen Wörter kann das Kind in den rechten Korb legen.

Am Schluss kann gezählt werden, ob sich mehr Paare gereimt haben oder ob mehr Paare dabei waren, die nicht ähnlich tönten.

Hinweise: -

5.14 WÄSCHELEINE

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind kann die Bilder benennen und Reimpaare identifizieren.

Material: Bildkarten, mit Wörtern, die sich reimen (Anhang 7.7 *Bildkarten Reimpaare*)
Wäscheleine (Seil), Wäscheklammern, Wäschekorb/Tuch
Handpuppe

Durchführung: An einer Wäscheleine sind mit Wäscheklammern Bildkarten befestigt, wobei immer zwei Bilder davon ein Reimpaar bilden können. Das Kind soll der Reihe nach ein Bild von der Leine entfernen, es benennen und auf ein Tuch oder in einen Wäschekorb legen. Falls das Kind Schwierigkeiten beim Abruf hat, kann ihm die Handpuppe helfen, indem es ihm Abrufhilfen anbieten (z.B. in Form von Self-Cueing-Strategien „Es fängt an mit /a/“ oder „Man kann es brauchen zum Blumen giessen“).

Sobald das Kind alle Bilder benannt hat, darf es ein Bild aussuchen, das es wieder aufhängen möchte. Dazu muss es das zugehörige Reimwort finden. Die beiden sich reimenden Wörter können dann nebeneinander an die Leine gehängt werden. Falls diese Übung dem Kind Mühe bereitet, hilft ihm auch hier das Pfadfinder-Streifenhörnchen (z.B. „Blumentopf und Knopf enden beide mit „-opf“, deshalb reimen sich die Wörter. Findest du noch weitere Wörter, die gleich enden?“).

Hinweise: Anschliessend an diese Übung bietet sich zur Vertiefung und Wiederholung der Reime ein Memory an.

Der Schwierigkeitsgrad der Übung lässt sich durch die Anzahl der Reimpaare bestimmen.

5.15 TRIFF MICH

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind erkennt Reimpaare.

Material: Bildkarten, mit Wörtern, die sich reimen (Anhang 7.7 *Bildkarten Reimpaare*)
farbige Steine
Tuch
Handpuppe

Durchführung: Die Bildkarten liegen verteilt auf dem Boden oder auf einem Tuch, das den Garten darstellt. Das Kind soll sich nun die Karten ansehen und Reimpaare finden. Wenn es ein Reimpaar gefunden hat, darf es auf die jeweiligen zwei Karten einen gleichfarbigen Stein werfen.

Die Übung endet, wenn das Kind alle Reimpaare gefunden hat oder der Meinung ist, dass keine Paare mehr zusammenpassen. Wenn nicht alle Reimpaare gefunden oder falsche Paare bestimmt wurden, können die Fehler und Lücken direkt mithilfe der Handpuppe besprochen werden (z.B. „Haus und Maus hören beide mit „-aus“ auf, deshalb reimen sie sich. Findest du noch weitere Wörter, die gleich enden?“).

Hinweise: -

5.16 SILBEN-SPIEL

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind kann die Wortgestalt auf Silbenebene durchgliedern

Material: Spielbrett (Anhang 7.8 *Brettspiel*)
Stapel mit Bildkarten (Anhang 7.6 *Bildkarten zur Wörtersammlung*)
Spielfiguren

Durchführung: Beide Spielfiguren werden auf das Startfeld gesetzt. Die oberste Bildkarte vom Stapel wird gezogen. Der Spieler, der die Karte gezogen hat, darf nun so viele Felder vorrücken, wie das Wort Silben hat. Damit das Gegenüber „Kontrolle hat“, muss das Wort laut rhythmisch gesprochen und dazu geklatscht werden.

Bei den grünen Feldern auf dem Spielbrett muss auf das Feld in Pfeilrichtung gewechselt werden. Die roten Felder bedeuten, dass eine Runde pausiert werden muss.

Hinweise: Wenn das Zählen von Silben Schwierigkeiten bereitet, kann nach dem Vorklatschen im Silbensprechrhythmus gefahren werden. Bei jeder Silbe wird so ein Feld vorgerückt.

5.18 ROBOTER-SPRACHE

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind differenziert durch das Synthetisieren der Phoneme zu einem Wort die Repräsentationen der Wortformen aus.

Material: Bildkarten (Anhang 7.6. *Bildkarten zur Wörtersammlung*)
Handpuppe

Durchführung: Das Streifenhörnchen will dem Kind die Roboter-Sprache, welche es auf einer seiner Reisen durch die Welt gelernt hat, zeigen. Das Kind muss herausfinden, welches Wort das Streifenhörnchen in der Roboter-Sprache (Wörter in Silben oder Phoneme aufspalten) spricht. Es kann aus einer Sammlung von Bildkarten auf dem Tisch auswählen. Falls das Kind sich traut, darf es die Roboter-Sprache auch selber ausprobieren und das Streifenhörnchen muss die richtige Bildkarte finden.

Hinweise: Falls das Synthetisieren der Phoneme zu einem Wort zu schwierig ist, kann auch nur der Anlaut vom Wort getrennt oder die Wörter in Silben aufgespalten werden.

Falls die Übung mit Bildkarten zu einfach ist, kann sie ohne Bildmaterial als Hilfe durchgeführt werden.

5.19 MINIMAL

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind soll Minimalpaare schnell erkennen und somit entscheiden, welche Wörter ähnlich klingen und welche nicht.

Material: Bildkarten (dazu Wörter wählen, welche Minimalpaare darstellen, aber auch solche, welche keine Minimalpaar-Partner haben; Bildkarten unter *7.6 Bildkarten zur Wörtersammlung*)
Stein

Durchführung: Die Karten, welche Minimalpaare und Einzelgänger-Karten beinhalten, werden gut gemischt und gleichmässig an die Spieler verteilt. Jeder Spieler stapelt seine Karten verdeckt vor sich hin. In der Mitte des Tisches liegt für alle gut zugänglich ein Stein. Nun decken alle Mitspieler gleichzeitig die oberste Karte auf und schauen die eigene und diejenigen der Mitspieler an. Falls sich aus den aufgedeckten Karten ein Minimalpaar ergibt (z.B. Bett-Beet, Gras-Grab), müssen die Spieler versuchen, sofort den Stein zu packen. Der schnellste Spieler darf das Minimalpaar zu sich nehmen. Falls kein Minimalpaar aufgedeckt wurde, wird weiter aufgedeckt. Wenn alle Karten aufgedeckt wurden, können die Karten neu gemischt und es kann weitergespielt werden.

Damit das Spiel nicht ins Endlose verläuft, ist es die Aufgabe der therapeutierenden Person, im Blick zu behalten, wie viele Minimalpaare noch in Umlauf sind. Das Spiel endet somit nach Ermessen der therapeutierenden Person. Derjenige Spieler, der am meisten Minimalpaare hat, hat das Spiel gewonnen.

Hinweise: Diese Übung ist angelehnt an das Spiel „Arriba“⁸.

⁸ Vuarchex, T., Yakovenko, P. (1999). *Arriba*. Fürth: Goldsieber Verlag.

5.21 WEG IST ES

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind trainiert seine Merkfähigkeit beziehungsweise sein Arbeitsgedächtnis. Es lernt Self-Cueing-Strategien kennen und versucht sie selber anzuwenden.

Material: Gegenstände oder Bildkarten (Anhang 7.6 *Bildkarten zur Wörtersammlung*)

Handpuppe

Tuch

Durchführung: Unter einem Tuch sind Gegenstände oder Bildkarten versteckt. Das Kind merkt sich alle Gegenstände/Bilder bevor alles wieder zugedeckt wird. Die therapeutische Person nimmt, ohne dass das Kind es sieht, einen Gegenstand oder eine Bildkarte weg. Das Kind muss nun herausfinden, welcher Gegenstand fehlt. Das Streifenhörnchen darf ihm dabei Tipps zuflüstern (z.B. Self-Cueing-Strategien wie „es fängt an mit ...“, „es sieht aus wie ...“).

Hinweise: Eine Steigerung des Schwierigkeitsgrades ist möglich durch Zeitdruck und die Anzahl Gegenstände/Bildkarten, welche liegen oder weggenommen werden.

5.22 RÄTSELRATEN

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind trainiert seine Merkfähigkeit beziehungsweise sein Arbeitsgedächtnis. Beim Umschreiben der Wörter trainiert es zudem die Self-Cueing-Strategie „Umschreiben“.

Material: Bildkarten (Anhang 7.6 Bildkarten zur Wörtersammlung)

Durchführung: Das Kind zieht eine Karte vom Stapel. Es muss das Bild nun mit vier Aussagen umschreiben. Die andere Person darf erst antworten, wenn alle vier Beschreibungen gesagt wurden. Dabei müssen die vorherigen Beschreibungen im Kopf behalten werden. Wenn das Wort richtig erraten wurde, darf man die Karte behalten.

Hinweise: -

5.24 KONTEXTE

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind soll das Wortmaterial in unterschiedlichen Kontexten abrufen können.

Durchführung: Durch die Durchführung der bisherigen Übungen, wurde das Wortmaterial bereits in vielen unterschiedlichen Kontexten verwendet und somit vernetzt abgespeichert. Das Kind musste z. B. einen Gegenstand erkennen, ihn in Silben segmentieren oder konkrete Handlungen mit dem Gegenstand durchführen. In den unterschiedlichen Übungen wurden so also oft die gleichen, zum Teil aber auch neue Wörter zum Thema Garten abgerufen.

Auch Abrufübungen müssen verschiedene Kontexte berücksichtigen. So findet in der Übung, in der ein Bilderbuch angeschaut und besprochen wird, eher ein gebundener Abruf statt. In Übungen, in welchen einzelne Bildkarten benannt werden müssen, findet eher ein freier Abruf mit bildlichem Abrufreiz statt. Schliesslich bietet die Übung, in der das Kind z.B. von seinem Garten zu Hause erzählen soll, ein freier Abruf an.

Hinweise: -

5.25 BENENNEN UND ASSOZIIEREN

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind lernt, Hinweisreize und Self-Cueing-Strategien anzuwenden und merkt, wann es Hilfe braucht.

Material: Gegenstände oder Bildkarten (Anhang 7.6 *Bildkarten zur Wörtersammlung*)

Steine

Handpuppe

Durchführung: Es spielen das Kind und die Handpuppe. Die Gegenstände liegen versteckt in einem Sack bzw. die Bildkarten liegen verdeckt auf einem Stapel. Ein Spieler beginnt und zieht einen Gegenstand aus dem Sack bzw. deckt eine Karte auf. Der andere Spieler muss den Gegenstand bzw. das Bild auf der Karte benennen. Zusätzlich soll er ein Wort nennen, das mit dem Gegenstand bzw. mit dem Wort auf dem Bild in Verbindung gebracht werden kann (z.B. Teich-Wasser).

Wenn der Spieler den Gegenstand bzw. eines der Bilder nicht benennen kann, kommt wieder der andere Spieler an die Reihe. Beim Ziehen bzw. Aufdecken wird immer abgewechselt. Pro richtige Benennung gibt es einen Stein.

Das Pfadfinder-Streifenhörnchen baut während dem Spiel absichtlich Abrufschwierigkeiten ein und wendet dann vorbildlich Hinweisreize oder Self-Cueing-Strategien an, in der Hoffnung, dass sich das Kind ein Beispiel an ihm nimmt.

Hinweise: Durch den Faktor Zeit können die Abrufbedingungen erschwert werden, indem z.B. abgemacht wird, dass die richtige Benennung der Bildkarte und/oder des Wortes, das aufgrund des Bildes auf der Karte assoziiert wird, innerhalb von beispielsweise 2 Sekunden (2x in die Hände klatschen) erfolgen muss.

5.26 ERZÄHL MIR WAS

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind wird in der Erzählsituation mit seinen Abrufschwierigkeiten konfrontiert und kann somit den gezielten und schnellen Abruf trainieren mithilfe der Techniken und Strategien, die es bisher gelernt hat.

Material: Bildkarten zum Thema Garten, die zusammen eine Geschichte ergeben (wie z.B. bei der Schubi Bilder-Box „Erzähl mal!“).

Durchführung: Das Kind versucht die Bildkarten so in eine Reihe zu legen, damit sich eine Geschichte daraus ergibt. Anschliessend erzählt das Kind der therapeutischen Person die Geschichte. Bei Abrufproblemen soll das Kind möglichst selbständig auf die gelernten Techniken und Strategien zurückgreifen. Notfalls gibt die therapeutische Person einen kurzen Hinweis (z.B. „Du hast ja jetzt schon einige Tricks gelernt von Speedy. Vielleicht hilft dir eine oder andere Trick auch jetzt?“).

Hinweise: -

5.27 LEGE MEINEN GARTEN

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind wird in der Erzählsituation mit seinen Abrufschwierigkeiten konfrontiert und kann somit den gezielten und schnellen Abruf trainieren mithilfe der Techniken und Strategien, die es bisher gelernt hat.

Material: Papier
Bleistifte/Farbstifte
ausgeschnittene Bildkarten (Anhang 7.6 *Bildkarten zur Wörtersammlung*)

Durchführung: Das Pfadfinder-Streifenhörnchen interessiert sich, wie der Garten beim Kind zu Hause aussieht. Das Kind muss der Handpuppe nun beschreiben, was es bei seiner Familie im Garten alles gibt und wo was platziert ist. Das Streifenhörnchen legt die Bildkarten auf das Blatt Papier, so wie es vom Kind beschrieben wird. Falls das Kind Wörter benutzt, zu welchen keine Bildkarten existieren, kann die therapierende Person die Gegenstände direkt aufs Papier zeichnen.

Hinweise: Falls das Kind zu Hause keinen oder nur einen sehr kleinen Gartenanteil hat, kann auch der Garten einer verwandten oder bekannten Person beschrieben werden.

5.28 AKTIV

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind muss in dieser Übung nicht nur Wörter abrufen können, sondern auch verschiedene Strategien anwenden. Dies dient der Sicherheit, Selbstverständlichkeit und Automatisierung in Hinblick auf alltägliche Situationen, in welchen Abrufprobleme auftauchen.

Material: Bildkarten (Anhang 7.6 Bildkarten zur Wörtersammlung)
Farbwürfel (rot: Pantomime, blau: Erklären/Umschreiben, gelb: Zeichnen, grün: freie Wahl)

Durchführung: Die Spieler wechseln sich ab. Es wird zuerst gewürfelt und dann eine Bildkarte gezogen. Derjenige Spieler, der am Zug ist, muss das Bild auf der Karte gemäss gewürfelter Farbe so darstellen, dass sein Gegenüber es errät. Beim Beschreiben ist alles erlaubt: Anlaut-Vorgabe, Synonyme, Funktion, Form, Farbe, Oberbegriffe oder ähnlich klingende Wörter nennen etc..

Hinweise: Das Spiel kann dem Kind nach Hause gegeben werden. Es kann das Spiel zusammen mit der Familie spielen, wobei Zweerteams gebildet werden können. Durch den Wettbewerb, welches Team mehr Begriffe errät, wird das Spiel spannender. Zur Zeitbeschränkung beim Raten kann eine Stoppuhr genommen werden. Der Faktor Zeitdruck erschwert die Übung, da ein schneller Abruf verlangt wird.

Das Spiel ist angelehnt an das Gesellschafts-Spiel „Activity – My first¹⁰“ für Kinder ab 4 Jahren.

¹⁰ Catty, U., Führer, H., Führer, M., Catty, P. (2004). *Activity – My first*. Wien: Piatnik.

5.29 SCHLUSS

Beinhaltete Therapiebausteine:

Ziel: Das Kind soll durch die Verleihung des Abzeichens in seinem Selbstbewusstsein gestärkt werden, damit es zukünftigen Abfufschwierigkeiten mutig und gezielt entgegentreten kann.

Material: 2 laminierte Abzeichen aus Anhang 7.2 *Vorlage Abzeichen* auf Sicherheitsnadel für Broschen aufgeklebt

Durchführung: Die therapierende Person mit Handpuppe sowie das Kind machen es sich abschliessend nochmals an einem „geschützten“ Ort im Therapieraum bequem. Das Pfadfinder-Streifenhörnchen gibt zum Ausdruck, dass sie beide enorm viel gelernt haben. Die therapierende Person bestätigt dies. Das Streifenhörnchen fragt das Kind, ob es sich nun auch sicherer fühlt im Umgang mit seinem Problem. Die Handpuppe zählt nochmals alle Techniken und Strategien auf, die es zusammen mit dem Kind erlernt hat. Die therapierende Person verleiht den beiden daraufhin je ein Abzeichen zum Thema Garten. Das Streifenhörnchen verabschiedet sich stolz und macht sich auf sein nächstes Abenteuer auf. Es versichert dem Kind jedoch abschliessend, dass es sofort zur Stelle sei, falls das Kind über ihr gemeinsames Problem sprechen oder nochmals einige Übungen gemeinsam durchführen möchte.

Hinweise: Der Zeitpunkt dieser abschliessenden Würdigung der Leistung des Kindes muss individuell gewählt werden.

6 LITERATURVERZEICHNIS

- Glück, Ch.W. (2010). *Kindliche Wortfindungsstörungen. Ein Bericht des aktuellen Erkenntnisstandes zu Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., durchgesehene Auflage). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Hanke, U., Seel, N.M. (2010). *Lernen und Behalten*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.
- Lehnert, S., Busche-Brandt, B. (2010). *Vocabular. Wortschatz-Bilder. Haus und Garten*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.
- Motsch, H.-J., Brüll, T. (n.d.) *Der „Wortschatzsammler“: Lexikalische Strategitherapie im Vorschulalter*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 08.02.2015 unter http://www.dgs-ev.de/uploads/media/Motsch_Wortschatzsammler.pdf
- Siegmüller, J., Kauschke, C. (2006). *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen*. München: Urban & Fischer Verlag.
- Ulrich, T., Schneggenburger, K. (2012). Lexikalische Strategitherapie für Vorschulkinder mit dem "Wortschatzsammler". *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 2, 63-71.

7 ANHANG

7.1 WÖRTERSAMMLUNG

Zu den kursiv geschriebenen Wörtern gibt es ein Bild im Anhang 7.6 *Bildkarten zur Wörtersammlung*.

Nomen				Verben		Adjektive		
Synonymie	Hyperonymie; Hyponymie	Meronymie	Kohyponymie	Synonymie	Troponymie	Synonymie	Antonymie	Kohyponymie
Divers								
<i>Garten</i>	Lebensraum, Naturgarten, Ziergarten	Beet, Teich, Kompost,	Wald, Feld, Dschungel	anlegen		naturnah	künstlich	
				entdecken, erkunden	auskundschaften	neugierig, interessiert	gleichgültig, desinteressiert	
				pflegen, hegen		liebervoll	lieblos	
<i>(Garten)Zaun</i>	Abgrenzungsmöglichkeit	Holzlatte, Nagel	Mauer, Hecke	abgrenzen, einzäunen		einsam	gesellig	
				anstreichen	sprayen	genau	ungenau	
<i>Sonnenschirm</i>	Sonnenschutz	Gestänge	Schirmmütze, Sonnenseite, Jalousien	aufstellen				
				schützen		wirksam	unwirksam	
						stark	schwach	
<i>Stein</i>	Kieselstein		Holz, Kunststoff	meißeln, steinhauen		schwer	leicht	
<i>Teich</i>	Gewässer	Wasser	See, Meer, Pfütze			nass	trocken (gelegt)	
<i>Wasserhahn</i>	Armatur	Ventildichtung, Ausengewinde	Hydrant	tropfen				
				auf- bzw. zudrehen		warm	kalt	

<i>Garten-schlauch</i>				giessen, wässern		lang	kurz	
<i>Giess-kanne, Spritz-kanne</i>	Wasser-behälter		Regen-tonne	<i>(Blumen) giessen</i>				
<i>Weg</i>			Strasse	entlang-laufen		steinig	eben	
						schmal	breit	
<i>Kompost</i>		Grünabfall		abtragen				
				<i>kompos-tieren</i>				
				zerset-zen, ver-rotten				
<i>Liegestuhl</i>	Sitzgele-genheit, Garten-möbel	Lehne	Sitzbank	<i>sonnen-baden</i>		bequem	unbe-quem	
<i>Erde, Boden</i>				<i>umgra-ben, pflü-ge</i>		hart	weich	
<i>Blumen-topf</i>	Gefäss			<i>umtopfen</i>				
<i>Garten-häuschen</i>		Dach, Fas-sade		<i>(Werk-zeuge, Geräte) verstauen</i>		geräu-mig	eng	
<i>Vogel-häus-chen, Nistkas-ten</i>		Flugloch, Dach, Bo-den	Vogelnest	<i>brüten</i>		sicher	gefährlich	
				nisten				
Pflanzen								
<i>Obst</i>	<i>Apfel, Birne, Himbee-re, ...</i>	Stiel, Kern, Stein		gären		frisch	verdorben	
				<i>(Äpfel) pflücken</i>				
				<i>schälen</i>				

				<i>schneiden</i>				
				<i>essen</i>	probieren			
<i>Gemüse</i>	<i>Gurke, Tomate, Karotte, Salat, ...</i>			<i>anbauen</i>				
				<i>ernten</i>		frisch	verdorben	
				<i>schneiden</i>				
				<i>essen</i>	probieren			
<i>Baum</i>	Apfelbaum, Tanne, ...	Stamm, Rinde, Ast, Blätter, Laub (-haufen), Blüten, Wurzeln	<i>Strauch, Gebüsch</i>	<i>pflanzen</i>				
				<i>wachsen, gedeihen</i>		alt	jung	
				<i>(Baum) fällen</i>				
<i>Blume</i>	Tulpe, Gänseblümchen, Rose...	Stiel, Blüte		<i>pflanzen</i>				
				<i>wachsen, gedeihen</i>				
				<i>schneiden</i>				
				<i>riechen</i>		gut	schlecht	
				<i>blühen</i>				
<i>Rasen, Gras</i>	Grünfläche		Sportplatz, Zeltplatz	<i>mähen</i>		kurz	lang	
						grün		
<i>Moos</i>								
<i>Pilz</i>	Parasol, Schmalblättriger Faserling	Hut, Fuss, Stiel, Lamelle, Sporen				giftig	essbar	
Werkzeug								
<i>Schaufel</i>	Spaten, Kehr-schaufel, Setz-schaufel, Schnee-schaufel			<i>(Loch) graben, (Grube) ausheben</i>				

<i>Rasenmäher</i>				(Rasen) mähen				
<i>Rechen</i>	Laubrechen, Teichrechen, Harke, Heurechen			(Laub zusammen) rechen				
<i>Besen</i>	Wischgerät	Besenstiel, Borsten	Schrubber	(Boden) wischen, kehren, fegen, reinigen				
<i>Hacke</i>				hacken				
<i>Schere</i>	Gartenschere	Klinge, Griff		(Stiel, Ast) schneiden	hacken, zerreißen	scharf	stumpf	
Tiere								
<i>Biene</i>	Insekt, Honigbiene, Hummel	Stachel, Fühler		summen		fleissig, emsig	faul	
				stechen				
<i>(Echte) Wespe</i>	Insekt, gemeine Wespe, Hornisse	Stachel, Fühler		summen				
				stechen				
<i>Maus</i>	Spitzmaus			piepsen				
				fangen				
<i>Raupe</i>				verpuppen		gefrässig	appetitlos	
<i>Schmetterling</i>	Insekt, Kleiner Fuchs	Rüssel, Flügel		fliegen, flattern		bunt	einfarbig	
				(Nektar) saugen				
<i>Spinne</i>	Insekt, Kreuzspinne			(Netz) spinnen		eklig	süss	
<i>Ameise</i>	Insekt	Fühler						

<i>Käfer</i>	Insekt, Borkenkäfer, Marienkäfer			krabbeln				
<i>Fliege</i>	Insekt, Schmeisfliege, Stubenfliege	Flügel		fliegen				
<i>Tausendfüsser</i>	Gliederfüsser		Hundertfüsser	krabbeln				
<i>Assel</i>	Höhere Krebse, Maueras- sel			krabbeln				
<i>Vogel</i>	Wirbeltier, Rotkehl- chen, Amsel, Spatz, Meise....	Flügel, Schnabel, Federn		fliegen				
				nisten				
				picken				
				zwit- schern	piepsen, singen			
<i>Fledermaus</i>	Säugetier, Fledertier, Zwergfle- dermaus		Flughund	flattern	fliegen			
<i>Wurm</i>	Wirbello- se, Re- genwurm			kriechen				
<i>Schnecke</i>	Weichtier, Weinberg- berg- schnecke, Rote Weg- schnecke	Schne- ckenhaus, Fühler		kriechen		schlei- mig	trocken	
						langsam		
<i>Igel</i>	Wirbeltier, Säugetier	Stacheln				stache- lig	glatt	stumpf, weich
						scheu, ängst- lich	neugierig, interes- siert	
<i>Frosch</i>	Wirbeltier, Amphib,	Schnauze, Schwanz		quaken				
				hüpfen				

	Laubfrosch, Wasserfrosch			laichen				
<i>Libelle</i>	Insekt			fliegen				
<i>Fuchs</i>	Wirbeltier, Säugetier	Fell				nachaktiv	tagaktiv	
<i>Marder</i>	Wirbeltier, Säugetier, Steinmarder	Fell				nachaktiv	tagaktiv	
<i>Eidechse</i>	Reptil, Zaueneidechse	Schwanz		(Schwanz-) abwerfen				

7.2 VORLAGE ABZEICHEN

7.3 ARBEITSSCHRITTE UND NÄHVORLAGEN PFADFINDER-STREIFENHÖRNCHEN

Körper seitlich

1. *weisser Fleck* und *dunkelbrauner Fleck* annähen.
2. Augen (erhältlich in einem Bastelladen) annähen auf *weissem Fleck*.

Stirn

1. nur Stoffstück zuschneiden.

Rücken

1. Löcher schneiden, wo angegeben.
2. *Streifen* in richtiger Reihenfolge zusammennähen.
3. *Steifen* in *Rücken* einnähen.
4. *Rücken* zusammennähen mit *Stirn*.
5. *Rücken* mit beiden Teilen *Körper seitlich* zusammennähen bis Anfang Stirnbe- reich. Boden noch offen lassen zum Stopfen. Boden noch offen lassen.

Zwischenstück

1. Schnittvorlagen Teile 1-4 zusammenkleben. Stoff in einem Stück ausschneiden.
2. *Zwischenstück* und *Rücken/Körper seitlich* zusammennähen, wobei Boden of- fen gelassen wird zum Stopfen.

Hals-,Mundbereich

1. Löcher schneiden, wo angegeben. *Gaumen* in angegebenem Bereich von *Hals aussen* nähen. Bei Loch für Zunge/Unterkiefer vom *Hals aussen* schöner Ab- schluss nähen.
1. *Zunge* und *Unterkiefer* beim runden Bereich zusammennähen. Bei der Geraden offen lassen, damit noch ein Finger reingesteckt werden kann.
2. *Zunge/Unterkiefer* an *Hals innen* nähen, so dass noch ein Finger reingesteckt werden kann.
3. *Hals innen* und *Hals aussen* zusammennähen, wobei der Teil *Zun- ge/Unterkiefer* durch das Loch für Zunge/Unterkiefer geschoben wird.

Bauch und Arme

2. *Bauch* mit *Hals-*, *Mundbereich* zusammennähen.
3. je 2 *Armstücke* beim runden Bereich zusammennähen, dabei *Hände* bei Markierung mit hineinnähen. Bei der Geraden offen lassen, damit noch ein Finger reingesteckt werden kann.
4. auf beiden Seiten ein *Armstück* an *Bauch* annähen, so dass ein Finger noch reingesteckt werden kann.
5. *Bauch* aufs *Zwischenstück* nähen, wobei Boden und Bereich Richtung *Hals-*, *Mundbereich* offen gelassen wird, so dass eine Hand reingesteckt werden kann.
6. Auf beiden Seiten das hintere *Armstück* am *Zwischenstück* annähen, so dass ein Finger reingesteckt werden kann.

Schwanz

1. beide *Schwanzteile* zusammennähen, wobei Boden offen gelassen wird zum Stopfen.

Abschluss

1. Kopf fertigstellen, indem *Rücken/Körper seitlich/Stirn* abschliessend zusammengenäht werden. Dabei *Ohren* bei Markierung mit hineinnähen.
2. Nase (erhältlich in einem Bastelladen) annähen.
3. gestopfter *Schwanz* bei Rückenmarkierung annähen.
4. *Füsse* (auf Blatt „Zwischenstück – Teil 1) annähen.
5. Handpuppe stopfen zwischen *Rücken* und *Zwischenstück*.
6. Boden vom *Rücken* und *Zwischenstück* zusammennähen.
7. *Zusatz Pfadfinderlook* anbringen. Hutgrösse anpassen und Löcher im Hut für Ohren sowie Längenanpassung der Schleife vornehmen.

Zusatz Pfadfinderlook

1. *Huterhebung* in *Hutboden* nähen und stopfen.
2. *Hutböden* mit *Stützstoff* in der Mitte zusammennähen.
3. *Hutstreifen* annähen.
4. Löcher schneiden auf Ohrenhöhe.
5. *Schleifenteile* zusammennähen.
6. Stofftaschentuch falten und auf Brusthöhe mit einer Schnur zusammenbinden.

Körper seitlich

Stirn

Rücken

Zwischenstück – Teil 1

Zwischenstück – Teil 2

Zwischenstück – Teil 3

Zwischenstück – Teil 4

Hals-, Mundbereich

Bauch und Arme

Schwanz

2x

Schwanz

grauer Plüsch

Zusatz Pfadfinderlook

7.4 REIME UND VERSE

Das isch de Duume,

(Beim Daumen beginnend Finger um Finger abzählen.)

dä schüttlet Pfluume,

dä list si uuf,

dä treit si hei,

und de Chli, de isst si alli ganz eläi.

http://www.familienleben.ch/16-spielen/1718_2-kinderverse-in-mundart/fingerverse-und-fingerspiele

Ringel, Ringel, Reie,

d Chinde gönd i d Meie

d Buebe gönd i d Haselnuss

und mache alli husch, husch, husch.

Ringel, Ringel, Rose,

schöni Aprikose,

Veieli und Vergissmeinnicht,

alli Chinde dreied sich.

Ringel, Ringel, Reie,

d Chinder sy im Freie,

si tanze um e Holderstock

u mached alli Bodehock.

Ringel, Ringel, Reie,

im Garte staat e Chräie,

spaziert im schwarze Sunntigsfrack

und hät kein Rappe Gäld im Sack,

Ringel, Ringel, Reie

Ringel, Ringel, Reie,

bim Beck gits Öpfelwäie,

mer ässid zäme uuf,

de Beck chunnt mit em Steckle druuf,

Ringel, Ringel, Reie

http://www.familienleben.ch/16-spielen/1718_3-kinderverse-in-mundart/knieverse-und-spielverse

Chumm, mir wänd in Garte gah,
wänd go Blüemli bschaue.

Alli müend jetzt Wasser ha,
die rote und die blaue.

's Sünneli schint,

's Vögeli grint,

's Spinnli uf em Lädeli,

's spinnt e langs, langs Fädeli.

<http://www.familienleben.ch/16-spielen/1718-kinderverse-in-mundart>

Öpfel, Bire, Nuss

und du bisch duss.

http://www.familienleben.ch/16-spielen/1718_4-kinderverse-in-mundart/abzaehlverse

7.5 BILD GARTEN EINRICHTEN

7.6 BILDKARTEN ZUR WÖRTERSAMMLUNG

Ameise	Apfel	Assel
Baum	Besen	Biene
Birne	Blume	Blumentopf
Boden	brüten	Eidechse

fällen (Baum)	Fledermaus	Fliege
Frosch	Fuchs	Garten
Gartenhäuschen	Gartenschlauch	Gemüse
giessen (Blumen)	Giesskanne	graben (Loch) / ausheben (Grube)

Gras	Gurke	Hacke
hacken	Igel	Käfer
Karotte	kehren	Kompost
kompostieren	Libelle	Liegestuhl

mähen (Rasen)	Marder	Maus
Moos	Nistkasten	Obst
pflücken (Äpfel)	Pilz	Rasenmäher
Raupe	Rechen	rechen (Laub zusammen)

Salat	Schaufel	Schere
Schmetterling	Schnecke	schneiden (Stiel, Ast)
sonnenbaden	Sonnenschirm	Spinne
spinnen (Netz)	Stein	Strauch

Tausendfüßer	Teich	Tomate
umgraben	umtopfen	verstauen (Werkzeuge, Geräte)
Vogel	Wasserhahn	Weg
Wespe	Wurm	(Garten-)Zaun

7.7 BILDKARTEN REIMPAARE

Assel	Rassel	Stein	Bein
Baum	Traum	Haus	Maus
Garten	Karten	(Wasser-) Hahn	Kran
(Blumen-) Topf	Knopf	Scheich	Teich

Strauch	Schlauch	Wurm	Turm

7.8 BRETTSPIEL

Hintergrundbild aus Lehnert und Busche-Brandt (2010, S. 59)

7.9 KORB

7.10 CD

Diese CD enthält nebst der dazugehörigen Bachelor-Arbeit im PDF-Format alle Dokumente dieser Übungssammlung sowohl im WORD- als auch im PDF-Format.